

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

ÄSTHETISCHE BILDUNG BEI SCHÜLER*INNEN MIT KOGNITIVEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN

eingereicht von: Adriana Tiziana Casutt

Begleitung: lic. phil. Rita Baumann

13. Februar 2023

Abstract

Ästhetische Bildung ist ein zentraler Bestandteil des Bildungsangebots, um die Welt mit allen Sinnen zu erkunden. In dieser Arbeit wird die ästhetische Bildung von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen thematisiert. Es soll herausgefunden werden, wie Aufgaben gestellt werden müssen, damit sie Individualität zulassen, jedoch die Schüler*innen nicht überfordern. Es wurde ein didaktischer Leitfaden erarbeitet, getestet und evaluiert. Die qualitative Studie hat gezeigt, dass Heilpädagog*innen den Unterricht an die Schüler*innen anpassen müssen, damit sie nicht überfordert sind. Sie müssen Aufgaben motivierend gestalten, inspirierende Räumlichkeiten bieten, Zeit und Freiraum einräumen, Modelling betreiben, Ergebnisfreiheit als Grundvoraussetzung mitbringen sowie über das erforderliche Fachwissen verfügen.

Vorwort

Bereits während der Ausbildung zur Primarlehrperson gefielen mir die musischen Fächer wie Bildnerisches Gestalten, Bewegung und Sport und Musik am besten. Dies hat sich bei der Arbeit in einer Heilpädagogischen Schule und im Studium zur Schulischen Heilpädagogin nicht geändert. Dieses Interesse an Kunst und Kreativität hat die Themenwahl stark beeinflusst. Für mich war es sehr wichtig, den eigenen Kunstunterricht weiterzuentwickeln und ein Produkt zu erschaffen, welches in der Praxis umgesetzt werden kann.

Bei der Erarbeitung dieser Masterarbeit haben mich einige Personen begleitet und in verschiedenen Hinsichten unterstützt.

Ganz herzlicher Dank geht an...

Rita Baumann, welche mich stetig mit ihrem breiten Praxis- und Theoriewissen wohlwollend beraten und begleitet hat.

die Lehrpersonen (und die Schulklassen), welche mein Produkt in der Praxis durchgeführt haben und Rückmeldung dazu gegeben haben.

meine Familie und Freunde, welche mich bei etlichen Fragen und Anliegen beraten und unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	4
Abbildungsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	6
1 Einleitung	1
1.1 Persönliche Motivation und Begründung der Themenwahl	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz der Arbeit	2
2 Fragestellung	3
3 Theoretische Grundlagen	4
3.1 Definitionen	4
3.1.1 Heilpädagogik und Sonderpädagogik.....	4
3.1.2 Heilpädagogische Schule	5
3.1.3 Behinderungsbegriff.....	5
3.2 Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen unterrichten	8
3.2.1 Entwicklungs- und Lebensalter	8
3.2.2 Präsentationsmöglichkeiten	11
3.2.3 Anwendung des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen	11
3.2.4 Didaktische Analyse des Lernsettings und Planung von Anpassungen.....	13
3.2.5 Pädagogische Diagnostik nach ICF.....	14
3.3 Ästhetische Bildung	15
3.3.1 Bedeutung und Ziele.....	15
3.3.2 Ästhetische Bildung im Lehrplan 21	17
3.3.3 Die Rolle der Erwachsenen bei ästhetische Bildung	18
3.4 Didaktisches Modell kunstanalogen und intermodalen Lernens	22
3.5 Exkurs: Motivation	25
3.6 Kurzzusammenfassung	26
4 Entwicklung des Produkts	27
4.1 Entwicklungsabsicht	27
4.2 Erarbeitung des Produkts	28
4.2.1 Didaktische Analyse und Planung von Anpassungen an das Lernen von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen	29
4.2.2 Aufbau des Produktes und Erläuterungen bezüglich den spezifischen Anpassungen an das Lernen von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen.....	33

5	Projektelevaluation	40
5.1	Erobung des Produkts.....	40
5.2	Datenerhebung mittels Gruppeninterview	41
5.3	Transkription des Gruppeninterviews	42
5.4	Qualitative Inhaltsanalyse	43
5.5	Ergebnisse	45
5.5.1	Persönlicher Bezug zu Kunst.....	45
5.5.2	Prozessorientiertes Arbeiten.....	45
5.5.3	Arbeit mit dem Leitfaden	47
5.5.4	Unterstützende / hemmende Rahmenbedingungen	48
6	Beantwortung der Fragestellung.....	53
7	Diskussion	56
7.1	Interpretation, Einordnung und Beurteilung der Ergebnisse.....	56
7.2	Fazit und Ausblick	60
7.3	Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses	60
8	Literaturverzeichnis	62
9	Anhang	65

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Gegenüberstellung der dominierenden Tätigkeiten, Repräsentationsmodi und Aneignungsmöglichkeiten (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108)</i>	<i>9</i>
<i>Abbildung 2: Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 129)</i>	<i>11</i>
<i>Abbildung 3: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 17)</i>	<i>12</i>
<i>Abbildung 4: Gestaltung von Lerngelegenheiten (Bühler & Hollenweger, 2019)</i>	<i>14</i>
<i>Abbildung 5: Biopsychosoziales ICF-Modell (WHO, 2002)</i>	<i>15</i>
<i>Abbildung 6: Didaktisches Modell: Aspekte und Phasen kunstanalogen, intermodalen Lernens (Wanzenried, 2004, S. 117)</i>	<i>22</i>
<i>Abbildung 7: Erfassung der Rahmenbedingungen für die Planung und Erarbeitung des Produkts (eigene Darstellung in Anlehnung an Bühler & Hollenweger, 2019)</i>	<i>29</i>
<i>Abbildung 8: Erweiterter Fachbereich Gestalten (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 22)</i>	<i>67</i>

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Übersicht Entwicklungsabsichten (eigene Abbildung)</i>	<i>28</i>
<i>Tabelle 2: Übersicht Eckdaten teilnehmende Klassen (eigene Darstellung)</i>	<i>41</i>
<i>Tabelle 3: Kategoriesystem für die qualitative Inhaltsanalyse (eigene Darstellung in Anlehnung an Roos & Leutwyler, S. 277-278)</i>	<i>44</i>
<i>Tabelle 4: Übersicht Kompetenzen des Lehrplans 21 im Zusammenhang mit ästhetischer Bildung (eigene Darstellung in Anlehnung an die D-EDK, 2014)</i>	<i>66</i>
<i>Tabelle 5: Informationen zu den Teilnehmenden Klassen und Lehrpersonen (eigene Darstellung)</i>	<i>71</i>
<i>Tabelle 6: Codierungstabelle (eigene Darstellung)</i>	<i>86</i>

1 Einleitung

Spuren zu hinterlassen sowie sich sinnlich-emotional ausdrücken zu können zählen zu den Urbedürfnissen von Menschen. Dies wird in der Entwicklung von Kleinkindern schon ersichtlich. Sobald sie greifen können, experimentieren und erforschen sie die Lebenswelt mit allen Sinnen. Sie erzeugen Töne durch Fallenlassen von Gegenständen, durch Klopfen und untersuchen verschiedene Materialien und deren Beschaffenheit. Es wird gekritzelt, gezeichnet, gemalt und gestaltet. Durch angeregte oder spontane Funktionslust verändern sie ihr spielerisches Tun und probieren immer wieder neue Handlungsweisen aus (Ferretti, Kraus & Meier, 2016, S. 9). Mit Materialien, Werkzeugen und Gegenständen zu experimentieren, Dinge zweckentfremden und sich immer auf neue Art einer Sache zu widmen gehören zu künstlerischen Fähigkeiten und Strategien, wie es Kunstschaffende anwenden. Künstlerisches Schaffen ist für Kinder deshalb so interessant, weil das Handeln sicht-, hör- und spürbar und emotional nachvollziehbar ist (ebd., S.10). Um die Welt zu erfahren und ihre Eigenschaften zu bewerten, nutzen Kinder ästhetische Kriterien, bevor sie mithilfe kognitiver oder moralischer Urteile ein Urteil abgeben (Ferretti et al., 2016, S. 23).

Die eigenen Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass Schüler*innen mit geistigen Beeinträchtigungen bei offenen Aufgaben sehr schnell überfordert sind. Deshalb wird in dieser Arbeit versucht herauszufinden, wie Aufgaben gestellt werden müssen, damit sie offen sind und Individualität zulassen, aber die Schüler*innen nicht überfordern. Um dies zu eruieren, wird zu Beginn der Arbeit eine heilpädagogische Fragestellung erarbeitet. Zur Beantwortung der Frage wird im ersten Teil der Arbeit relevante Theorie zum vorliegenden Thema zusammengetragen. Zu Beginn werden Schlüsselbegriffe geklärt, um eine einheitliche Terminologie für die Leser*innen zu schaffen und um die Arbeit besser zu verfolgen und zu verstehen. Danach werden theoretische Grundlagen im Zusammenhang mit dem Unterrichten von Schüler*innen mit geistigen Beeinträchtigungen erarbeitet. Anschliessend wird näher auf didaktische Modelle ästhetischer Bildung und kunstanalogen und intermodalen Lernens eingegangen. Zum Schluss wird ein kurzer Exkurs zum Thema Motivation gemacht.

In einem nächsten Schritt wird das Projekt theoriegeleitet entwickelt. Das Ziel des Produktes ist, die Lehrperson in offeneren Aufgaben im Sinne ästhetischer Bildung zu unterstützen. Das erarbeitete Produkt wird in zwei Versuchsklassen einer heilpädagogischen Schule mit Schwerpunkt kognitiver Beeinträchtigung durchgeführt. Um die Forschungsfrage vollständig zu beantworten, wird mit den teilnehmenden Lehrpersonen ein Gruppeninterview geführt und die Ergebnisse mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse der qualitativen Studie werden präsentiert und die Fragestellung beantwortet. Im Diskussionsteil werden die Ergebnisse interpretiert, in die Literatur eingeordnet und beurteilt. Danach wird ein Fazit formuliert und ein Ausblick auf mögliche weitere Forschungsrichtungen gemacht. Zum Schluss wird der eigene Lern- und Arbeitsprozess reflektiert.

1.1 Persönliche Motivation und Begründung der Themenwahl

In der Ausbildung zur Primarlehrperson wurde ich auf die pädagogische Herangehensweise ästhetischer Bildung im Bildnerischen Gestalten ausgebildet. Ich hatte bereits einige Möglichkeiten, dieses

Konzept in Regelschulen auszuprobieren. Projektartig zu arbeiten und den Schüler*innen viele Gestaltungsfreiheiten zu geben, finde ich sehr interessant. In der Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) habe ich das Wahlpflichtfach „Künste in der Heilpädagogik“ besucht. In der ersten Modulveranstaltung war meine Frage an die Modulleitung, wie denn ästhetische Bildung in einer Heilpädagogischen Schule angewendet werden kann, da die Schüler*innen einerseits auf viel Struktur und Unterstützung angewiesen sind, wobei das Konzept doch so viel Freiheiten vorsieht. Während diesem Modul haben wir uns deshalb stark mit Praxisbeispielen ästhetischer Bildung und dessen Fachliteratur beschäftigt. Die erhaltenen Inputs des Moduls bei der Klasse auszuprobieren hat mir enorm viel Spass bereitet. Trotzdem war für mich die oben gestellte Frage nicht genug geklärt. Deshalb besteht meine persönliche Motivation darin herauszufinden, welchen Wert ästhetische Bildung für Schüler*innen mit kognitiver Beeinträchtigung hat und wie vorgegangen werden muss, damit es in einer heilpädagogischen Schule durchgeführt werden kann.

1.2 Heilpädagogische Relevanz der Arbeit

Ästhetische Erfahrungen sind die Grundlage fürs Lernen. Durch ästhetische Bildung wird die Persönlichkeitsentwicklung in besonderem Masse gefördert, und zwar weit mehr als in anderen Bildungsformen. Die Persönlichkeitsentwicklung passiert auf der Schulung von Wahrnehmung und Selbstreflexion und auf der Strukturierung und Durchdringungen von Erfahrungen und Erkenntnissen. Durch ästhetische Bildung wird die differenzierte Wahrnehmung, Vorstellungsbildung, Fantasietätigkeit, Kreativität, Raumempfinden, Ideenreichtum, Konzentration und Aufmerksamkeit entwickelt. In der Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien werden Handlungen angeregt und Bedeutungsfelder eröffnet. Ästhetische Erfahrungen sind Grundlagen einer Aneignung der Welt, welche mit allen Sinnen selbstgesteuert ist. Die Ich-Entwicklung beruht nämlich auf der sinnlichen Welterkenntnis (Kirchner, 2008, S. 39). Durch ästhetische Bildung werden nicht nur individuelle Persönlichkeitskompetenzen, sondern auch soziale Kompetenzen und Sachkompetenzen gefördert (ebd.).

Zudem sind ästhetische Erfahrungen grundlegend für weitere Erkenntnisleistungen. Daraus kann hergeleitet werden, dass Malen und Zeichnen genauso wichtig wie Schreiben und Rechnen sind bzw. für Lesen, Schreiben und Rechnen notwendig sind. Das bildhafte Denken ist demzufolge eine Grundlage kognitiven Denkens (Kirchner, 2008).

Die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK] (2014) beschreibt im Lehrplan 21, dass Schüler*innen durch das Realisieren eigener Bilder die Lebenswelt erkunden und neue Zugänge entdecken. Dabei würden sie Selbstwirksamkeit erfahren und die persönliche Bildsprache als eigenständige Ausdrucksform erkennen (ebd.).

Kinder lernen in künstlerisch-kreativen Prozessen, dass es auf eine Frage mehrere Antworten gibt. Inklusion und Akzeptanz vom Anderssein kann somit in kreativ-künstlerischen Prozessen von Anfang an gelernt und geübt werden. Sie erleben, die Diversität der Gemeinschaft als positiv zu erfahren und wie es bereichernd sein kann, gemeinsam mit anderen etwas zu erschaffen (Ferretti et al., 2016, S. 54). Die Kunst wertschätzt das Anderssein.

2 Fragestellung

Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie kognitiver Behinderung und ästhetischer Bildung sollen didaktische Hinweise zusammengeführt werden, sodass ein möglichst guter, den Lernvoraussetzungen angepasster Unterricht stattfinden kann.

Das übergeordnete Ziel der Arbeit ist, den eigenen Kunstunterricht weiterzubringen und theoretische Grundlagen zur Legitimation der Arbeit mit dem Konzept der ästhetischen Bildung in einer Heilpädagogischen Schule mit Schwerpunkt kognitive Beeinträchtigung zu erarbeiten. Es sollte ein schlankes Produkt konzipiert werden, welches das heilpädagogische Fachpersonal dazu motiviert, damit zu arbeiten und die notwendige Einarbeitung auf ein Minimum reduziert. Zudem soll es auch Heilpädagog*innen mit wenig Vorerfahrung im künstlerischen Arbeiten dazu motivieren, ein etwas offeneres Arbeitskonzept auszuprobieren und erste Erfahrungen damit zu sammeln.

Es soll untersucht werden, wie beziehungsweise inwiefern heilpädagogisches Fachpersonal Schüler*innen bei der Entwicklung eigener Ideen im prozessorientierten Arbeiten unterstützen kann.

Aufgrund der Zielsetzung wurde folgende Fragestellung abgeleitet, die im Rahmen der Arbeit verfolgt wird:

*Wie müssen Aufgaben gestellt werden, damit sie offen sind und Individualität zulassen, aber den Rahmen so gestalten, dass die Schüler*innen nicht überfordert sind?*

Vorkenntnisse, Vorerfahrung

In meiner Tätigkeit als Heilpädagogin in einer Sonderschule versuche ich immer wieder, die Schüler*innen zu ermutigen, ihre eigenen Ideen einzubringen. Ich erlebe es im Arbeitsalltag oft, dass die Schüler*innen nur das nachahmen, was ihnen vorgemacht wird, ohne eigene Ideen zu entwickeln. Es könnte vermutet werden, dass die Schüler*innen sich gewohnt sind am Modell zu lernen und es ihnen möglicherweise an Zuversicht oder Fertigkeiten mangelt, etwas eigenständig zu entscheiden. Erst kürzlich fand ein Austausch mit einer erfahrenen Fachlehrperson für technisches Gestalten statt. Diese erklärte, dass auch sie darauf ausgebildet wurde, experimentell zu arbeiten. Sie bestätigte, was ich oft erlebe: Viele Schüler*innen sind überfordert, wenn sie selbst wählen dürfen, was sie machen wollen, was auch für Lehrpersonen nicht einfach ist. Deshalb wählen viele Lehrpersonen die Methode des produktorientierten Arbeitens. Dabei wird ein Objekt gezeigt, welches nachgestellt wird.

Ich bin mir sicher, dass Schüler*innen mit kognitiver Beeinträchtigung enorm viel künstlerisches Potenzial besitzen, jedoch Übung und Unterstützung und vor allem Zeit brauchen. Daher möchte ich ein Produkt entwickeln, das auf theoretischen Grundlagen ästhetischer Bildung und Pädagogik für Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen basiert. Das Produkt soll eine Hinführung zum offeneren Unterrichtsstil nach ästhetischer Bildung darstellen.

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden theoretische Aspekte erarbeitet, um die eingangs gestellte Fragestellung zu beantworten und in einem zweiten Schritt ein theoriegeleitetes Produkt zu erstellen.

3.1 Definitionen

Im folgenden Abschnitt werden zuerst Schlüsselbegriffe erklärt, welche für das Verstehen der Arbeit notwendig sind.

3.1.1 Heilpädagogik und Sonderpädagogik

In der Schweiz werden die Begriffe Heilpädagogik und Sonderpädagogik oft als Synonyme verwendet (Kronenberg, 2016, S. 6). Deshalb gilt es, diese beiden Begriffe in diesem Kapitel zu klären und sich für eine Definition zu entscheiden, welche in der Arbeit gebraucht wird.

Der Begriff Heilpädagogik wird bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet. Der erste Teil des Wortes „Heil“ stammt noch aus der Medizin, denn Heilpädagogik wurde als heilende Pädagogik verstanden, „die vor allem beim Vorfinden einer Psychopathologie (zum Beispiel bei „Oligophrenie“ = „Schwachsinn“) zum Zuge kam“ (Kronenberg, 2016, S. 6). Heilen als Ziel wird in der heutigen Pädagogik nicht mehr verfolgt (Hofer, 2007).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand dann der Begriff der Sonderpädagogik. Wie der Begriff schon sagt, betont die Sonderpädagogik das Besondere (Kronenberg, 2016). Die Autorin dieser Arbeit ist der Meinung, dass beide Begriffe – Sonderpädagogik und Heilpädagogik – einen exkludierenden Charakter aufweisen und eine bestimmte Menschengruppe kategorisieren. Es wurden im Laufe der Zeit viele Bemühungen unternommen, um die oben genannten Begriffe zu optimieren bzw. zu ersetzen (z.B. durch Behindertenpädagogik oder Rehabilitationspädagogik). Sie wurden jedoch bis heute beibehalten und gelten als politisch korrekt (Kronenberg, 2016, S. 6). Der Begriff behielt zwar seinen Namen, wofür er steht, wurde jedoch im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel verändert. Der Gebrauch der Begriffe hat viel mehr mit Traditionen und Emotionen zu tun, als mit Logik. Abgesehen von allmählichen Differenzen bezeichnen sie jedoch dasselbe. Denn in der Heil- und Sonderpädagogik geht es um die Pädagogik (Theorie und Praxis von Bildung und Erziehung) und um die Integration von Menschen mit besonderem Bildungsbedarf sowie von Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligungen (ebd.).

Es wäre interessant genauer auf die Geschichte und die Entstehung der verschiedenen Begriffe einzugehen, jedoch würde es den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Auch wäre es spannend die Definition von Heilpädagogik aus Sicht der verschiedenen Vertreter der Handlungsmodelle in der Heilpädagogik zu beschreiben. Auch darauf wird aufgrund der zeitlichen Ressourcen verzichtet.

In der vorliegenden Arbeit wird von Heilpädagogik oder Heilpädagogischen Schulen gesprochen, da dieser Begriff im deutschsprachigen Raum der älteste ist und gegenwärtig keinerlei bestreitbarer Kritik ausgesetzt ist. Der Begriff bezeichnet eine spezialisierte Pädagogik, die von einer Bedrohung durch personale und soziale Desintegration ausgeht und bei der es im Besonderen um „die Herstellung oder

Wiederherstellung von Bedingungen für die eigene Selbstverwirklichung und Zugehörigkeit, für den Erwerb von Kompetenz und Lebenssinn, also um ein Ganz-werden geht, soweit es dazu spezieller Hilfe bedarf“ (Speck, 2008, S. 56). Das leitende Interesse der Heilpädagogik bezieht sich auf das Ganzheitliche (ebd.).

3.1.2 Heilpädagogische Schule

In den vorangehenden Kapiteln wurden die Begriffe (geistige) Behinderung, Heil- und Sonderpädagogik definiert. Nun geht es darum zu erklären, was unter einer Heilpädagogischen Schule verstanden wird und wer in einer Heilpädagogischen Schule beschult wird.

Eine Heilpädagogische Schule beschreibt eine Institution, in welcher Kinder und Jugendliche mit bestimmten Formen von Behinderung, Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten durch speziell ausgebildete Personen nach ihren individuellen Bedürfnissen gefördert und geschult werden. Das Ziel ist es, sie zu grösstmöglicher Eigenständigkeit, Lebenstüchtigkeit und sozialer Integration zu bringen (Stadt Zürich, 2022). Diese Art von Sonderschulung richtet sich an Kinder und Jugendliche mit dauerhaft besonderem Bildungsbedarf aufgrund einer Beeinträchtigung und ist eine Schule der obligatorischen Bildungsstufe (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022; Bühler & Hollenweger, 2019, S. 51).

Wenn Schüler*innen zur Erreichung ihrer Bildungsziele gezielte Unterstützung brauchen, weisen sie einen „besonderen Bildungsbedarf“ auf (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022). Dieser wird diagnostisch festgestellt und von der Schulpflege verfügt (ebd.). Rund 3% der Schülerschaft im Kanton Zürich sind von einer Sonderschulung betroffen. Sie umfasst Unterricht, Erziehung, Therapie und Betreuung. Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Kindergarten bis zum Abschluss der Schule, jedoch längstens bis zur Vollendung des 20. Altersjahres besteht ein möglicher Anspruch auf Sonderschulung (ebd.).

Bei der Beschulung in einer Heilpädagogischen Schule bzw. einer Sonderschule handelt es sich um eine separierte Sonderschulung in Abgrenzung zur Regelschule (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2022; Bühler & Hollenweger, 2019, S. 51).

3.1.3 Behinderungsbegriff

In der ersten Vorlesung des Moduls „Geistige Entwicklung“ hat sich Frei (pers. Mitteilung, 27.09.2021) dafür ausgesprochen, dass es an der HfH keine gemeinsame Terminologie gebe, sondern dass es um die Grundhaltung gehe. Biewer und Koenig (2019) erwähnen, dass die Pädagogik schon immer Begriffe brauchte, um Gruppen von Personen zu bezeichnen. Dass die Begriffe im Laufe der Zeit anders gewertet werden, dem könne die wissenschaftliche Pädagogik nicht ausweichen. Deshalb wird in der Arbeit von Menschen mit Behinderung oder von Menschen mit Beeinträchtigung gesprochen. Diese Begriffe bezeichnen eine pädagogische Aufgabenstellung und nicht eine spezifische Personengruppe (ebd., 2019, S. 35-38). Trotzdem ist es enorm wichtig, dem beschreibenden Personenkreis mit Wertschätzung und Respekt gegenüberzustehen (ebd.).

Das Produkt, welches erarbeitet wird, wird für Schüler*innen einer Heilpädagogischen Schule mit geistiger Behinderung erarbeitet. Deshalb wird der Begriff „geistige Behinderung“ definiert.

Definition Behinderung beziehungsweise Beeinträchtigung

Merki (2021), ein Mann mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung, definiert Beeinträchtigung folgendermassen:

Eine Beeinträchtigung ist etwas, was man im Leben nicht gut oder gar nicht kann. [...] Menschen mit Beeinträchtigung können nicht, was alle anderen um sie herum können. Wir Menschen mit Beeinträchtigung haben täglich Hürden zu überspringen, die für einen normalgesunden Menschen kein Problem sind [...]. Wir können da nichts dafür, wir sind so seit Geburt oder seit einem Unfall (S. 3).

Im Behindertengleichstellungsgesetz wird ein Mensch mit Behinderung folgendermassen definiert: „[...] eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde [...], geistige [...] Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben“ (Behinderungsgleichstellungsgesetz [BehiG], 2020, Art. 2, Abs. 1).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterscheidet zwischen drei Begrifflichkeiten: Schädigung, Beeinträchtigung der Aktivität und Beeinträchtigung in der Partizipation. Von Behinderung wird dann gesprochen, wenn ein gesundheitliches Problem oder ein Unfall zur Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder Körperstruktur einer Person führt und die Verrichtung gewisser Aktivitäten eingeschränkt wird oder in ihrem sozialen Umfeld erschwert wird (Weltgesundheitsorganisation [WHO], 2022).

Die Behindertenrechtskonvention der Weltorganisation UNO (UN-BRK) greift die drei Aspekte der WHO auf und entwickelt den Begriff der Behinderung weiter. Folgende Definition ergibt sich daraus: Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische oder geistige Beeinträchtigungen der Sinne haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können (United Nations [UN], 2015).

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren versteht unter einer Behinderung eine physiologische oder psychische Schädigung der Funktionen des Körpers und/oder einer Beeinträchtigung einer Aktivität und/oder der Beeinträchtigung der Partizipation. Sie ist ein Ergebnis vom Zusammenspiel zwischen Gesundheitsmerkmalen und Kontextfaktoren (personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren). Im Bereich der Heilpädagogik ist sie dann relevant, wenn sich daraus ein besonderer Bildungsbedarf¹ ergibt (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren [EDK], (2007).

Behinderung kann aus personenorientierter, interaktionistischer, systemorientierter und gesellschaftskritischer Sichtweise beleuchtet werden. Daraus entstehen Ansätze für verschiedenen Handlungsmodelle für die Heilpädagogik. Dabei wird die Behinderung aus verschiedenen Blickwinkeln angesehen

¹Ein besonderer Bildungsbedarf liegt vor, wenn festgestellt wird, dass die Entwicklung eines Individuums eingeschränkt ist und ohne spezifische Unterstützung die Anforderungen des Lehrplan nicht, nicht mehr oder nur teilweise erreicht werden können (grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz und/oder dem Lern- oder Leistungsvermögen) (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2007, S. 2).

und folglich Massnahmen zur Förderung ausgearbeitet (Fornefeld, 2004, S. 157ff.; Theunissen, 2011, S. 55-60)

In den Augen der Verfasserin dieser Arbeit ist es der UNO-BRK gut gelungen, die oben aufgeführten Definitionen in einem Satz kurz und verständlich zusammen zu fassen.

Da in der gesammelten Literatur vor allem die Begriffe Behinderung und Beeinträchtigung gebraucht werden, werden diese beiden Begriffe in der Arbeit als Synonyme verwendet.

Definition Mensch mit kognitiver Beeinträchtigung

Der Begriff „kognitive Beeinträchtigung“ versucht, die früher gebrauchten Begriffe wie „Idiotie“, „Blödsinn“ oder „Schwachsinn“ mit einem Wissenschaftsbegriff zu ersetzen (Fornefeld, 2004, S. 35). Eine geistige beziehungsweise kognitive Beeinträchtigung stellt eine konkrete Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten dar, welche sich zum Beispiel beim Lernen zeigt. Zu kognitiven Fähigkeiten gehören auch das Planen und Argumentieren. Deshalb zeigen Menschen mit Einschränkungen in diesem Bereich Schwierigkeiten eine Situation zu analysieren, zu antizipieren oder etwas zu abstrahieren. Eine kognitive Beeinträchtigung beeinflusst die Lernfähigkeit oder die Gesamtentwicklung in unterschiedlicher Art und Weise (Fornefeld, 2004; Insieme, 2021).

Bei Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen verläuft die kognitive Entwicklung langsamer als bei anderen Menschen. Die Entwicklungsschritte sind weniger gut voraussagbar (Insieme, 2021). Menschen mit geistiger Behinderung zeigen deshalb Lernformen, die von den üblichen Erwartungen gegenüber dem jeweiligen Lebensalter abweichen. Das bedeutet, dass das Lebens- und Entwicklungsalter im Kontext geistiger Behinderung oftmals voneinander abweichen (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 106).

Geistige Behinderungen können in verschiedenen Formen auftreten und in verschiedenen Lebensphasen entstehen (Fornefeld, 2004; Theunissen, 2011). Sie können genetisch bedingt und angeboren sein oder aufgrund von Stoffwechselstörungen, Komplikationen während der Geburt, Sauerstoffmangel oder durch Unfälle entstehen (Fornefeld, 2004, S. 52ff.; Insieme, 2021). Einige Formen lassen sich zum Beispiel aufgrund äusserlicher Merkmale relativ leicht diagnostizieren, während andere Formen langwierige Abklärungsverfahren mit sich ziehen und ein Leben lang nicht eindeutig festgestellt werden können. Die Diagnose sagt nichts darüber aus, wie die Entwicklung einer Person vonstattengeht. Sie ist mitunter von den Fördermassnahmen und diversen Umweltfaktoren abhängig (Insieme, 2021).

Den Versuch „geistige Behinderung“ zu definieren bedeutet immer sich festzulegen, und zwar eindeutig. Es gibt aber nicht den Menschen mit Behinderung, weil sich das Phänomen der Behinderung von Person zu Person individuell zeigt (Fornefeld, 2004, S. 45). Die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) der WHO beschreibt eine Behinderung im Zusammenwirken von Schädigungen physischer und mentaler Strukturen und Funktionen, Aktivitätsbegrenzungen und Teilhabebeschränkungen in Verbindung mit Umweltfaktoren und personalen Faktoren. In diesem Klassifikationssystem werden nicht Personen mit ihren Eigenschaften klassifiziert, sondern Situationen, in denen sie sich entwickeln (van Elst, 2018).

In der Arbeit werden die Begriffe „kognitiv“ und „geistig“ als Synonyme verwendet. Auch „Behinderung“ und „Beeinträchtigung“ sind als Synonyme zu betrachten. Wenn in der Arbeit von „Lehrpersonen“ gesprochen wird, sind damit in erster Linie heilpädagogische Fachpersonen gemeint.

3.2 Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen unterrichten

Im vorangegangenen Kapitel wurde ersichtlich, dass Menschen mit geistigen Behinderungen Lernformen aufweisen, die von den Erwartungen gegenüber ihrem Lebensalter abweichen. Deshalb wird in diesem Kapitel erarbeitet, wie Menschen mit geistigen Behinderungen lernen und welche Anpassungen im Unterricht gemacht werden müssen, damit alle ihrem Niveau entsprechend profitieren können.

3.2.1 Entwicklungs- und Lebensalter

Bildungsinhalte lassen sich aus Entwicklungspotenzialen und als kulturell bedeutsamen Inhalten der Gesellschaft ableiten. Es handelt sich immer um ein Zusammenspiel aus altersadäquaten und entwicklungsbezogenen Angeboten. In der BiSB-Studie stimmten die meisten befragten Personen der These zu, dass es bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen wichtiger ist, sich am Entwicklungs- statt dem Lebensalter zu orientieren (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 62). Stöppler und Wachsmuth (2010) betonen die Gleichrangigkeit der entwicklungsorientierten und der am Lebensalter orientierten Sicht (zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 63). Gemäss Terfloth und Bauersfeld (2015) soll das Lebensalter Grundlage für die Wahl der Bildungsinhalte sein, während das Entwicklungsalter bei der Gestaltung der Angebote im Hinblick auf die Lernmöglichkeiten berücksichtigt werden sollte (S. 63). Lehrpersonen von Schüler*innen mit komplexen Behinderungen fehlen Handlungsbegründungen für didaktisch-pädagogische Vorgehen (ebd.).

Aneignungsmöglichkeiten und Lernvoraussetzungen

Der Unterricht mit Schüler*innen mit geistiger Behinderung ist Unterricht, wie jeder andere auch (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Da bestimmte Hilfen manchmal rar sind und die Schulen deswegen ihren Auftrag von Bildung verfehlen, haben Terfloth und Bauersfeld (2015) entlang elaborierter Theorien Leitlinien zum Unterricht mit Schüler*innen mit geistigen Behinderungen erarbeitet. Ihnen ist ein sorgfältig geplanter und strukturierter Unterricht ein Anliegen (ebd.).

Durch die Bestimmung und der Berücksichtigung der Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen können die Lernvoraussetzungen der einzelnen Schüler*innen in den Mittelpunkt gestellt werden, sodass alle auf ihrem Niveau lernen können. Es gilt, die Schüler*innen mit ihren individuellen Erfahrungen, ihrem Wissen und ihren entwicklungsbezogenen Möglichkeiten zu beschreiben (ebd., S. 100).

Die Sammlung der Informationen bezüglich Lernmöglichkeiten werden in der Regel vor der Unterrichtsplanung gemacht, sollten aber auch während dem Prozess noch gesammelt werden. Zur Erfassung dieser stehen verschiedene diagnostische Verfahren zur Verfügung. Sie können jedoch auch durch Beobachtung, Aktenstudium, Expertengespräche mit Betreuer*innen, Lehrpersonen, Angehörigen etc. gemacht werden. Bei der Informationssammlung sollte darauf geachtet werden, dass die Bilder, die man von den Schüler*innen hat, kritisch hinterfragt werden. Systematische Beobachtungen helfen, nicht in

das sogenannte Schubladendenken zu rutschen (ebd., S. 100-103; Piller, 2019, S. 6). Für eine konkrete Unterrichtsplanung ist es wichtig Informationen zu den Schüler*innen zusammenzutragen, die für die geplante Reihe direkt von Bedeutung sind. Die Aneignung von neuen Inhalten ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dies geschehen kann. Ob der Aufbau von neuen Denkstrukturen überhaupt stattfinden kann, ist von aussen nicht eindeutig erkennbar.

Vor allem bei der schulischen Arbeit mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen wird deutlich, dass unterschiedliche Individuen Lerninhalte auf unterschiedliche Art und Weise aufnehmen und sich daran bilden (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 105). Wenn Bildungsinhalte so angeboten werden, dass Schüler*innen mit unterschiedlichen Zugangs- und Aneignungsmöglichkeiten am gleichen Gegenstand trotz anderer Voraussetzungen arbeiten können, kann Lernen in heterogenen Gruppen ermöglicht werden. Dabei muss es aber nicht sein, dass alle Schüler*innen dasselbe Lernen bzw. dass die Lerninhalte für alle Schüler*innen gleichbedeutend sind.

Terfloth und Bauersfeld (2015) haben folgende Tabelle zusammengestellt, um den Vergleich der Systematiken der dominierenden Tätigkeiten, Repräsentationsmodi und Aneignungsmöglichkeiten nach Leontjew, Bruner und der Rezeption im Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg zu veranschaulichen:

Dominierende Tätigkeiten (Leontjew)	Repräsentationsmodi (Bruner 1971)	Aneignungsmöglichkeiten (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte Ba-Wü 2009)
perzeptiv	–	basal-perzeptiv
manipulativ	enaktiv/handelnd	konkret-gegenständlich
gegenständlich		
Spiel	ikonisch/bildhaft	anschaulich
Lernen	symbolisch/sprachlich	abstrakt-begrifflich
Arbeit		

Abbildung 1: Gegenüberstellung der dominierenden Tätigkeiten, Repräsentationsmodi und Aneignungsmöglichkeiten (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108)

In der Planung der zu entwickelnden Unterrichtseinheit werden die vier Aneignungsmöglichkeiten berücksichtigt. Deshalb werden diese folgend genauer erläutert.

Der Systematik der Aneignungsmöglichkeiten liegt ein Stufenmodell der kognitiven Entwicklung zugrunde. Die Übergänge sind jedoch nicht stufenartig, sondern fließend. Wichtig zu sagen ist, dass Schüler*innen durch die Zuordnung zu den verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten nicht in Raster gezwängt werden dürfen, denn es ist anzunehmen, dass sie in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten nutzen, um sich Inhalte zu verinnerlichen (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 110).

Basal-perzeptive Aneignung

Menschen mit basal-perzeptiver Aneignung erkunden, erleben und lernen ihren eigenen Körper und die Welt kennen, indem sie diese mit ihren Sinnen wahrnehmen. Eine basale Möglichkeit der aktiven Aneignung bedeutet, dass sie sie wahrnehmen und spüren (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108-109). Der eigene Körper spielt in dieser Aneignungsmöglichkeit eine grosse Rolle. Mit ihm entstehen neue Möglichkeiten der Wahrnehmung der Welt. Dies ist ein aktiver Prozess und geht vom Individuum aus. Die Wahrnehmung ist ein wesentlicher Bestandteil der kognitiven Entwicklung und hat eine emotionale Qualität: Die wahrgenommenen Informationen werden subjektiv bewertet. Das bedeutet, dass die basal-perzeptive Aneignung umso besser gelingt, je mehr der Mensch gefühlsmässig beteiligt ist und angesprochen wird. Eine Schülerin oder ein Schüler mit basal-perzeptiver Aneignung kann sich die wahrnehmbare Seite eines Inhalts aneignen, das heisst die sinnlich erfahrbaren Merkmale und Auswirkungen eines Inhalts (ebd.).

Konkret-gegenständliche Aneignung

Die konkret-gegenständliche Aneignung ist eine aktive Auseinandersetzung mit der Welt. Bruners Repräsentationsmodus (1971) „enaktiv/handelnd“ ist die gegenübergestellte Entwicklungsvoraussetzung, welche die konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeit kurz erklärt (zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108). Bei ihr sieht man den aktiven Umgang mit Dingen und Personen von aussen. Dazu gehören vor allem die Entdeckung der in unserer Kultur vorhandenen Effekte sowie das Wiederholen der entsprechenden Aktivität und die manipulierenden Erkundungen von Gegenständen von Mensch und Tier. Dazu gehört hier auch die Ausbildung und Nutzung von praktischen Fertigkeiten, wobei sich der Mensch in dieser Aneignungsphase an soziale Regeln und der „richtigen“ Nutzung von Gegenständen orientiert. Das Lernen, aber auch sonst jede Tätigkeit, hängt von den Motiven ab, die ihm zugrunde liegen. Das Lernhandeln wird danach bewertet, ob es ihm gefällt oder nicht oder ob es seine Interessen darin wiederfindet und ob die sozialen Folgen der Tätigkeit positiv oder negativ sind (zum Beispiel durch An- oder Aberkennung) (ebd., S. 109).

Anschauliche Aneignung

Menschen mit anschaulicher Aneignung können sich von Zusammenhängen, Erlebtem, Personen und vom eigenen Handeln ein Bild machen und dieses zur Auseinandersetzung mit Inhalten nutzen. Beispielhaft dafür ist, dass Schüler*innen in Rollenspielen ihre Vorstellungen von Ereignissen und Personen darstellen und daraus neue Ideen ausarbeiten können. Spass und Freude spielen bei solchen Aktivitäten eine grosse Rolle (ebd., S. 109).

Abstrakt-begriffliche Aneignung

Abstrakt-begriffliche Aneignung meint, dass Menschen Objekte, von der Anschauung abstrahieren und begrifflich wahrnehmen, erkunden, erfassen, benennen und verstehen können (mit Hilfe von Symbolen und Zeichen). Es ist möglich sich mit Inhalten gedanklich auseinanderzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel die gedankliche Aneignung von Wissen und Kompetenzen (zum Beispiel Sprachliches oder Mathematisches). Auch hier hängt die Bildung vom Interesse und der Motivation ab (ebd., S. 110).

3.2.2 Präsentationsmöglichkeiten

In diesem Kapitel soll beleuchtet werden, wie Lernprozesse mittels der Anpassung der Präsentation von Inhalten an die Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen angeregt und begünstigt werden können.

Die Form, wie die Lerninhalte präsentiert werden und die Möglichkeiten der Aneignung korrespondieren miteinander (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Dies bedeutet, dass Lernen von der Form der Präsentation sowie den sorgfältig ausgewählten Lerninhalten abhängt. Ausgehend vom Inhalt sollte zur Ausarbeitung der Präsentationsmöglichkeiten überlegt werden, wie die Inhalte (be)greifbar (erfahrbar, sichtbar, spürbar, hörbar) gemacht werden können. Wenn beide Bereiche miteinander korrespondieren, können Lernprozesse angeregt und begünstigt werden. Dieser Zusammenhang wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

Abbildung 2: Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 129)

Es ist von der Lehrperson abhängig, welche Kompetenz die Schüler*innen lernen können, denn sie muss ihnen die Möglichkeiten eröffnen, auf ihrem Niveau zu lernen und ihnen geeignete Präsentationsmöglichkeiten bieten, die ihnen das Lernen ermöglichen (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 129-130).

3.2.3 Anwendung des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen

Der Lehrplan 21 und seine Kompetenzen gelten grundsätzlich für alle Schüler*innen. Damit er auch bei Kindern mit komplexen Behinderungen in einem verbindlichen Rahmen eingesetzt werden kann, wurden die Fachbereiche des Lehrplans 21 in der Broschüre zur Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler*innen mit komplexen Behinderungen² erweitert (Bühler & Hollenweger, 2019). Schüler*innen mit komplexen Behinderungen unterscheiden sich von anderen Peers bezüglich den ihnen zur Verfügung stehenden Aneignungsmöglichkeiten, Verarbeitungsmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten (ebd., S. 8). In den Fachbereichen werden drei zentrale Zielbereiche definiert, welche bereits erwähnt wurden:

² Bei einer komplexen Behinderung liegt eine Intelligenzstörung (ICD-10: F70-F73) oder eine tiefgreifende Entwicklungsstörung (ICD-10: F84) vor. Es stellt gemäss ICD-11 eine neurologische Entwicklungsstörung dar und wird als Störung der intellektuellen Entwicklung (Disorder of Intellectual Development, 6A00) verstanden. Sie kann mit anderen Störungen, Krankheiten oder Beeinträchtigung der Körperfunktionen kombiniert auftreten (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 50).

Aufbau von Kompetenzen (Elementarisierung), Befähigung zu einem eigenständigen Leben (Personalisierung) und der Erwerb von Erfahrungen (Kontextualisierung). Sie bilden die Grundlage für die Erweiterung der Fachbereiche (ebd.). Die Erweiterung der Fachbereiche ist in der untenstehenden Darstellung ersichtlich.

Abbildung 3: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 17)

Elementarisieren bedeutet sich auf Wesentliches, Grundsätzliches und Basales zu konzentrieren (Bühler & Hollenweger, 2019; Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 68; S. 85 ff.). Die Lebensbereiche der ICF können grundsätzlich als Kompetenzbereiche verstanden werden. *Personalisieren* bedeutet sich auf die Befähigung der Schüler*innen zu einem eigenständigen Leben zu fokussieren (ebd.). Dafür wurden von Bühler und Hollenweger (2019) entlang der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 sechs Befähigungsbereiche erarbeitet:

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - Sich selbst sein und werden | - Mitbestimmen und gestalten | - Sich austauschen und dazugehören |
| - Dranbleiben und bewältigen | - Erwerben und Nutzen | - Sich und andere anerkennen |

Kontextualisieren bedeutet, sich auf Lern- und Lebenskontexte zu beziehen, in denen wichtige Erfahrungen thematisiert werden können (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 7). Erfahrungen sind eine wichtige Grundlage für den Lernprozess (ebd.). Hier machen Bühler und Hollenweger (2019) einen didaktischen Hinweis, dass Themen, Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten in Situationen aufgebaut werden sollen, die nicht durch Angst oder Unsicherheit gestört werden. Der Unterricht in (Sonder-) Schulen soll so konzipiert werden, dass die Schüler*innen die Gelegenheit haben, aktiv daran teilzunehmen, denn Partizipation ist die Voraussetzung für Bildungsprozesse. Der Lebensweltbezug spielt dabei eine sehr grosse Rolle, denn dort kann das Lernen anschlussfähig an Alltagserfahrungen gemacht werden, was wiederum als Lernanlässe genutzt werden kann (ebd.).

Durch folgende Anpassungen der Lernumgebungen können für das Lernen wichtige Erfahrungen gemacht werden:

- Einbettung der Themen/Kenntnisse in Anwendungssituationen
 - Anknüpfen an aktuelle Themen in der Lebenswelt der Schüler*innen
 - Anpassung der Inhalte der Themen/Kenntnisse an die Aneignungsmöglichkeiten
 - Bereitstellen von Hilfsmittel (Dinge oder auch Personen)
- (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 13-14; Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 55)

Im Rahmen der Unterrichtsplanung bei Menschen mit komplexen Behinderungen sollte der Lehrplan 21 nicht erst im Nachhinein, sondern systematisch als Grundlage und Ausgangspunkt der Planung von Unterricht beigezogen werden. So kann verhindert werden, dass die Lerninhalte thematisch willkürlich und bedeutungslos werden.

3.2.4 Didaktische Analyse des Lernsettings und Planung von Anpassungen

Zur didaktischen Analyse des Lernsettings und zur Planung von Anpassungen werden Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung zueinander in Beziehung gesetzt. Folgende Fragen sind dabei hilfreich:

- Wer lernt? (Voraussetzungen des Kindes)
- Wie wird gelernt? (Hilfsmittel, Strategien, Lehrmittel)
- Was wird gelernt? (Berücksichtigung der elementarisierenden Kompetenz)
- Wozu wird gelernt? (Berücksichtigung der Befähigung)
- Wo wird was wozu gelernt? (Berücksichtigung der Lern- und Lebenswelten)

(Bühler & Hollenweger, 2019, S. 35; Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 26)

Die folgende Abbildung zeigt die Gestaltung von Lerngelegenheiten aufgrund der Erweiterung sehr gut auf:

Abbildung 4: Gestaltung von Lerngelegenheiten (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 35)

Die individuelle Anpassung des Unterrichts für Schüler*innen mit Behinderungen erfordert eine Kombination der drei Erweiterungen. Dies gelingt dann, wenn den Schüler*innen eine Lernumgebung geboten wird, in der sie authentische Erfahrungen machen können. Es darf nicht so verstanden werden, dass nur Erfahrungen in verschiedenen Lebenswelten oder Lebensbereichen vermittelt werden sollen. Auch soll nicht nur an isolierten Fähigkeiten und Fertigkeiten gearbeitet werden. Der Bildungsauftrag wäre nicht erfüllt, wenn die Schüler*innen zudem nur entlang ihrer Interessen und Potenzialen gefördert werden würden, ohne sich mit den Themen und Inhalten des Lehrplans auseinanderzusetzen. Die Erweiterungen helfen beim Gestalten von Schul- und Alltagssituationen, damit Schüler*innen lernen können (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 34).

3.2.5 Pädagogische Diagnostik nach ICF

Für heilpädagogische Fachleute ist es gerade bei Schüler*innen mit Entwicklungsauffälligkeiten wichtig zu wissen, welche (Lern-) Voraussetzungen sie mitbringen und wie sie sich in verschiedenen Lebenssituationen verhalten. Die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) (WHO, 2001) ist ein Modell, welches versucht, eine vorhandene Beeinträchtigung nicht nur als Ursache des Betroffenen, sondern als Wechselwirkung diverser Faktoren zu sehen (Piller, 2019; Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 33). Es hebt die externen Faktoren hervor, welche die Fähigkeit einer Person beeinflussen, bestimmte Aktivitäten auszuführen, und die Art und Weise, wie die Gesellschaft

auf Menschen mit Behinderungen reagiert (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Deshalb dient die ICF zur Darstellung dieser Ausgangslage (Piller, 2019).

Abbildung 5: Biopsychosoziales ICF-Modell (WHO, 2002)

Da die Unterrichtseinheit für eine breite Zielgruppe erarbeitet wird, wurde das Modell der ICF bei der Planung und Erarbeitung des Produkts nicht berücksichtigt. Deshalb wird nicht näher darauf eingegangen.

3.3 Ästhetische Bildung

In der Arbeit wird von ästhetischer Bildung bei Schüler*innen mit kognitiver Beeinträchtigung gesprochen. Was ästhetische Bildung bedeutet, welche Ziele diese pädagogische Herangehensweise verfolgt und wo sie im Lehrplan verortet ist, wird in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

3.3.1 Bedeutung und Ziele

Ästhetik

„Ästhetik“ kommt von griechischen „aisthesis“ was „sinnliche Wahrnehmung“, „sinnliche Erkenntnis“, „sinnliches Wahrnehmen von Wirklichkeiten“ bedeutet (Dietrich, Krinninger & Schubert, 2013, S. 16; Ferretti, Kraus & Meier, 2016, S. 23). Heute versteht man darunter vor allem „die Wissenschaft des Schönen oder die Philosophie der Kunst“ (Dietrich et al., 2013, S. 9). „Ästhetisch“ wird als Adjektiv verwendet, um die Art der Wahrnehmung eines Gegenstandes (ob Kunst oder Natur) zu beschreiben und einen Gegenstand zu charakterisieren (ebd.).

Bildung

Unter Bildung wird der Prozess des Aufwachsens und der gesellschaftlichen Integration aus einem anderen Blickpunkt angesehen. Aus bildungstheoretischer Perspektive stehen die eigene Aktivität und Leistung des Individuums im Zentrum und nicht die Inhalte (ebd.). Es geht dabei nicht um das Anwenden

bestimmter Verfahren oder didaktischer Methoden (Ferretti et al., 2016, S. 21). Man möchte den Menschen hinausführen (lat. educere) in die Welt, wo er eigenverantwortlich sein Leben gestalten kann (ebd.).

Ästhetische Erfahrungen

Alle Lernprozesse gründen auf ästhetischen Erfahrungen, denn Kinder erwerben Wissen und Fähigkeiten nicht in getrennten Teilen, sondern ganzheitlich (Ferretti et al., 2016). Den Aspekt des ganzheitlichen Lernens erachten Terfloth und Bauersfeld (2015) im Zusammenhang mit Lernen von Menschen mit geistigen Behinderungen als essenziell. Bereits im Mutterleib nimmt ein Ungeborenes Stimmen, Geräusche, Musik, Licht und Vibrationen wahr. In den ersten Monaten des Lebens beginnt es, seinen Körper als Eigenes, von der Mutter Getrenntes, zu erleben. In den ersten zwei Lebensjahren entdeckt das Kind sein Ich. Dieser Prozess wird es ein Leben lang begleiten. Deshalb macht es auch Sinn Kinder in den ästhetischen Erfahrungen zu fördern. Ästhetische Bildungsprozesse beginnen immer mit der sinnlichen Wahrnehmung. Das Erleben ästhetischer Sinneserfahrungen beinhaltet mehr als nur das Wahrnehmen der fünf Sinne Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten; es bedeutet vielmehr eine intensive, individuelle Aufnahme des Moments. Das Modell des Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi „Kopf-Herz-Hand“ gibt es schon lange und passt, in anderer Reihenfolge, sehr gut zum Lernen eines Kleinkindes „über die Hand durchs Herz zum Kopf“ (Ferretti et al., 2016, S. 22).

Bei der ästhetischen Erfahrung wird die sinnliche Wahrnehmung von etwas zum Prozess. Dabei sind das eigene Wahrnehmen und Empfinden in diesem Moment das Wichtigste. Wenn etwas als schön (oder unheimlich, faszinierend, mitreissend, rührend, traurig, etc.) empfunden wird, wenn etwas gefällt, dann hängt dies immer mit der eigenen Wahrnehmung zusammen (ebd., 16ff.).

Ästhetische Erfahrung wird als eine Möglichkeit aufgefasst, Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen zu vermitteln, die für ein tieferes Verständnis und eine angemessene Teilhabe am aktuellen kulturellen Leben unabdingbar sind (Ferretti et al., 2016, S. 21). Sie müssen nicht immer ein Produkt generieren, sondern können auch Ausdrucksformen sein. Es ist ein sozialer Prozess, ästhetische Erfahrungen auszutauschen und dabei eigene Einschätzungen sowie gegenseitige oder gemeinsame Identitäten zu schaffen (ebd., S. 22).

Ästhetische Bildung kann als Bildungskonzept verstanden werden, welches ästhetische Erfahrung als wesentliche Methode von Bildung versteht. Zum anderen wird sie als Grundbegriff theoretischer Diskurse verwendet, in denen es um die Persönlichkeitsbildung durch ästhetische Bildung geht (Ferretti et al., 2016, S. 9). Ästhetische Bildung wird heutzutage nicht mehr als Gegengewicht zum dominierenden kognitiven Lernen gesehen, sondern dass ästhetische Weisen des Erkundens, Verstehens und Erkennens ein wesentlicher Bestandteil von Lernen sind (ebd., S. 10).

Ästhetische Bildung ist ein Ansatz, welcher in Bezug auf Kreativitätsförderung unbedingt hohen Stellenwert erhalten sollte (Ferretti et al., 2016, S. 21). Das Ziel der ästhetischen Bildung besteht nicht darin,

aus Kindern Künstler zu machen, sondern sie durch künstlerische Ausdrucksformen auf eine spielerische Art und Weise mit sich selbst und ihrer Umgebung in Kontakt zu bringen (ebd. S. 23). Es ist nicht möglich, ästhetische Erfahrungen systematisch zu vermitteln. Allerdings kann eine inspirierende Umgebung einen Menschen darin ermutigen, auf spielerische Weise mit seinem sozialen, lokalen, materiellen und kulturellen Kontext zu interagieren (ebd., S. 22). Der verfolgte Ansatz der ästhetischen Bildung ist darum interessant, weil er Kinder nicht nur zu Traditionen von Kunst und Kultur hinführen will, sondern weil er das Ziel verfolgt, durch sinnliche Erfahrungen und die spielerische-kritische Auseinandersetzung mit der Umwelt die Welt zu entdecken. Das Kind und seine Möglichkeiten bilden den Fokus, nicht die vorgegebenen Lernziele (ebd.).

3.3.2 Ästhetische Bildung im Lehrplan 21

Wie auch Ferretti et al. (2016), legt die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK] (2014) im Lehrplan 21 fest, dass ästhetische Bildung für die persönliche Entwicklung eines Menschen wichtig ist. Ferretti et al. (2016) beschreiben, dass durch ästhetische Bildung die überfachlichen Kompetenzen gefördert werden, welche sich auch im Lehrplan 21 wiederfinden (D-EDK, 2014). Im Zusammenhang mit ästhetischer Bildung wird der kreative Prozess erwähnt, der für die Entwicklung eigener Ideen wichtig ist (siehe Anhang 1). Im Anhang 2 sind die Kompetenzen des Lehrplans 21 (2014) des Zyklus 2 im Zusammenhang mit ästhetischer Bildung zu finden.

Erweiterter Fachbereich Gestalten

Der Fachbereich Gestalten wird in der Broschüre zur Anwendung des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen erweitert.

Laut Bühler & Hollenweger (2019) stellt der Fachbereich Gestalten eine Möglichkeit dar, sich persönlich auszudrücken und ästhetische Erfahrungen zu machen. Zudem besteht die Herausforderung mit unterschiedlichen Medien, Materialien und Werkzeugen zu experimentieren, Prozesse zu planen und zu erarbeiten. Der Bildungswert liegt nicht nur in dem Produkt, sondern auch in der Erfahrung, die man im Gestaltungsprozess macht.

Elementarisierung – Kompetenzbezug - Fördern von... was?

Um kreative Gestaltungsprozesse erfolgreich erproben zu können, müssen die Schüler*innen zunächst elementare Fertigkeiten, sogenannte Kulturtechniken, erlernen und Erfahrungen mit den jeweiligen Medien sammeln. Dazu zählen unter anderem das Greifen und Verwenden von Werkzeugen, Umgang mit technischen Geräten und Einrichtungsgegenständen. Diese Kompetenzen können spielerisch oder im Alltag aufgebaut werden, um die Wirkung der einzelnen Elemente auf das Produkt zu erfahren (ebd., S. 22).

Personalisierung – Befähigungsbezug – Befähigen zu... wozu?

Der Fachbereich Gestalten ist ein guter Bereich für den Fokus der Personalisierung. Es ist dabei von den Interessen, Bedürfnissen und Lebenswelten der Schüler*innen auszugehen (Bühler & Hollenweger, 2019; Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 210 f.). Die Befähigungsbereiche „sich selbst sein und werden“, „dranbleiben und bewältigen“ sowie „erwerben und nutzen“ ergeben sich als besonders wichtige Bezüge im Kunstunterricht (Bühler & Hollenweger, 2019).

Kontextualisierung – Erfahrungsbezug – Gestalten von Situationen ... wo?

Bildnerisches Gestalten ist für die Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen) von grosser Bedeutung (Bühler & Hollenweger, 2019; Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 210). Deshalb sollten entsprechende Erfahrung in zugänglichen und inspirierenden Lernumgebungen ermöglicht werden. Dabei sind folgende Aspekte zentral:

- Ästhetische Erfahrungen
(Situationen schaffen, in denen Erfahrungen zu Produkten und ihrer Wirkung auf die Sinne und auf das Empfinden gemacht werden können)
- Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten
(Situationen schaffen, um Erfahrungen mit bildnerischen Materialien und Werkzeugen zu ermöglichen und Situationen, in denen bildnerische Produkte frei hergestellt werden (ebd.))

Durch eine Erweiterung des Bezugs zur Lebenswelt der Schüler*innen können konkrete Erfahrungen ermöglicht werden, die zur Erfüllung des Bildungsauftrags beitragen. Dabei geht es dann vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln, statt diese zu reflektieren (Bühler & Hollenweger, 2019; Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 26).

3.3.3 Die Rolle der Erwachsenen bei ästhetischer Bildung

Nachdem das Thema im Lehrplan 21 eingebettet wurde, geht es im folgenden Kapitel darum, welche Rahmenbedingungen ästhetische Bildung fördern oder gar hemmen.

Kunst kann aus purer Sinnes- und Experimentierlust, ohne konkrete Zielvorstellungen, entstehen. Hierbei sollten die Urteile „richtig oder falsch“ und „schön oder nicht schön“ keine Rolle spielen, da sie oftmals zu einem negativen Selbstbild führen. Kreativität ist lernbar und kann gefördert, aber auch gehemmt werden (Ferretti et al., 2016). Die Rahmenbedingungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Zu den wichtigsten Voraussetzungen gehört kreatives pädagogische Fachpersonal. Dies ist jedoch eine der grössten Herausforderungen (ebd.). Erwachsene Personen stehen sich nämlich oft ihrer eigenen Kreativität im Wege und hemmen dadurch unbewusst die Kreativität durch...

- Wertvorstellungen, starren Regeln und engen Konzepten.
- Unsicherheiten, Ängste und Ungeduld.
- vergessene Sinnlichkeit und Kopflastigkeit.

- Überlastung, Überforderung und Stress.
(ebd., 2016, S. 10)

Den Bildungsauftrag der Kreativitätsförderung mit einem negativen Selbstbild, wenig schöpferischen Erfahrungen und entsprechenden Fachkenntnissen umzusetzen ist folglich schwierig. Deshalb werden nachfolgend einige pädagogische Dimensionen erwähnt, welche von erwachsenen Personen berücksichtigt werden sollten, damit die Schüler*innen im Rahmen ästhetischer Bildung ihre eigene Kreativität ausleben können (Ferretti et al., 2016).

Prozessorientiert statt produktorientiert

Das entdeckende Lernen ist die Basis einer kunst-pädagogischen Grundhaltung. Nicht das Ergebnis, sondern die basale, motorische, emotionale, kognitive und schöpferische Auseinandersetzung mit einer Sache (der individuelle Prozess) steht im Zentrum. Kinder de- und rekonstruieren andauernd ein Bild von der Wirklichkeit (wie auch Künstler). Dabei entsteht ein Wechselspiel zwischen Anpassen, Verändern, Entdecken, Ausdrücken, Anerkennen, Austauschen und Erleben. Für ein Kind ist die sinnliche Betätigung mit einem Material oder einem Gegenstand von Interesse. Die emotionale Zuwendung zum Entstehenden spielt in der Entwicklung der Weltaneignung eine grosse Rolle. Dabei beeinflusst eine anregende Lernumgebung und dem Entwicklungsstand entsprechende Materialien den Prozess. Wenn der Prozess anstelle des Produkts im Zentrum steht, bedeutet dies für die Lehrperson nicht weniger, sondern mehr Arbeit. Es wird viel Unvorhergesehenes geben. Deshalb ist Flexibilität, Unterstützung und Aufmerksamkeit seitens der Lehrperson gefragt. Ergebnis-, Expressions- und Bedeutungsoffenheit sind Grundvoraussetzungen einer Lehrperson, um kreative Prozesse zu ermöglichen (Ferretti et al., 2016, S. 35ff.). Vielmehr soll der Fokus auf dem *wie* statt auf dem *was* stehen (Wie kann das Kind möglichst vielfältig mit allen Sinnen wirksam aktiv werden?) (ebd., S. 35ff.).

Impulse geben und unterstützend begleiten

Ästhetische Erfahrungen und kreative Prozesse bedingen Impulse, die eine genussvolle und altersgemässe Auseinandersetzung anregen und zu vielen Möglichkeiten der Betätigung anregen. Impulse sind Räume, Materialien, Medien und Menschen. Deshalb muss die Lehrperson diese vier Dimensionen kennen. Diese müssen stets dosiert, reduziert oder erweitert werden können (Ferretti et al., S. 45, 2016; Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 216). Es soll betont werden, dass ästhetisches Material eine Einladung zum Experimentieren darstellt, da es gestaltbar und veränderbar ist und verschiedene Sinne anspricht (Ferretti et al., 2016, S. 46; Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 204). Wenn die Schüler*innen die Werkzeuge nicht beherrschen geht es darum, *wie* sie sich lustvoll damit auseinandersetzen können (Ferretti et al., 2016, S. 46).

Auch Medien aller Art, wie zum Beispiel Bilderbücher, sollten jederzeit zur Verfügung stehen. Denn sie sind nicht nur für die Sprachentwicklung förderlich, sondern werden auch als Impulsgeber schöpferischer Prozesse angesehen (Ferretti et al., 2016, S. 45ff.; Kirchner, 2008, S. 137). Mediengeräte (wie zum Beispiel Kameras) sind ebenfalls als Werkzeuge anzusehen, mit denen die Schüler*innen ihre

Prozesse dokumentieren und sich und ihre Umwelt erkunden können. Den Schüler*innen können auch Verfahren und Techniken vorgemacht und gezeigt werden. So können sie sehen, was damit gemacht werden kann und dazu motiviert werden selbst damit zu experimentieren. Ein wesentlicher Impuls ist zudem das Beobachten. Es gibt immer wieder Kinder, die sehr schnell ins Tun kommen und agieren. Andere brauchen Zeit, um anderen Schüler*innen zuzuschauen und sich selbst auf die Tätigkeit einlassen zu können. Deshalb sollten in der Nähe von Angeboten immer auch Beobachtungsplätze eingerichtet werden. Sie dienen dazu, dass das Kind erstmals ankommen kann. Aber sie können auch als Rückzugsorte genutzt werden, wenn ein Kind eine Pause braucht. An diesem Platz können inspirierende Medien bereitgestellt werden. Zu guter Letzt regen offene Fragen (W-Fragen) Schüler*innen dazu an kreativ zu werden und eigene Lösungen und Antworten zu finden. Fragen verhindern, dass die Erwachsene die Antwort oder Lösung für ein Problem bieten (Ferretti et al., 2016, S. 45-47).

Freiräume für ästhetische Erfahrungen und Flow-Erlebnisse schaffen

Zeit und Freiraum sind Grundvoraussetzungen für ästhetisch-kreative Prozesse. Orte und Räume verhindern oder begünstigen Aktivitäten. Sie geben mehr Impulse als gedacht. Kinder reagieren besonders stark darauf. Mit Räumen sind auch mentale, soziale und emotionale Räume gemeint. Kinder brauchen flexible zeitliche Freiräume, in denen sie physisch und emotional ankommen können. Wenn die Zeit oder Motivation fehlt, kann eine Räumlichkeit noch so gut ausgestattet sein. Dann wird es schwierig, sich mit allen Sinnen auf etwas einzulassen und Flow zu erleben. Für künstlerische Aktivitäten stehen idealerweise entsprechende Funktionsräume zur Verfügung wie zum Beispiel ein Atelier oder eine Werkstatt. Sie erlauben Aktivitäten, die sonst nicht möglich sind. In einer Malecke können zum Beispiel etliche Mal-, Druck- und Zeichenverfahren umgesetzt werden. Speziell eingerichtete Zimmer vermindern die Vor- und Nachbereitungszeit der Lehrperson, weil nicht ständig alles aufgestellt oder weggeräumt werden muss. Dies ist auch für den kreativen Prozess fördernd, wenn die Arbeit nach dem Unterbruch liegen gelassen werden kann. Räume sollten einladend und lichtdurchflutet sein, so dass sich die Schüler*innen wohl fühlen. Sie sollen beheizbar sein, damit die Kinder leichtbekleidet arbeiten können. Malschürzen wirken oft einschränkend. Idealerweise sind die Räume einfach und flexibel (mit verstellbaren Möbeln) ausgestattet und haben einen Warmwasseranschluss mit mehreren Ausgüssen sowie einen einfach zu säubernden Boden. Auch ein Ort, an dem man ungestört und konzentriert sein kann, ist von grosser Bedeutung, um sich mit einer Sache auseinanderzusetzen. Da für Kinder Erholungsphasen sehr wichtig sind, sollten Ruheinseln eingerichtet werden, um trotzdem dabei bleiben zu können und wieder dazuzustossen, wenn sie bereit sind (ebd.).

Die verfügbaren Materialien sollten für alle Schüler*innen zugänglich und gut sichtbar präsentiert sein. Bei der Aufbereitung des Materialfundus können sich die Schüler*innen beteiligen, denn Suchen, Sammeln, Ordnen und Sortieren sind höchst kreative Tätigkeiten (ebd., S. 41-43).

Mit dem Kind zusammen in den Prozess eintauchen

Um die ästhetische Praxis zu fördern, müssen Settings geschaffen werden, welche nebst inspirierenden räumlichen und strukturellen Rahmenbedingungen auch vielseitige spielerische Tätigkeiten für ästhetisch-kreatives Tun ermöglichen. Wenn Erwachsene eine entdeckende und experimentierende Weltzuwendung vorleben, lädt dies das Kind ein, mitzumachen und das Vorhandene gemeinsam zu erforschen. Kinder beobachten ihr Umfeld genau und ahmen nach, was vorgelebt wird. Ästhetische Bildungsangebote sollen Kinder und Erwachsene motivieren Neues zu entdecken und ihnen ungewohnte Wahrnehmungs- und Handlungsweisen eröffnen. Die Schüler*innen sind auf eine unmittelbare und wertschätzende Resonanz angewiesen. Auch bei Frust und Verzweiflung sind Kinder auf Erwachsene angewiesen, die sie emotional auffangen und begleiten, um neue Lösungen zu finden. Dabei kann etwas aus einem Malheur entstehen, was gar nicht geplant war. Dies gilt es zu erkennen und zu würdigen, denn es kann die Schüler*innen dazu motivieren dranzubleiben. Aus solchen Überwindungsprozessen gehen sie gestärkt heraus. Künstlerische Prozesse fördern die Flexibilität und Frustrationstoleranz, denn sie dürfen erfahren und üben, wie mit Frust konstruktiv umgegangen werden kann. Die Resilienz³ wird gefördert (ebd., S. 49-52).

Anerkennung und Wertschätzung des schöpferischen Ausdrucks des Kindes

In künstlerisch-kreativen Ausdrucksformen gibt es kein Richtig oder Falsch, weil ästhetisch-kreative Prozesse Ergebnisoffenheit und Expressionsoffenheit bedürfen. Somit gibt es auch nicht den richtigen Weg oder die richtige Methode. Die Vielfalt soll den Schüler*innen unterschiedlichste Türen öffnen, die Welt eigenaktiv zu erkunden und individuelle „Sprachen“ zu finden, sich mitzuteilen und Resonanz zu erhalten. Im Ausprobieren liegt nämlich die Chance sich, ohne Angst zu versagen oder etwas nicht zu können, zu versuchen und auszudrücken. Dies geschieht mit und ohne Worte. Wertschätzen bedeutet auch an ästhetisch-kreativen Prozessen Anteil zu nehmen. Dies kann durch verschiedenste Formen geschehen: Ein eigenes Museum kreieren, Darbietungen anbieten, Vernissagen oder Improvisationskonzerte veranstalten. Da bei vielen kreativen Prozessen kein fertiges bzw. vorzeigbares Ergebnis vorhanden ist, das ausgestellt werden könnte, sollen die Handlungsweisen von der Lehrperson dokumentiert und für das Kind oder für Eltern oder Dritte zugänglich gemacht werden. Je besser Eltern in Kulturprojekte miteinbezogen werden, umso mehr Verständnis haben sie für die schöpferischen Ausdrucksweisen ihres Kindes. Dies kann zum Beispiel auch nur anhand eines Bildes am Ende des Tages passieren. Dabei soll den Eltern bewusst gemacht werden, dass ihr Kind grosse kognitive, physische, emotionale und soziale Leistungen vollbringt (ebd., S. 53-56).

³ Psychische Widerstandsfähigkeit

3.4 Didaktisches Modell kunstanalogen und intermodalen Lernens

Das didaktische Modell kunstanalogen⁴ und intermodalen⁵ Lernens bietet Anregungen und Prinzipien zur Gestaltung, Begleitung und Reflexion von Lernprozessen, welche sich am künstlerischen Tun orientieren (Wanzenried, 2004, S. 101).

Im Modell kunstanalogen und intermodalen Lernens werden die zentralen Aspekte in einem Kreismodell als Planungs- und Reflexionshilfe dargestellt (ebd., S. 116), welche im Zusammenhang mit ästhetischer Bildung gut kombiniert werden können.

Abbildung 6: Didaktisches Modell: Aspekte und Phasen kunstanalogen, intermodalen Lernens (Wanzenried, 2004, S. 117)

Das Kreismodell nach Wanzenried (2004) versucht einen kreativen Prozess in einem Modell darzustellen. Es weist auf sechs methodische Schlüsselstellen hin, welche die Schüler*innen in ihrem ästhetisch-kreativen Prozess unterstützen.

Die kreisförmige Anordnung der sechs Aspekte kunstanalogen und intermodalen Lernens verdeutlicht, dass sie einerseits dann wirksam werden, wenn sie als Ergänzung zueinander angesehen werden. Sie können aber auch als Stadien des Prozesses angesehen werden, die durchlaufen werden. Je nach Aufgabe können diese Phasen einige Minuten bis Tage dauern. Die Reihenfolge kann dabei variieren und die Phasen können mehrmals aufeinander folgen. Der Kreis in der Mitte (Prozess und Werk), soll

⁴ Analogie der Schaffensprozesse von Künstler*innen
⁵ Ganzheitliches Lernen (mit allen Sinnen)

die Wechselwirkung zwischen prozessorientierten und werkorientierten Aspekten aufzeigen. Dabei ist nicht gemeint, dass es darum geht ein Werk nachzustellen, sondern dass durch den Prozess das Produkt an Wichtigkeit gewinnt (ebd., S. 118).

Erwähnenswert ist, dass das genannte Modell keineswegs die Instrumentalisierung von Gestaltungsprozessen sein soll. Vielmehr ist das Ziel des Modells eine Analogie der Schaffensprozesse von Künstler*innen aufzuzeigen, um eine Hilfe bei der eigenen gestalterischen Arbeit zu gliedern, zu reflektieren und zu dokumentieren (ebd., S. 118-119).

Folgend werden einige methodische Hinweise und Reflexionspunkte zu den einzelnen Aspekten beschrieben:

Konzentrieren: Bereitmachen, still werden, wahrnehmen

Der erste Schritt ist Bereitschaft zu schaffen, sich auf ästhetische Erfahrungen einzulassen. Dabei soll dosiert informiert werden. Es soll abgewogen werden, wie viel Informationen die Lehrenden brauchen, um sich bei der Aufgabe zurecht zu finden und was zurückgestellt werden soll, weil es unnötig Verwirrung bringt (Wanzenried, 2004, S. 122). Es sollte überlegt werden...

- *wie die Gestaltungsaufgabe gestellt werden soll, damit die Lernenden motiviert sind.*
- *wie die Spielräume definiert werden müssen, damit nachträglich nicht einschränkend interveniert werden muss (ebd.).*

Zur Anfangssituation, der Phase des Konzentrierens gehören materielle, sowie soziale und persönliche Bedingungen: Raum gestalten, Arbeitsmittel auswählen, Arbeitsplätze bereitmachen, Zeitrahmen festlegen, Zeit für individuelles Ankommen schaffen, Ernstnehmen von persönlichen Befindlichkeiten. Als Abschluss dieses Schritts kann eine Bereitschaftsrunde gemacht werden, dabei kann ein prüfender Blick in die Runde genügen (ebd.).

Spielen: Suchen, experimentieren, geschehen lassen

In dieser Phase ist es eine zentrale Aufgabe der Lehrperson, Gefässe für die Phase des Suchens und Findens anzubieten (ebd., S. 122).

Die Lehrperson unterstützt die Schüler*innen beim Suchen, auch wenn sie auf Irr- oder Umwegen kommen oder wenn kein eindeutiges Ziel vor Augen ist. Dabei muss auch Langweile und Ungeduld ausgehalten werden, Gelassenheit ist dabei gefragt. Für Lehrende und Lernende stellt sich die Frage: „*Wie viel Chaos ertrage ich?*“ (ebd., S. 122).

Entscheiden: Fragen, benennen, festlegen

In dieser Phase ergibt sich was aus dem chaotischen Suchen, es wird sich für etwas entschieden und ein „Aha!“ kommt endlich hervor.

Diese Phase kann auch als Durchbruchphase bezeichnet werden, denn das Suchen hat sich gelohnt (Wanzenried, 2004, S. 126). Für eine grosse Anzahl von Kindern und Jugendlichen ist das Treffen von Entscheidungen oft eine kaum überwindbare Hürde. Deshalb werden untenstehend einige Interventionsformen aufgelistet, die zumindest günstige Bedingungen schaffen:

- Haltepunkte signalisieren, um **aus dem Prozess auszusteigen** und das Entstehende von aussen zu betrachten. Dabei kann beschrieben werden, was bisher geschah und was im Moment zu sehen ist.
- **Individuelle Beratungen durch die Lehrkräfte:** Sie lassen sich über den Arbeitsstand informieren und bieten Klärungs- und Entscheidungshilfen. Es muss darauf geachtet werden, dass eigene Deutungen nicht zu fest gewichtet werden.
(ebd., S. 126f.)

Gestalten: Verdichten, verändern, wiederholen

In dieser Phase geht es darum, die gemachten Erfahrungen in eine Form zu bringen. Hier werden die Ergebnisse der Bemühungen zunehmend sichtbar, greifbar oder hörbar. Um die Schüler*innen zu unterstützen, sollte darauf geachtet werden, dass der Prozess nicht vom eigenen Ideenreichtum und der eigenen Gestaltungskraft der Lehrperson beeinflusst wird (Ferretti et al., 2016, S. 126).

Diese Phasen des Gestaltens sind im Alltagsunterricht eher eine Wunschvorstellung als Wirklichkeit. Oft bleibt es beim ersten Entwurf oder bei der ersten halb gelungenen Improvisation. Dies hat zum Beispiel mit fehlender Zeit sowie auch mit dem Drang des Lehrplans, der Konzentrationsfähigkeit und dem Drang nach Effizienz der Schüler*innen und der Lehrpersonen zu tun (ebd. S. 130).

Präsentieren: Darstellen, vorstellen, mitteilen

Der Phase der gegenseitigen Präsentation wird ein hoher Stellenwert beigemessen. Dabei stehen der künstlerische Aspekt und die Entwicklung personaler und sozialer Kompetenzen im Zentrum. Ein würdiger Rahmen verdeutlicht die Wertschätzung der entstandenen Werke. Dabei müssen die Werke nicht fertig sein, es kann auch lediglich ein Einblick in Arbeiten sein, die noch weitergeführt werden (ebd.).

Antwort erhalten: Annehmen, loslassen, einordnen

Dies ist die Phase, wo die Veränderung von kognitiv-emotionalen Strukturen fassbar wird. Erfahrungen, die während dem Prozess gemacht wurden, werden hier in Worte gefasst (Wanzenried, 2004, S. 64).

3.5 Exkurs: Motivation

In den vorangegangenen Kapiteln wird immer wieder erwähnt, dass Bildung dann geschieht, wenn Motivation und Interesse als Motiv der Arbeit zu Grunde liegen. Deshalb wird ein kurzer Exkurs in die Theorie von Motivation gemacht.

Emotionale Voraussetzungen sind entscheidend für einen erfolgreichen Lernprozess. Wenn die Emotionen der Schüler*innen angesprochen werden, sind sie angespornt sich anzustrengen. Damit der Lerninhalt inspirierend ist, muss er ausgehend von der Lebenserfahrung sowie der aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse der Schüler*innen betrachtet werden (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 114-115). Ding (2012) spricht auch von intrinsisch oder extrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation bedeutet, dass der Anreiz bei der Handlung selbst liegt. Von extrinsischer Motivation wird gesprochen, wenn die Folgen der Handlung den Anreiz darstellt (Ding, 2012, S. 10). Problemorientiertes Vorgehen, das Interessen, Vorlieben, Kompetenzen und Neigungen berücksichtigt, kann von Anfang an intrinsische Motivation darstellen und somit die Bereitschaft erwecken, sich auf Inhalte und Arbeitsformen einzulassen (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Wichtig ist, dass aktuelle emotionale Bedürfnisse und die Möglichkeiten, diese auszudrücken, berücksichtigt werden. Erst wenn dies geklärt ist, ist eine Fokussierung auf unterrichtliche Inhalte möglich. Dies verlangt ein hohes Mass an Flexibilität der Lehrperson, weil sie eruieren muss, wie der Unterricht angepasst werden muss, damit dieser zu Lernerfolgen bei Schüler*innen führen kann (Terfloth & Bauersfeld, 2015).

Terfloth und Bauersfeld (2015) betonen, dass Schüler*innen besonders auf emotionale und sie ansprechende Einstiege reagieren. Dabei sollte auf basale, konkrete und anschauliche Formen Wert gelegt werden, damit der Inhalt an Attraktivität gewinnt und dass von da aus differenziertere Angebote gemacht werden können. Die Lehrperson ist angehalten, individuelle Hilfsmittel für die Schüler*innen bereitzustellen, welche die Schüler*innen ansprechen (ebd.).

3.6 Kurzzusammenfassung

Unter ästhetischer Bildung wird das ganzheitliche Lernen mit allen Sinnen verstanden. Die Lernenden erkunden ihre Welt. Das Bildungskonzept ästhetische Bildung fördert diverse fachliche und überfachliche Kompetenzen. Zentral sind dabei ästhetische Erfahrungen, welche im erweiterten Fachbereich Gestalten erwähnt werden. Bevor der Unterricht geplant wird, sollte ein Blick in die Broschüre der Anwendung des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen geworfen werden. Dieser legitimiert die Unterrichtsinhalte.

Mit dem Situationsmodell kann eine didaktische Analyse des Lernsettings durchgeführt werden. Unter Berücksichtigung des Lebens- und Entwicklungsalters der Schüler*innen und der damit verbundenen Aneignungsmöglichkeiten und Lernvoraussetzungen kann der Unterricht so angepasst werden, dass alle Schüler*innen am Unterricht teilnehmen und auf ihrem Niveau lernen können.

Die Lehrperson hat eine sehr wichtige Rolle bei offenen Aufgaben, wie es ästhetische Bildung vorsieht. Unter Berücksichtigung verschiedener methodischer Hinweise aus dem didaktischen Modell kunstanalogen und intermodalen Lernens sowie den Bausteinen im Zusammenhang funktionierender ästhetischer Bildung, begleitet sie die Schüler*innen in ihren individuellen Prozessen. Dabei werden die Rahmenbedingungen (personell, zeitlich, räumlich, materiell) zu Beginn festgelegt und müssen je nach Schüler*in während dem Prozess stetig angepasst werden. Prozessorientiert zu arbeiten bedeutet für die Lehrperson weitaus mehr Arbeit als produktorientiertes Arbeiten, bei dem alle den gleichen Weg gehen. Die Lehrperson sollte sich die methodischen Hinweise zu den Aspekten des kunstanalogen und intermodalen Lernens unter dem Ansatz ästhetischer Bildung verinnerlichen, damit der Unterricht unter dem Ansatz ästhetischer Bildung gelingt.

4 Entwicklung des Produkts

In diesem Teil der Arbeit steht die Planung des zu entwickelnden Produkts im Vordergrund. Aufgrund der vorangegangenen Kapitel wurde die Entwicklungsabsicht elaboriert sowie erklärt, für wen das Produkt relevant ist und wer einen Nutzen daraus ziehen kann. In Bezug auf die Fragestellung, welche aufgrund der Zielsetzung definiert wurde, werden die Ziele für das Produkt definiert. Dadurch kann das Produkt nach der Erprobung in der Praxis auf seinen Nutzen hin evaluiert und je nach zeitlichen Ressourcen angepasst werden.

4.1 Entwicklungsabsicht

Das Produkt, welches erarbeitet wird, besteht aus einem Leitfaden und einer Grobplanung einer möglichen Unterrichtseinheit im Zusammenhang mit ästhetischer Bildung bei Schüler*innen mit geistigen Behinderungen. Er findet vorwiegend im Zyklus 2 Einsatz.

Der Leitfaden soll für alle Lehrpersonen einsetzbar sein, welche ein fundiertes Fachwissen betreffend dem Lernen von Schüler*innen mit geistigen Behinderungen haben. Es wird berücksichtigt, dass die meisten Lehrpersonen nur eine allgemeine Vorbildung in Kunstunterricht haben. Das Ziel ist es, dass das Produkt sowohl für kunstaffine als auch für Lehrpersonen anwendbar ist, welche etwas weiter weg von Kunst und ästhetischer Bildung sind. Deshalb wird nebst dem Leitfaden eine Grobplanung einer möglichen Unterrichtseinheit konzipiert, die mit wenigen Anpassungen auf die Lerngruppe in der Praxis umgesetzt werden kann. Das Produkt wird schlank ausfallen und enthält trotzdem alle erforderlichen Informationen. Für die Umsetzung in der Praxis sollte keine zusätzliche Recherche notwendig sein, während die Handhabung einfach und klar sein sollte. Das Ziel ist es, dass das Produkt Lust darauf macht, damit zu arbeiten. Deshalb ist das Layout sehr wichtig. Die im Leitfaden enthaltene Unterrichtseinheit wird so konzipiert, dass es die Lehrperson in der Durchführung unterstützt aber nicht einschränkt. Es ist wichtig, dass die Lehrperson Anpassungen an die Lerngruppe machen kann. Deshalb wird lediglich eine Grobplanung erarbeitet.

Der Leitfaden unterstützt vor allem die Rolle der lehrenden Person beim Unterrichten des kunstanalogen und intermodalen Lernens im Rahmen ästhetischer Bildung. Die Lehrperson erfährt mittels der Bausteine, wie sie die Schüler*innen in ihren individuellen Prozessen begleiten kann, ohne dass sie in ihrem künstlerischen Schaffen einschränkt werden.

Die Zielsetzungen werden zusammenfassend nochmals in einer Tabelle dargestellt. Sie helfen dabei, die erhobenen Daten betreffend Entwicklungsabsicht zu überprüfen.

Tabelle 1: Übersicht Entwicklungsabsichten (eigene Abbildung)

Ebene	Ziel
Anwendbarkeit	Die Unterrichtseinheit ist für alle Lehrpersonen mit fundierten Fachkenntnissen zum Lernen von Schüler*innen mit kognitiven Behinderungen in der Praxis umsetzbar.
Unterstützung	Das Produkt unterstützt die Lehrperson mit fachlichen Inputs zu ästhetischer Bildung / Ideen zur Unterrichtsgestaltung.
Benutzerfreundlichkeit	Das Produkt ist übersichtlich gestaltet, kompakt und beinhaltet alle wichtigen Informationen.
Individualität fördern	Die Lehrperson kennt Möglichkeiten die Schüler*innen in ihren individuellen Prozessen zu begleiten, ohne sie einzuschränken.

4.2 Erarbeitung des Produkts

Bei der Konzeptentwicklung wurde einerseits die Literatur im Bereich geistiger Behinderung, ästhetischer Bildung und kunstanalogen und intermodalen Lernens berücksichtigt. Andererseits wurde der Lehrplan 21 bei der Planung miteinbezogen. Die Zielsetzung der Masterarbeit gab Aufschluss über die Form des Produkts. Aufgrund der Literaturrecherche, dass der Lehrperson eine zentrale Rolle beim Bildungskonzept ästhetischer Bildung zukommt, wurde ein Leitfaden zur Unterstützung von Heilpädagog*innen erarbeitet (Ferretti et al., 2016). Es wurde eine Grobplanung einer möglichen Unterrichtseinheit skizziert. Sie unterstützt die Lehrperson, den Leitfaden in der Praxis zu erproben. Denn sie können die Schüler*innen im Prozess auf verschiedene Art und Weise unterstützen und begleiten. Die Lehrperson ist auch die, die den Rahmen so gestaltet oder immer wieder anpassen kann, damit die Schüler*innen aktiv werden können, aber nicht überfordert sind. Damit die Unterrichtseinheit entlang der Lebenswelt der Schüler*innen geplant werden konnte, wurden die Kompetenzen des Lehrplans 21 (2014) des Zyklus 2 berücksichtigt und mittels Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung an die Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen angepasst.

Schüler*innen mit geistigen Behinderungen fällt es schwer, eine offene Aufgabe zu bewältigen (Terfloth & Bauersfeld, 2015), da sie oft sehr stark auf die Begleitung einer erwachsenen Person angewiesen sind, die ihnen zum Beispiel zu einem nächsten Schritt im kreativ-ästhetischen Prozess verhelfen, ohne dass eine Lösung geboten wird (Ferretti et al., 2016). Damit die Schüler*innen unterstützt, aber in ihrem schöpferischen Tun nicht eingeschränkt werden, wurden verschiedene Hinweise unter Berücksichtigung des Lernens von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen zusammengetragen. Dazu kommen didaktische Hinweise zur Förderung ästhetischer Bildung und die Anwendung des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen. Es wurde versucht, alle diese Informationen in einem Leitfaden und der darin enthaltenen Grobplanung zu bündeln. Diese sollten von der Lehrperson verinnerlicht und im Unterricht angewendet werden. Es wurde darauf geachtet, dass das Produkt übersichtlich gestaltet ist, damit es als Nachschlagewerk benutzt werden kann.

Die Klassengrösse im separativen Setting (sechs bis sieben Kinder) wurde bei der Planung berücksichtigt. So kann eine individuelle Begleitung der Schüler*innen gewährleistet werden.

Um das zu erarbeitende Konzept zu planen, wurden die Rahmenbedingungen in einem Situationsmodell zur Gestaltung von Lerngelegenheiten nach Bühler und Hollenweger, (2019) definiert, welches im nächsten Kapitel dargestellt und erläutert wird.

4.2.1 Didaktische Analyse und Planung von Anpassungen an das Lernen von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Für die Erarbeitung eines passenden Produkts wurden die Rahmenbedingungen berücksichtigt, damit es im geplanten Praxisrahmen eingesetzt werden kann. Denn für eine konkrete Unterrichtsplanung ist es wichtig, Informationen zu den Schüler*innen zusammenzutragen, die in der geplanten Reihe von Bedeutung sind (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Für die didaktische Analyse des Lernsettings sowie zur Planung der Anpassungen der Unterrichtseinheit, wurde das Modell für die Situationsanalyse von Bühler und Hollenweger (2019) verwendet. Die Abbildung half, die Gestaltung von Lerngelegenheiten aufgrund der Erweiterungen der Fachbereiche zu planen. Dadurch, dass die Erweiterungen der Fachbereiche (Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung) miteinander in Beziehung gesetzt wurden, konnte die Unterrichtseinheit nach Lehrplan 21 für Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen angepasst werden (Bühler & Hollenweger, 2019).

Folgende Informationen können aus der Abbildung abgeleitet werden:

Abbildung 7: Erfassung der Rahmenbedingungen für die Planung und Erarbeitung des Produkts (eigene Darstellung in Anlehnung an Bühler & Hollenweger, 2019)

WER? Voraussetzungen der Schüler*innen

Als erstes wurde eruiert, wer die Anspruchsgruppe ist. Der Leitfaden, welcher erarbeitet wird, richtet sich an Heilpädagog*innen einer Heilpädagogischen Schule mit Fokus geistiger Behinderung mit entsprechender Ausbildung. Der Leitfaden und die darin enthaltene Unterrichtseinheit eignet sich für Schüler*innen, welche über basal-perzeptive und konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeiten verfügen. Das Lebensalter der Schüler*innen beträgt ungefähr zwischen acht und elf Jahren, was einer Mittelstufe entspricht. In der Theorie wurde erarbeitet, dass das Entwicklungsalter von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen meist nicht mit dem Lebensalter übereinstimmt (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Deshalb wird versucht, die Unterrichtseinheit so zu gestalten, dass der Lerninhalt den Kompetenzen des Lehrplans 21 entsprechen (D-EDK, 2014), wobei aufgrund der kognitiven Beeinträchtigungen der Schüler*innen Anpassungen der Fachbereiche mittels Personalisierung, Elementarisierung und Kontextualisierung gemacht werden (Bühler & Hollenweger, 2019). So können die Kompetenzen des Lehrplans 21 erreicht werden und die Unterrichtseinheit den Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen angepasst werden.

Damit die Schüler*innen in der Lebenswelt ihres Lebensalters lernen können, wird ihnen die Rolle eines Künstlers oder einer Künstlerin beigemessen. Des Weiteren wird in Anlehnung an den Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) über Kunst und Kunstwerke und soziale Normen gesprochen. Dies unterscheidet das Lernen im Lebensalter von Kleinkindern. Die Rolle deren ist die des Entdeckenden. Es wird vor allem mit allen Sinnen entdeckt, experimentiert und ausprobiert, während in dieser Unterrichtseinheit noch weitere Tätigkeiten eingeplant wurden (Reflexionen, Austausch in der Gruppe etc. (siehe Untertitel „Wo?“).

WIE? Hilfsmittel, Strategien, Lehrmittel

Nachdem geklärt wurde, wer die Lerngruppe ist, wurde überlegt, wie ein Rahmen gestaltet werden kann, sodass die Schüler*innen aktiv, aber nicht überfordert werden. Wie bereits oben erwähnt, kommt der Lehrperson in prozessorientierten Unterrichtsformen eine wichtige Rolle zu (Ferretti et al., 2016). Der erarbeitete Leitfaden beinhaltet deshalb Bausteine, die der Lehrperson helfen, die Schüler*innen so zu unterstützen, dass ästhetisch-kreative Prozesse der einzelnen Kinder möglich sind. Die Lehrperson ist nämlich die Person, die Rahmenbedingungen festlegt (ebd.). Zur Förderung der eigenen schöpferischen Tätigkeiten wurde die ästhetische Bildung als Bildungskonzept ausgewählt (Dietrich et al., 2013). Denn sie lässt Spielräume für die verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen zu (ebd.). Bei ästhetischen Erfahrungen werden die Erfahrungen zum Prozess. Aus diesem Grund wird versucht, mittels dem Modell kunstanalogen und intermodalen Lernens (Wanzenried, 2004) den kreativen Prozess darzustellen. Dieses Modell im Leitfaden dient der Lehrperson zu eruieren, in welcher Phase eines kreativen Prozesses ein Kind sich befindet. Dadurch kann die Lehrperson das Kind im kreativen Prozess fördern. Kreative Prozesse sind ein Teil von ästhetischer Bildung. Was ästhetische Bildung ist und welche Ziele sie verfolgt und wie das didaktische Modell von Wanzenried (2004) aussieht, wird im Leitfaden erklärt.

Um den Schüler*innen zu erleichtern, in verschiedene Rollen zu schlüpfen (Rolle von Künstler*innen, Rolle von Beobachter*innen) wurden didaktische Hilfsmittel erarbeitet. Durch die didaktischen Materialien werden die Lerninhalte greifbar und erfahrbar. Zudem ist eine gefühlsmässige Beteiligung an der Sache möglich, was Lernen ermöglicht (Ding, 2012; Terfloth & Bauersfeld, 2015).

Als Hilfe für die Umsetzung im Unterricht wird eine Unterrichtseinheit zu ästhetischer Bildung skizziert, welche auf der Basis der erarbeiteten Theorie zum Lernen von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen und ästhetischer Bildung konzipiert wurde.

WO? Lern- und Lebenswelt der Schüler*innen (Kontextualisierung)

Nachdem die Voraussetzungen der Schüler*innen und die Hilfsmittel und Strategien elaboriert wurden, wurde die Lern- und Lebenswelt der Schüler*innen, also das „wo?“ definiert. Dafür wird festgelegt, in welchem sozialen und physischen Kontext gearbeitet wird (Bühler & Hollenweger, 2019). Für die Unterrichtseinheit wurde der Fachbereich Bildnerisches Gestalten festgelegt. Bildnerisches Gestalten hat eine hohe Relevanz für die Bewältigung vieler lebenspraktischer Aufgaben und sollte daher in ansprechenden und inspirierenden Lernumgebungen ermöglicht werden (Bühler & Hollenweger, 2019; Ferretti et al., 2016). Gemäss Ferretti et al. (2016) macht es Sinn, einen Raum zu wählen, welcher so eingerichtet ist, dass er motivierend wirkt. Es wurde nicht näher definiert, ob im Schulzimmer oder in einem anderen dafür geeigneten Ort gearbeitet werden soll.

Die Anwendung des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Beeinträchtigungen definiert bezüglich der Kontextualisierung, die Gestaltung von Situationen, in denen Erfahrungen zu Produkten und ihrer Wirkung auf die Sinne und auf das Empfinden gemacht werden können (Bühler & Hollenweger, 2019). Dafür werden Sequenzen eingebaut, in denen sie im Plenum und allein Arbeiten.

Wie und wo solche Situationen gestaltet werden können, wird im erarbeiteten Leitfaden mittels der fünf Bausteine genauer erklärt.

WAS? Kompetenzen im Fachbereich (Elementarisierung)

Die Kompetenzen des Fachbereichs „Bildnerisches Gestalten“ werden bei der Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen mit kognitiven Beeinträchtigungen erweitert. Die Elementarisierung ist eine Fokussierung auf Grundsätzliches, Basales und Wesentliches. Beim bildnerischen Gestalten sind grundlegende technische Fertigkeiten, wie das Gebrauchen von Werkzeugen und anderen Kulturtechniken, ein wesentlicher Bestandteil (Bühler & Hollenweger, 2019). Aufgrund der Definierung der Elementarisierung sowie der eigenen Praxiserfahrungen, dass viele Schüler*innen bei der Anwendung vieler Kulturtechniken Mühe haben, wurde entschieden, mit Grundmaterialien (Papier, Leim, Klebeband, Scheren, Wasser-, Gouache- und Acrylfarben) zu arbeiten. Dadurch kann spielerisch und entdeckend das Handwerk (weiter) geübt werden (zum Beispiel die spielerische Auseinandersetzung mit der Schere) (Ferretti et al., 2016).

Eine weitere Elementarisierung gemäss Bühler und Hollenweger (2019) zeigt sich beim Sammeln von grundlegenden Erfahrungen beim Gestalten und Erschaffen, welche in der Unterrichtseinheit berücksichtigt werden. Durch die Phase des Spielens, Experimentierens und Suchens gemäss Wanzenried (2004) wird diese Elementarisierung ebenfalls abgedeckt. Die Schüler*innen erhalten die Möglichkeit im Rahmen der Unterrichtseinheit verschiedene Techniken und Ideen auszuprobieren und ihre Wirkung zu erproben (zum Beispiel Farben mischen, Dicke des Papiers, Papier zerschneiden etc.).

WOZU? Befähigung der Person (Personalisierung)

Im Rahmen der Literaturrecherche wurden die Ziele ästhetischer Bildung erarbeitet. Im genannten Bildungskonzept geht es darum, sich und die Welt mit allen Sinnen zu erschliessen. Durch die Erfahrungen, welche gemacht und ausgetauscht werden, entstehen eigene und gemeinsame Identitäten. Dies führt zur Schaffung der eigenen Persönlichkeit (Dietrich et al., 2013). Auch Bühler und Hollenweger (2019) beschreiben, dass der Fachbereich Gestalten ein guter Bereich zur Fokussierung der Personalisierung ist. Sie definieren dies als Befähigung der Person und kann dem Befähigungsbereich „sich selbst sein und werden“ zugeordnet werden. Damit die Schüler*innen die Aktivitäten spüren und für sich erfahren können, ob ihnen diese Aktivitäten gefallen oder nicht, wurde in der Unterrichtseinheit darauf geachtet, dass auf das Malen mit dem Pinsel verzichtet wird. So können die Schüler*innen die Farbe an ihrem eigenen Leib spüren (nass, kalt, warm, glitschig, beginnt zu bröckeln, wenn sie trocknet). Der eigene Körper spielt bei der basal-perzeptiven Aneignungsmöglichkeit eine Rolle (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Durch die Erfahrungen mit dem eigenen Körper entstehen neue Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen. Die Wahrnehmung dieser ist ein aktiver Prozess, welche vom Individuum aus geht (ebd.). Der Pinsel wäre ein Hindernis, die verschiedenen Eigenschaften der Farben mit ihren Sinnen zu erkunden. Farbe, Leim und verschiedenes Papier kann mit den Augen, in der Nase, in den Ohren, mit dem Mund oder auf der Haut wahrgenommen werden. Lerninhalte auf verschiedene Arten zu präsentieren und sie (be)greifbar zu machen, ist eine wichtige Voraussetzung für das Lernen von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Die wahrnehmbare Seite des Inhalts (sinnlich erfahrbare Merkmale und Auswirkungen) können von Schüler*innen mit basal-perzeptiven Aneignungsmöglichkeiten angeeignet werden (ebd.).

Durch den Gruppenaustausch in den verschiedenen Phasen der skizzierten Unterrichtseinheit (zum Beispiel Arbeiten am gemeinsamen Werk, über Kunst und individuelle Geschmäcker und soziale Normen sprechen, Feedback erhalten, individuelle Prozesse teilen und austauschen) setzen sich die Schüler*innen mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinander. Weiter wird es im kreativen Prozess immer wieder Up's und Down's geben (Ferretti et al., 2016), welche von der Lehrperson begleitet werden. Dadurch wird der Befähigungsbereich „dranbleiben und bewältigen“ gefördert.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei der Erfassung der Rahmenbedingungen ersichtlich wird, dass die Unterrichtseinheit zu ästhetischer Bildung sehr offen und reichhaltig ist. Aufgrund der verschiedenen Präsentationen der Lerninhalte hat sie für alle Schüler*innen etwas zu bieten (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Durch die Bausteine im Leitfaden kann die Lehrperson die Rahmenbedingungen

jeweils so anpassen, dass die Aufgaben zwar Individualität zulassen, aber die Schüler*innen nicht überfordern. Dies stellt für die Lehrperson eine anspruchsvolle Aufgabe dar und sollte nicht unterschätzt werden (Ferretti et al., 2016).

4.2.2 Aufbau des Produktes und Erläuterungen bezüglich den spezifischen Anpassungen an das Lernen von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen

In diesem Kapitel wird der Aufbau des Produkts erklärt und weshalb die verschiedenen Komponenten des Produkts erarbeitet wurden.

Der Leitfaden

Der erste Teil des Produkts ist ein Leitfaden für Heilpädagog*innen, welche Schüler*innen mit geistigen Behinderungen unterrichten.

Der Leitfaden beinhaltet zu Beginn eine kurze Erklärung, was ästhetische Bildung ist und welche Ziele sie verfolgt. Dies dient den Lehrpersonen den Begriff ästhetische Bildung im Bildungskontext zu verstehen. Dabei wird versucht, den Begriff und die Zielsetzung möglichst kurz und einfach mit allen notwendigen Informationen zu beschreiben. Denn das Produkt setzt nicht voraus, dass die Lehrpersonen über ein Vorwissen zu ästhetischer Bildung verfügen. In der Einleitung wird erklärt, was ästhetische Erfahrungen sind, weil die Anwendung des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Behinderung vorsieht, dass Situationen geschaffen werden, in welchen ästhetische Erfahrungen gemacht werden können (Bühler & Hollenweger, 2019). Es wird auch nochmals erklärt, dass künstlerisches Schaffen für Schüler*innen mit kognitiver Beeinträchtigung wichtig ist, um sich ausdrücken zu können. Künstlerische Tätigkeiten können für Schüler*innen mit den Aneignungsmöglichkeiten basal-perzeptiv und konkret-gegenständlich sehr motivierend sein (Ferretti et al., 2016; Terfloth & Bauersfeld, 2015), denn sie ermöglichen, Lerninhalte auf unterschiedliche Art und Weise zu präsentieren, sodass die Schüler*innen sie auf individuelle Art aufnehmen und sich daran bilden können (Ding, 2012; Terfloth & Bauersfeld, 2015).

Bausteine für eine gelingende Kreativitätsförderung durch ästhetische Bildung

Die nächste Komponente besteht aus einer Übersicht der verschiedenen Bausteine. Diese Bausteine gemäss Ferretti et al. (2016) beziehen sich, wie oben bereits erwähnt, auf die Arbeit mit Kleinkindern. Zur Anpassung der Rahmenbedingungen können diese aber bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen übernommen werden (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Die Unterrichtseinheit wurde entlang der Kompetenzen gemäss Lehrplan 21 (2014) geplant. Diese Kompetenzen sehen vor, dass Schüler*innen ohne kognitive Beeinträchtigungen eigene Bildideen und Fragestellungen entwickeln, kreative Prozesse festhalten und ihre Werke präsentieren (D-EDK, 2014). Dies geschieht alles auf selbständige Art und Weise. Damit die Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu dieser im Lehrplan 21 eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung befähigt werden, kommt der Lehrperson eine wichtige Rolle des Coachings zu. Die Bereitstellung von Hilfsmitteln (mit der Lehrperson als Coach) ermöglicht den Schüler*innen, für das Lernen wichtige Erfahrungen zu machen. Es ist eine Anpassung an die

Lernumgebung (Bühler & Hollenweger, 2019). Deshalb sind die genannten Bausteine von Ferretti et al. (2016) für den Leitfaden ideal.

Die Bausteine sind auf einer farbigen Seite übersichtlich dargestellt, sodass sich die Lehrperson jederzeit mühelos einen Überblick verschaffen kann. Auf den folgenden Seiten werden die Bausteine genauer erklärt. Es wird darauf geachtet, dass die Bausteine nummeriert werden und einen möglichst kurzen und prägnanten Titel haben. Dies erhöht die Nutzerfreundlichkeit.

Auf den folgenden Seiten des Leitfadens werden die Bausteine nochmal genauer erklärt. Hier wird deutlich, welchen Bezug die Bausteine zur erarbeiteten Theorie des Lernens von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen haben.

Baustein 1: Prozess versus Produkt – WIE statt WAS

Bei diesem Baustein wird nochmals ersichtlich, dass das *wie* eine grosse Rolle spielt. Die Auseinandersetzung mit dem Material und somit die ästhetische Erfahrung und nicht der Lerninhalt an sich steht im Zentrum. Die Kontextualisierung der Aktivität wurde an die Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen angepasst (Bühler & Hollenweger, 2019). Hier stellt sich auch nochmals die Frage, wie das Kind möglichst vielfältig mit allen Sinnen wirksam werden kann. Die Lehrperson ist angehalten, Anpassungen (verschiedene Präsentationsmöglichkeiten) gemäss ihren Aneignungsmöglichkeiten (Terloth & Bauersfeld, 2015) und ausgehend von der Lebenserfahrung und den künftigen Bedürfnissen der Schüler*innen zu machen, sodass sie motiviert werden (Ding, 2012). Emotionale Voraussetzungen sind für den Lernprozess entscheidend (ebd.).

Baustein 2: Zeit und Freiraum führen zu Flow-Erlebnissen

Auch hier wird die Motivation und die emotionale Teilhabe an einer Tätigkeit nochmals erwähnt. Sie ist gemäss Ding (2012) eine Voraussetzung für das Lernen.

Baustein 3: Impulse zur Förderung ästhetisch-kreativer Prozesse

Während Schüler*innen in einer Regelschule ohne kognitiven Beeinträchtigungen gemäss Lehrplan 21 (2014) angehalten sind, Inputs aus verschiedenen Quellen für die Umsetzung ihrer kreativen Prozesse zu nutzen, brauchen Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen mehr Inputs, welche sie zu einem selbstbestimmten und eigenständigen Leben hinführen (Bühler & Hollenweger, 2019). Deshalb erhalten die Lehrpersonen mit diesem Baustein Tipps, welche verschiedenen Inputs ästhetisch-kreative Prozesse fördern können, sodass sie möglichst eigenständig arbeiten können. Zeitliche Einschränkungen, welche Such- und Spielprozesse klar beenden, müssen von der Lehrperson vorgenommen werden (Wanzenried, 2004).

Baustein 4: Vorleben, Mitmachen und Machenlassen – auf Augenhöhe

Dieser Baustein zeigt auf, dass Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen bei Frust und Verzweiflung auf Erwachsene angewiesen sind. Vor allem Schüler*innen mit konkret-gegenständlichen und

tieferen Aneignungsmöglichkeiten bewerten das Lernhandeln danach, ob die sozialen Folgen der Tätigkeit positiv oder negativ ausfallen (Terfloth & Bauersfeld, 2015).

Baustein 5: Wertschätzen, würdigen und dokumentieren

Da viele ästhetisch-kreative Prozesse nicht zu fertigen Produkten führen, ist es wichtig, dass sie dokumentiert werden (Ferretti et al., 2016). Spuren des Prozesses festhalten und aufzeigen (zum Beispiel mit einem Tagebuch, einem Skizzenheft oder einer Sammlung der Arbeiten) ist eine Kompetenz des Zyklus 2 im Lernplan 21 (D-EDK, 2014). Schüler*innen ohne kognitive Beeinträchtigung führen diese Dokumentation selbst. Bei Schüler*innen mit kognitiven Behinderungen übernimmt diese Aufgabe in diesem Fall die Lehrperson, damit die Schüler*innen sich auf die Kernaufgabe fokussieren können. Sie gestaltet ein Tagebucheintrag, welcher die Schüler*innen in einer geeigneten Form ihren Eltern zeigen können (Tagebuch, Nicki Diary etc.).

Didaktisches Modell kunstanalogen und intermodalen Lernens

Auf einer nächsten Seite wird das Modell kunstanalogen und intermodalen Lernens nach Wanzenried (2004) dargestellt und erklärt. Dies bedeutet, dass die Aktivitäten der Unterrichtseinheit einerseits analog zu den Schaffensprozessen von Künstler*innen sind und andererseits ganzheitliches Lernen miteinschliessen. Es dient wie oben bereits erwähnt der Lehrperson, die Unterrichtseinheit sowie die Tätigkeiten der Schüler*innen im kreativen Prozess mittels einem Kreismodell zu erfassen. Zudem unterstützt es die Lehrperson bei der konkreten Planung und der Reflexion der Lektionen (ebd.).

In der Regelschule wird von den Schüler*innen gemäss Lehrplan (D-EDK, 2014) verlangt, dass sie eigenständig an ihrem kreativen Prozessen arbeiten. Die verschiedenen Phasen sind zwar von der Lehrperson bei der Reflexion ersichtlich, werden aber nicht angeleitet.

Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen können mittels diesem Modell sowie den Beispielen zu verschiedenen Aktivitäten zu den einzelnen Phasen im kreativen Prozess unterstützt und gezielt gefördert werden. Im grünen Kasten unterhalb des Modells werden konkrete Beispiele von Aktivitäten der Unterrichtseinheit den Phasen zugeordnet. Dies dient dazu, das Kreismodell und den kreativen Prozess besser zu verstehen.

Grobplanung einer Unterrichtseinheit nach ästhetischer Bildung

Nach dem theoretischen Leitfaden folgt eine Übersicht einer Grobplanung für eine Unterrichtseinheit nach ästhetischer Bildung, die so angepasst ist, dass sie mit Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen durchgeführt werden kann.

Didaktische Hinweise

Es werden verschiedene didaktische Hinweise notiert. Die Hinweise werden tabellarisch dargestellt, sodass die Informationen übersichtlich sind und die Lehrperson jederzeit darauf zurückgreifen kann. Zu

den didaktischen Hinweisen gehört der konkrete Auftrag an die Schüler*innen sowie eine kurze Erklärung dazu. Dieser Auftrag wäre der erste und einzige Input, welcher in einer Regelschule gestellt werden würde. Danach würden keine weiteren Inputs mehr folgen und die Schüler*innen würden den Auftrag gemäss Lehrplan 21 (D-EDK, 2014) selbständig erarbeiten. Diese Unterrichtseinheit beinhaltet jedoch einige Sequenzen, die von der Lehrperson geführt werden. So kann erreicht werden, dass die Schüler*innen nicht überfordert werden und der Rahmen so gesetzt ist, dass alle aktiv werden können (Terfloth & Bauersfeld, 2015).

Auch der zeitliche Rahmen wird definiert, welcher für die Durchführung der Unterrichtseinheit geplant ist. Als zusätzlicher Hinweis wird erklärt, dass die Lehrperson bei der Durchführung dabei sein muss. Aus eigener Erfahrung gehen Schüler*innen in der Regelschule oft in einen anderen Raum, um Freiraum für die Erarbeitung des Produkts zu haben.

Zudem werden die Materialien und Werkzeuge aufgelistet, welche für die Unterrichtseinheit benötigt werden. Durch die Reduktion der Materialien werden die Schüler*innen weniger schnell überfordert sein (Wanzenried, 2004). Für die Unterrichtseinheit werden Grundmaterialien verwendet. Dies ist sowohl für Lernende mit basal-perzeptiven sowie konkret-gegenständlichen Aneignungsmöglichkeiten interessant. Durch die sinnlich erfahrbaren Merkmale der Grundmaterialien können sich Schüler*innen mit basal-perzeptiven Aneignungsmöglichkeiten die wahrnehmbare Seite des Inhalts aneignen (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Konkret-gegenständliche Lerner*innen entdecken die Kulturtechniken (Bühler & Hollenweger, 2019) mittels Wiederholen der entsprechenden Aktivitäten beim Experimentieren und Manipulieren (Wanzenried, 2004). Dadurch können praktische Fertigkeiten ausgebildet und genutzt werden (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Denn Personen, die über diese Möglichkeit der Aneignung verfügen, orientieren sich an der „richtigen Nutzung“ der Gegenstände (D-EDK, 2014). Auch hierzu gibt es wieder weitere Hinweise, die in einer separaten Spalte verbalisiert werden. Ein wichtiger Hinweis ist, dass kein Pinsel gebraucht werden darf. Dies dient dazu, dass die Schüler*innen den Prozess mit ihrem Körper erfahren können (Terfloth & Bauersfeld, 2015).

Auch das didaktische Material und dessen Benützung werden beschrieben. Durch die Künstler*innenbrille sehen die Schüler*innen die Welt mit den Augen eines Künstlers beziehungsweise einer Künstlerin. Das Fernglas hilft ihnen, aus dem Prozess auszusteigen und das Werk/den Prozess von aussen zu betrachten (Wanzenried, 2004). Diese didaktischen Hilfsmittel können für Lernende mit basal-perzeptiven und konkret-gegenständlichen Aneignungsmöglichkeiten motivierend wirken (Terfloth & Bauersfeld, 2015), wobei eine echte Brille und ein echtes Fernglas vielleicht noch motivierender und verständlicher wären. Diese würden jedoch den Einsatz im Unterricht etwas erschweren, weil nicht korrigierte Brillen bei der Beschaffung aufwändiger wären und Ferngläser das Bild zu fest vergrössern würden. Zudem würde es das Klassenbudget zu fest belasten.

Weitere Hilfsmittel wie Gebärden, Piktogramme etc. wurden nicht definiert. Es wird vorausgesetzt, dass die unterrichtenden Heilpädagog*innen über das notwendige Wissen verfügen, um für die Lerngruppe passende und unterstützende Anpassungen/Ergänzungen machen zu können. Diese Anpassungen

werden von den Heilpädagog*innen vorgenommen, weil diese ihre Lerngruppe am besten kennen und wissen, was sie brauchen.

Bei den didaktischen Hinweisen zur Unterrichtseinheit wird nochmals festgelegt, dass der Prozess dokumentiert werden muss. Dies wird, im Gegensatz zu Schüler*innen ohne kognitiven Behinderungen, ebenfalls von der Lehrperson angeleitet. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Dokumentationen aufgezählt.

Zum Schluss wird die ganze Unterrichtseinheit in den Lehrplan 21 für Schüler*innen mit komplexen Behinderungen eingebettet, um die Tätigkeiten und Ziele zu legitimieren. Die Anwendung des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen kommt zum Zuge, weil die zur Verfügung stehenden Aneignungsmöglichkeiten, Verarbeitungsmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten von Schülerinnen mit kognitiven Beeinträchtigungen meist von ihren Kolleg*innen ohne kognitiven Beeinträchtigungen abweichen (Bühler & Hollenweger, 2019). Damit die Unterrichtseinheit in den Lehrplan 21 eingebettet werden kann, werden die zu erreichenden Kompetenzen der Fachbereiche mittels „Personalisierung“, „Kontextualisierung“ und „Elementarisierung“ erweitert (ebd.). Die Personalisierung zielt auf die Befähigung der Schüler*innen ab (ebd.). Bei ästhetischer Bildung geht es vor allem um die Erkundung der Welt mit allen Sinnen und um die Entwicklung der Persönlichkeit. Deshalb wurde der Befähigungsbereich „sich selbst sein und werden“ gewählt. An einem kreativen Prozess muss drangeblieben werden. Deswegen wurde zusätzlich der Befähigungsbereich „dran bleiben und bewältigen“ definiert. An welchem der beiden Bereiche gearbeitet werden soll, muss in der individuellen Situation der Schüler*innen entschieden werden (ebd.). Kontextualisierung bezeichnet die Schaffung von Umgebungen, in denen Erfahrungen hinsichtlich des Produkts und seiner Auswirkungen auf die Sinne und das Gefühl gemacht werden können. Bei der Kontextualisierung geht es um die Fokussierung auf Lern- und Lebenskontexte, in denen wichtige Erfahrungen gemacht werden können (ebd.). Diese Kontextualisierung wurde deshalb gewählt, weil die Schüler*innen (noch) nicht über alle Erfahrungen verfügen, die für die Erreichung der fachlichen Kompetenzen im Fachbereich Bildnerisches Gestalten des Lehrplans 21 nötig sind. Durch die Kontextualisierung haben die Schüler*innen die Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen. Partizipation ist eine Voraussetzung für Bildungsprozesse (ebd.). Die Bereitstellung von Hilfsmitteln (Dinge oder Personen) und die Anpassung der Inhalte an die Aneignungsmöglichkeiten sind Anpassungen an die Lernumgebung, damit essenzielle Erfahrungen gemacht werden können (ebd.). Die Elementarisierung „Grundlegende Erfahrungen mit Gestalten und Erschaffen“ wird deshalb gemacht, weil die Schüler*innen die zyklusgemässen Kompetenzbeschreibungen des Lehrplans 21 nicht erreichen. Die Elementarisierung konzentriert sich auf wesentliches, grundsätzliches und basales (ebd.).

Lektionenplanungen

Die einzelnen Phasen des Projektes werden teilweise in „Vorbereitung“, „Durchführung“ und „weiteren Hinweisen“ unterteilt. Dies dient zur besseren Handhabung des Produkts.

Einführung ins Projekt

Bei der Einführungsphase des Projekts werden die Schüler*innen auf das Projekt eingestimmt. Sie gestalten gemeinsam ein grosses Werk mit dem eigenen Körper und Gouache-, Wasser- oder Acrylfarben. Sie erhalten eine Künstler*innenbrille. Diese Sequenz stellt einen motivierenden Einstieg ins Thema dar. Emotionale und ansprechende Einstiege sind für Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen besonders motivierend (Terfloth & Bauersfeld, 2015; Wanzenried, 2004). Es wird darauf geachtet, dass der Einstieg basale (bspw. Fühlen der flauschigen Pfeifenreiniger, Wahrnehmung der Farben auf den Fingern) sowie konkrete und anschauliche Formen (Künstler*innenbrille) beinhaltet. Denn dadurch gewinnt der Inhalt an Attraktivität und es können von da aus differenzierte Angebote gemacht werden (ebd.). Durch den Einsatz der Künstler*innenbrille können sich die Schüler*innen besser in die Künstler*innen-Rolle hineinversetzen.

Die Aktivität wird auf Video aufgenommen, damit diese zu einem anderen Zeitpunkt mit den Schüler*innen reflektiert werden kann. Durch die Videoaufnahme kann die Unterrichtssequenz später auf verschiedene Arten präsentiert werden (visuell/verbal) (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Bevor die Videos aufgenommen werden, sollte die Zustimmung der Eltern eingeholt werden.

Reflexion und Einstimmung auf die nächste Sequenz

Die vorherige Unterrichtseinheit wird mithilfe des Videos reflektiert. Das Video hilft den Schüler*innen, sich an die vorangegangene Tätigkeit zu erinnern und sie zu analysieren. Hier dient das Fernrohr als didaktisches Material, um aus dem Prozess auszusteigen und sich in die Betrachter*innen-Rolle zu versetzen (Terfloth & Bauersfeld, 2015; Wanzenried, 2004).

Hauptteil

Der Hauptteil beinhaltet die Tätigkeit am eigenen kreativen Prozess. Dieser Teil nimmt viel Zeit in Anspruch. Es wird beschrieben, dass Anpassungen wie zum Beispiel Gebärden, Piktogramme oder Ähnliches von der Lehrperson gemacht werden sollten, um die Schüler*innen in ihrem eigenen Lernprozess zu begleiten. Dies sind alle Anpassungen, die die Lerntätigkeit der Schüler*innen ermöglichen (Bühler & Hollenweger, 2019). Die Lehrperson ist diejenige Person, welche die Rahmenbedingungen gezielt den individuellen Fähigkeiten der Schüler*innen anpassen kann (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Damit dies möglich ist, muss das heilpädagogische Fachpersonal wissen, welche (Lern-)Voraussetzungen die Schüler*innen mitbringen und wie sie sich in verschiedenen Situationen verhalten (Piller, 2019; Terfloth & Bauersfeld, 2015). Der Lehrplan 21 sieht vor, dass eigene Bildideen entstehen (D-EDK, 2014). Damit die Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen in eine Handlung kommen, macht die Lehrperson einige Inputs mit Materialien. Durch das Beobachten werden die Schüler*innen inspiriert, selbst aktiv zu werden (Ferretti et al., 2016). Der Lehrplan 21 enthält folgende Kompetenz: „Die Schülerinnen und Schüler können ihre Prozesse aufzeigen und ihre Produkte ausstellen (zum Beispiel beschriften, beleuchten)“ (D-EDK, 2014). Damit ist der Prozess an ein Produkt gekoppelt. Da bei Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen elementarisiert wird, geht es in erster Linie um den Prozess sowie um

das zu erlernende Handwerk und nicht um das Produkt (Bühler & Hollenweger, 2019), obwohl das Produkt durch den Prozess natürlich an Bedeutung gewinnt (Wanzenried, 2004).

Über Kunst sprechen – Werke präsentieren

Bei dieser Phase des ästhetisch-kreativen Prozesses werden die Prozesse oder Kunstwerke präsentiert. Dies ist eine Phase des Modells nach Wanzenried (2004). Zudem wird diese Kompetenz im Zyklus 2 auch im Lehrplan 21 definiert (D-EDK, 2014). Der Präsentation des Werkes geht ein Beratungsgespräch voraus, damit die Schüler*innen wissen, was sie präsentieren können (Wanzenried, 2004). Diese Phase wurde explizit eingebaut, damit ein klarer Bezug zur Lebenswelt der Schüler*innen entsteht, denn von ihren Peers in der Regelschule wird das gleiche verlangt. In dieser Phase wird auch nochmals über den eigenen Geschmack gesprochen, was gefällt und was nicht. In diesem Zusammenhang können soziale Normen aufgegriffen werden. So zum Beispiel, dass Kunst nicht allen gefallen muss und dass die Kunst nicht falsch ist, wenn sie jemandem nicht gefällt. Auch diese Kompetenz ist im Lehrplan 21 verankert. Hier wird wieder elementarisiert. Es geht nicht darum, dass die Schüler*innen persönliches ästhetisches Urteil an Kriterien festmachen, so wie es im Lehrplan 21 (2014) festgelegt ist, sondern dass sie zwischen „gefallen“ und „nicht gefallen“ unterscheiden können.

Mögliche Weiterführung

Im letzten Teil des Produkts wird erklärt, wie das Projekt weitergeführt werden könnte. Diese Weiterführungen sind vor allem zur Würdigung der Prozesse/Werke gedacht (Wanzenried, 2004). Bei Schüler*innen ohne kognitive Beeinträchtigungen wird die Präsentation der Werke gemäss Lehrplan 21 vorausgesetzt (D-EDK, 2014), während es bei Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen nicht vorgesehen, aber möglich ist.

Weitere Hinweise zum Produkt

Die Broschüre wird ausschliesslich mit Fotos und entstandenen Bildern aus der Schulklasse der Autorin ausgeschmückt. Sie ist ebenfalls Heilpädagogin in einer HPS mit Fokus kognitive Beeinträchtigung. Einerseits dienen die Bilder zur Auflockerung der Broschüre andererseits sollen sie eine inspirierende Wirkung für die Benutzer*innen haben.

5 Projektelevaluation

Im methodischen Teil wird die Forschungsmethode, die Datenaufbereitung sowie die Auswertung beschrieben. Zuerst wird erklärt, nach welchen Forschungsverfahren vorgegangen wird. In diesem Zusammenhang wird erklärt, in welchem Praxisfeld und unter welchen Rahmenbedingungen das Projekt erprobt wird. Zudem wird die Datenerhebung und die Auswertungsmethode beschrieben. In einem weiteren Unterkapitel werden die ausgewerteten Daten präsentiert. Durch die Präsentation der gewonnenen Daten kann die Fragestellung der Masterarbeit beantwortet werden. Zudem können, wenn nötig, Erkenntnisse abgeleitet werden, um das Produkt weiterzuentwickeln und Rückschlüsse für den eigenen Unterricht und die Praxis gezogen werden (Roos & Leutwyler, 2011, S. 157).

5.1 Erprobung des Produkts

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Produkt für die Unterrichtspraxis mit der Absicht erarbeitet, eine praxisrelevante Fragestellung zu beantworten. Durch die Aktionsforschung (Erprobung eines Produkts in der Praxis) und die qualitative Datenerhebung wird eine konkrete Reflexion der Arbeit möglich.

Qualitative Studien verfolgen das Ziel, Daten zu erheben, welche schwer in Zahlen zu fassen sind. Sichtweisen, Probleme, Verbesserungsvorschläge und weitere offene Aussagen werden so analysiert (Roos & Leutwyler, 2011, S. 177). Durch die qualitative Forschungsmethode können verschiedene bedeutsame Faktoren im Zusammenhang mit ästhetischer Bildung untersucht werden (ebd., S. 157).

In der qualitativen Forschung lassen sich die Daten nicht messen, sondern es werden Bedeutungen untersucht und rekonstruiert (Roos & Leutwyler, 2011, S. 157). Qualitative Studien zielen auf das Verstehen (Sichtweisen, Probleme, Gefühle, Verbesserungsvorschläge) und kommen daher mit sehr kleinen Stichproben aus. Aufgrund der kleinen Fallzahlen darf man jedoch keine Verallgemeinerungen treffen (Mayring, 2016). Durch das Datenmaterial können jedoch neue Sichtweisen erschlossen werden (Häder, 2010).

Der erarbeitete Leitfaden und die darin enthaltene Grobplanung wird in zwei Mittelstufe-Klassen einer Heilpädagogischen Schule mit Fokus geistige Behinderung während zwei bis drei Wochen erprobt. Die Eltern der Klassen werden mittels Elternbrief über das Projekt informiert. Der Elternbrief findet sich im Anhang 4.

Den teilnehmenden Lehrpersonen wird vor der Einführung des Projekts der Leitfaden mit der darin enthaltenen Unterrichtsplanung ausgehändigt. Sie erhalten die Möglichkeit, die Unterlagen zu studieren und sich Fragen zu notieren. Während der gemeinsamen Einführung haben sie die Gelegenheit, Fragen zur Durchführung zu stellen. Eine Woche darauf wird mit der Durchführung in der Klasse gestartet. Bei den zwei Lehrpersonen werden einige Informationen bezüglich Klassengröße, Klassenzusammenstellung, Alter der Lehrperson, und die Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen eingeholt. Diese werden im Transkriptionskopf des Transkripts (siehe Anhang 8) und der untenstehenden Tabelle ersichtlich.

Tabelle 2: Übersicht Eckdaten teilnehmende Klassen (eigene Darstellung)

4. Klasse	5. Klasse
- 4 Schülerinnen / 3 Schüler	- 6 Schüler
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Schüler 8 Jahre - 2 Schüler*innen 9 Jahre - 2 Schüler 10 Jahre - 2 Schüler*innen 11 Jahre 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Schüler 8 Jahre - 1 Schüler 10 Jahre - 4 Schüler 11 Jahre
Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen: Basal-perzeptiv bis konkret-gegenständlich	Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen: Basal-perzeptiv bis konkret-gegenständlich
Alter Lehrperson: 52 Jahre	Alter Lehrperson: 43 Jahre

5.2 Datenerhebung mittels Gruppeninterview

Die Vorbereitung und die Durchführung sowie die Aufbereitung des Datenmaterials sind ein entscheidendes Kriterium für die Qualität des Forschungsvorhabens (Roos & Leutwyler, 2011).

Bei vielen Fragestellungen im Bereich der Schule, Bildung und Erziehung sind mündliche oder schriftliche Befragungen eine gute Möglichkeit, um Daten zu erheben. Entscheidend für die Form der Befragung war die Angemessenheit der Antworten (Roos & Leutwyler, 2011). Die Autorin dieser Arbeit hat sich für eine mündliche Befragungen in Form eines Interviews entschieden. Qualitative Interviews bieten Spielraum für die Beantwortung. Daher ist es möglich, auf persönliche Sichtweisen und individuelle Perspektiven der befragten Personen einzugehen. Nachträgliche Bewertungen und Beurteilungen von Handlungen sind in einem qualitativen Interview sehr gut möglich. Es stehen unterschiedliche Formen von Interviews zur Verfügung, welche sich stark in ihren Zielsetzungen, Ansprüchen und Einsatzmöglichkeiten unterscheiden. Um die „richtigen“ Daten zu erheben, ist eine sorgfältige Auswahl der Form des Interviews unabdingbar (ebd.). Die Daten wurden mittels einem Gruppeninterview erhoben. In einem Gruppeninterview werden Fragen in einer Gruppensituation beantwortet. Die befragten Personen können Bezug aufeinander nehmen (Roos & Leutwyler, 2011, S. 212). Diese Form von Interviews ist eine effiziente Form, verschiedene Meinungen zu einem Sachverhalt zu erheben. Die Führung des Interviews ist im Gegensatz zu einem Einzelinterview herausfordernder (ebd., S. 217).

Halbstrukturierter Leitfaden

Es wird die Form eines halbstrukturierten Interviews gewählt, weil dieses den Vorteil bringt, neue Sachverhalte, subjektive Strukturen und persönliche Sichtweisen der Befragten aufzudecken. Zudem können Antworten frei formuliert werden. So werden tiefe und zusammenhängende Sachverhalte möglich. Die Wortlaute der Fragen können in einem halbstrukturierten Leitfaden situativ angepasst werden. Bei Bedarf können Zusatzfragen gestellt werden, damit alle geplanten Themen erfragt werden. Abweichungen

vom Leitfaden sind in einem halbstrukturierten Interview ebenfalls möglich. Die Aufgabe der interviewenden Person liegt darin, Befragte möglichst offen zu Wort kommen zu lassen, zuzuhören und bei Unklarheiten nachzufragen (ebd., S. 214-215).

Die Qualität der Fragen beeinflusst, ob das Interview etwas hergibt oder nicht (ebd., S. 218). Je zielgerichteter und fokussierter der Interview-Leitfaden ist, desto ertragreicher sind die Antworten (Froschauer & Lueger, 2003). Die Interview-Fragen werden aufgrund des Forschungsinteresses und des Theoriestudiums formuliert, wobei es darum geht, eigene Interessen und theoretisch begründbare Schwerpunkte zu gewichten (Roos & Leutwyler, 2011). Der Interview-Leitfaden besteht aus drei Teilen: Einstieg, Hauptteil, Abschluss. Jede Frage im Hauptteil wird betreffend theoretischer Relevanz, inhaltlicher Dimension, Verständlichkeit und Ergiebigkeit der Frage und der Grob- und Feinstruktur des Leitfadens kritisch hinterfragt (ebd., S. 219).

Bevor der Leitfaden zum Zwecke der Datenerhebung eingesetzt werden kann, muss er getestet werden (Roos & Leutwyler, 2011, S. 219). Der Pretest des Leitfadens wurde mit einer Lehrperson im Bekanntenkreis durchgeführt, welche nicht zur eigentlichen Stichprobe gehört. Er hat ergeben, dass die Fragen gut verständlich sind und dass sie die erwarteten Antworten auslösen.

Der halbstrukturierte Interview-Leitfaden ist im Anhang 5 zu finden.

5.3 Transkription des Gruppeninterviews

Die gesammelten Informationen durch das Gruppeninterview werden umgehend nach dem Interview aufbereitet. Für die systematische Auswertung der Daten müssen die Antworten verschriftlicht werden. Dadurch werden die mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse fassbar (Roos & Leutwyler, 2011, S. 224). Um die Antworten zu verschriftlichen, wurde das Interview aufgezeichnet.

Das Transkript (siehe Anhang 6) enthält einen Transkriptionskopf mit Angaben zum Forschungsprojekt, Aufnahmetag, -zeit und -ort, Dauer des Interviews, Erläuterung von speziellen Transkriptionszeichen, zentrale Angaben zu den befragten Personen. Zudem wird ersichtlich, welche Sprache im Interview gesprochen wird. Zudem werden weitere Informationen zum Transkript und zur Einbettung der Situation im Transkriptionskopf ersichtlich. Nebst dem Transkriptionskopf enthält das Transkript die Verschriftlichung des Interviews (Roos & Leutwyler, 2011, S. 223). Die Transkription kann verschiedene Genauigkeitsgrade aufweisen (ebd., S. 224). Durch die Audioaufnahme des Gruppeninterviews ist es möglich, das Interview wörtlich zu transkribieren. Das bedeutet, dass das Interview Wort für Wort inklusive abgebrochener Sätze transkribiert wird. Dies ermöglicht es, später wertvolle Ergebnisse mit verschiedenen Zitaten zu veranschaulichen (ebd., S. 224). Um die Transkription zu erleichtern, wird das Interview in Schriftsprache geführt.

Bei der Transkription wird darauf geachtet, dass sehr genau transkribiert wird. Zudem sind die Aussagen der Gesprächsteilnehmenden eindeutig gekennzeichnet („I“ für Interviewerin; „H“ für die Klassenlehrperson der 4. Klasse; „S“ für die Klassenlehrperson der 5. Klasse) (Roos & Leutwyler, 2011, S. 225).

Die Aussagen der interviewenden Person sind kursiv und fett gekennzeichnet. So kann deutlich zwischen Fragen und Antworten unterschieden werden. Zudem wird zwischen Sprecherwechseln jeweils eine Leerzeile gesetzt.

5.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Nachdem die Daten erhoben wurden, braucht es zur Überprüfung der Zielsetzung beziehungsweise zur Beantwortung der daraus abgeleiteten Fragestellung eine passende Auswertung der Daten. Für eine fundierte Beantwortung dessen, muss das Auswertungsverfahren regelgeleitet umgesetzt werden. Eine entsprechende, systematische, sachrichtige und verständliche Auswertung ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal einer empirischen Arbeit (Roos & Leutwyler, 2011, S. 271). Um der Menge der Daten eines Interviewtranskripts gerecht zu werden, eignen sich qualitative Verfahren der Auswertung. Das aufbereitete Datenmaterial enthält meist sehr umfangreiche und komplexe Informationen. Deshalb ist eine systematische und nachvollziehbare Reduktion der Informationsfülle notwendig. Qualitative Verfahren der Datenauswertung arbeiten mit nicht-standardisierten Daten und versuchen diese zu ordnen, zu systematisieren und auszuwerten, weil sie Fälle zusammenhängend verstehen und neue Sichtweisen aufdecken möchten. Um der Komplexität der Daten gerecht zu werden, muss Kontextwissen für die Auslegung der Daten beigezogen werden. Dazu gehören Daten, welche die Forschenden im „Kopf“ haben, die persönlich erlebt wurden und aus ihrer Kenntnis der Fachliteratur stammen (Strauss, 1998, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2011, S 274ff.).

Durch die qualitative Inhaltsanalyse können Informationen, so wie sie bei einem Transkript vorliegen, systematisch verdichtet und strukturiert werden (Roos & Leutwyler, 2011, S. 272). Dabei geht es nicht um die Erfassung aller Informationen, sondern es werden diejenigen Informationen herausgearbeitet, welche für die Überprüfung einer Zielsetzung beziehungsweise der Beantwortung einer Fragestellung bedeutsam sind (ebd., S. 276).

Zuerst wird das Transkript durchgelesen und überprüft, ob es Textpassagen gibt, die für die Beantwortung der Fragestellung kaum relevant sind (Roos & Leutwyler, 2011, S. 277). Da in der Arbeit nur ein einziges Interview ausgewertet wird, ist die Informationsfülle relativ überschaubar.

Durch das Bilden von Kategorien entsteht ein Suchraster, mit dem die Texte durchsucht werden. Aufgrund der sehr guten theoretischen Kenntnisse über den untersuchten Sachverhalt, werden zu Beginn erste Kategorien deduktiv entwickelt. Das bedeutet, dass Kategorien aus Vorüberlegungen vor der Datenmaterialanalyse gebildet werden. Diese werden aus der Zielsetzung und der Fragestellung der Masterarbeit abgeleitet. Nachdem das provisorische Kategoriensystem erarbeitet worden ist, wird das Datenmaterial durchsucht. Dafür wird jede relevante Textstelle einer Kategorie zugeordnet. Diese Zuordnung von Informationen wird „codieren“ genannt. Die Codierung wird mit dem Programm MAXQDA vorgenommen. Im Laufe der Analyse werden die Kategorien induktiv erweitert und angepasst. Die Kombination aus deduktivem und induktivem Vorgehen kommt in der Praxis häufig zur Anwendung (Roos & Leutwyler, 2011, S. 277-278). Durch das Codieren wird das ursprüngliche Datenmaterial in Hinblick auf das Ziel der Untersuchung reduziert und vor allem strukturiert (ebd.).

Folgende Kategorien wurden zur Codierung erarbeitet: Persönlicher Bezug zu Kunst, Prozessorientiertes Arbeiten, Arbeit mit dem Leitfaden und unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen. Das Kategoriensystem, also die Gesamtheit aller Kategorien, muss eindeutig sein. Das heisst, es muss klar sein, wie einzelne Textstellen den Kategorien zugeordnet werden (Roos & Leutwyler, 2011, S. 277-278). Zu jeder Kategorie wird eine Codierregel definiert sowie ein Ankerbeispiel aus dem Interview notiert. Das erarbeitete Kategoriensystem ist in der untenstehenden Tabelle ersichtlich.

Tabelle 3: Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse (eigene Darstellung in Anlehnung an Roos & Leutwyler, 2011, S. 277-278)

Name	Codierregel	Ankerbeispiel
Persönlicher Bezug zu Kunst	Aussagen darüber, wie man zu Kunst steht und welche Erfahrungen man im Zusammenhang mit Kunstunterricht mitbringt (Ausbildung und Berufserfahrung)	<i>„Ich steh der Kunst vermutlich schon eher nahe und zwar sicher mal so im klassischen Sinn. Museen und ähm Theater und Musik.“</i>
Prozessorientiertes Arbeiten	Aussagen über Erfahrungen im Zusammenhang mit prozessorientiertem Unterricht und eigene Haltung dazu	<i>„Ich stelle dem jetzt auch positiver gegenüber also ich finde das spannend. Also eigentlich finde ich das prozessorientierte spannender als das produktorientierte.“</i>
Arbeit mit dem Leitfaden	Aussagen über die Unterstützung, Handhabung, Umsetzung des Leitfadens und der dazugehörigen Unterrichtseinheit.	<i>„Ich habe es auch meinen Mitarbeitern gegeben und ich glaube, dass man so etwas im Unterricht recht gut brauchen kann zum einfach anwenden.“</i>
Unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen	Aussagen über Räumlichkeiten, offener Aufgabenstellung, gewählten Medien, didaktischem Material, Rolle der Lehrperson, Zeit (Beobachtung, Zeitpunkt, Flow, etc.)	<i>„Bei mir haben sie auch sehr stark geschaut, was die anderen machen.“</i> <i>„Ein abgesteckter Rahmen, räumlich, hilft ihnen, dass sie wissen, jetzt da machen wir, arbeiten wir an etwas.“</i>

Für die oben genannten Kategorien wird eine Datentabelle erstellt, in welcher alle passenden Textpassagen erkennbar sind. Durch die Zusammenfassung der codierten Textstellen wird das Datenmaterial nochmals zusammengefasst, damit es übersichtlicher wird und im nachfolgenden Kapitel ausgewertet werden kann. Die Codierungstabelle ist in Anhang 7 ersichtlich.

5.5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Forschungsergebnisse zusammengefasst. Die Grundlage dafür bildet das geführte Interview, welches transkribiert und anschliessend mittels Codierung analysiert wurde. Zur Auswertung der Ergebnisse werden die erarbeiteten Kategorien als Unterkapitel gegliedert und die Erkenntnisse aus der Datenanalyse darin präsentiert. Die Ergebnisse werden mit aufschlussreichen Zitaten aus dem Interview untermauert.

5.5.1 Persönlicher Bezug zu Kunst

Zu Beginn wird analysiert, welchen Bezug die befragten Lehrpersonen zu Kunst haben.

Es wird festgestellt, dass beide interviewten Personen einen Bezug zu Kunst haben, während eine Person selbst Künstler ist. Die andere Person ist gerade daran, Kunst wieder für sich zu entdecken und zu geniessen.

Eine Lehrperson hat im Rahmen der HfH Module zu Kunst und zwei Weiterbildungen besucht. Er berichtet über keinerlei schlechte Erfahrungen von seiner eigenen Schul- oder Ausbildungszeit. Die andere Lehrperson berichtet darüber, dass er im Lehrer*innenseminar von einem Gestaltungslehrer unterrichtet wurde, welcher sehr produktorientiert war. Deshalb war er zu Beginn seines eigenen Kunstunterrichts sehr produktorientiert:

„Bei mir im Lehrerseminar, ich hatte einen Gestaltungslehrer, der war so richtig alte Schule. Das war ganz klar produktorientiert. Wir haben eigentlich die ganze Zeit nur abgezeichnet.“ oder *„Es war eine schreckliche Erfahrung und dann war ich zuerst in meiner ersten Stelle eher, äh, in dem verhaftet, äh ich dachte mir, das Resultat muss stimmen.“*

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass beide Lehrpersonen an Kunst interessiert sind und ihre Einstellung gegenüber dem Kunstunterricht anfänglich mit den eigenen Erfahrungen der Ausbildungszeit korrelieren.

5.5.2 Prozessorientiertes Arbeiten

In diesem Kapitel wird im Interview eruiert, welche Vorerfahrungen und welche Haltung die befragten Lehrpersonen im Zusammenhang mit prozessorientierten Arbeiten haben.

Vorerfahrungen

Es wird festgestellt, dass beide Lehrpersonen bereits prozessorientiert gearbeitet und Erfahrungen damit gesammelt haben:

„Ich arbeite mit den Schülerinnen und Schülern sehr gerne kreativ und lasse mir auch gerne intuitiv neue Ideen einfallen, wie man mit den Kindern durch einen kreativen Prozess zu einem ansprechenden Ergebnis kommen kann.“

Produktorientierte Aufgaben sind gemäss den interviewten Personen im Gegensatz zu prozessorientierten Aufgaben einfacher zu führen und treffsicherer. Die Befragten treffen folgende Aussagen:

„Und das ist sehr experimentell, auch oftmals gelingt es uns, der Prozess ist toll und das Resultat ist toll und oftmals produzieren wir auch Kaffee, bedeutet kann man kübeln.“; oder *„Genau. Also, also bei dieser Aufgabe des Apfels, das ist relativ, nein, das ist sehr eng, sehr geführt, sehr eng geleitet. Und das Resultat, das sieht man auch, die Schülerinnen und Schüler haben Freude an diesem Resultat.“* oder *„Nein, diese nicht, aber es ist eine klassische Herbstaufgabe und erstaunlicherweise machen die Schülerinnen und Schüler das immer gerne. Also da ist man einfach auf der sicheren Seite mit dieser Aufgabe.“*

Eigene Haltung

Die Haltung bezüglich prozessorientierten Arbeiten ist bei den Befragten unterschiedlich. Die eine Person findet prozessorientierter Unterricht spannender, weil nicht klar ist, was daraus entsteht. Auch das Produkt scheint ihm nicht so wichtig zu sein:

„Ich stelle dem jetzt auch positiver gegenüber also ich finde das spannend. Also eigentlich finde ich das prozessorientierte spannender als das produktorientierte.“ oder *„Weil ich es spannend finde, da zu beobachten was passiert. Und das Produkt ist wirklich auch bei mir eher zweitrangig. Ja.“*

Der anderen Lehrperson gefallen beide Herangehensweisen, das produktorientierte sowie das prozessorientierte Arbeiten. In seiner Ausbildung hatte er eine Lehrperson, der seinen Unterricht zu Beginn sehr geprägt hat. Heute kann er beide Arten von Unterricht durchführen:

„Und habe das gesucht, wie kommt man zu einem ansprechenden Resultat. Und mit der Zeit konnte ich mich von diesem Denken auch lösen und bin heute, heute gefällt mir beides.“ oder *„Aber ich bin heute auch sehr viel offener und kann irgendwo etwas auch wieder beiseitelegen und sagen der Moment, der war toll. Und das Resultat das ist egal.“*

Ihm bereitet es Freude, wenn das Resultat schön ist, trotzdem sei er offener geworden:

„Also das Machen, nein das Machen hat mir immer schon gefallen, aber natürlich habe ich auch Freude, wenn ein ansprechendes, interessantes Resultat rausschaut.“

Die befragten Personen sind beide der Meinung, dass sie gerne wieder einmal einen prozessorientierten Auftrag durchführen, weil sie es sehr genossen haben, nicht das Gefühl zu haben, die Schüler*innen mit Inputs überhäufen zu müssen:

„Ich finde, das kann auch Kunst sein. Also ähm, dann ist es halt mal die Phase und dann kann sich das ja auch mal ändern. Also ich finde es noch spannend, wenn man da nicht gross Inputs gibt, was sich dann daraus ergibt. Und bei unseren Schülern kann es schon sein, dass es immer exakt das Gleiche

ist und für uns da nicht gross Kreatives entsteht. Aber dann ist es halt so und dann ist es auch einmal spannend. Das es dann halt so ist.“ oder „Ich habe das eigentlich sehr genossen.“

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die eine Lehrperson eine sehr offene Einstellung gegenüber prozessorientierten Arbeiten hat, während die andere Lehrperson beides mag und produktorientierte Aufgaben aufgrund seines ansprechenden Resultats schätzt. Beide wollen wieder einmal prozessorientiert arbeiten.

5.5.3 Arbeit mit dem Leitfaden

In diesem Kapitel wird eruiert, wie sich die Arbeit mit dem aus dieser Masterarbeit hervorgegangenen Leitfaden gestaltet hat. Dazu wird zwischen Unterstützung durch den Leitfaden, Benutzerfreundlichkeit und Anwendbarkeit in der Praxis unterschieden.

Unterstützung

Beide interviewten Personen sind sich einig, dass der Leitfaden und die darin enthaltene Unterrichtsskizze für den Unterricht eine Hilfe war. Es wird erwähnt, dass die Bausteine des Leitfadens einfach und klar und hilfreich dafür waren, ihre Handlungen als Lehrperson zu reflektieren und die Schüler*innen in ihren Prozessen zu unterstützen.

„Und es war schön, dass ich mich mal quasi gezwungen hab mal nicht gross, am Anfang einzugreifen, sondern einfach mal beobachten und schauen was da kommt (2). Ich glaub ich bin eher so der Typ, wo normal viel zu schnell sagt so wird's gemacht und ihr habt 10 Minuten Zeit und ja. Also und dann wieder sehr stark in ein Korsett gezwängt wird, ja (2). Und die Zeit einfach mal zu geben und zu gucken was passiert das war spannend.“

Eine Person erwähnt, dass bei Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen nicht nach Lehrbuch unterrichtet werden kann, weil die Beziehung eine zentrale Rolle spielt:

„Das ist, es ist eine Hilfe, ja, aber im Moment ist es, äh, so persönlich, was so auf der persönlichen Ebene geschieht zwischen den Schülern und mir oder der Praktikantin, das ist oder wir kennen uns so gut, dass das immer so eine wichtige Rolle dabei spielt bei der, bei allen Arbeiten. Also man kann nicht nach Lehrbuch oder eben nach diesen Bausteinen so und so funktionieren, sondern das Zwischenmenschliche sowie unsere Beziehung sie ist so stark da, das prägt das Ganze so stark mit.“

Beide erwähnen, dass der Input bezüglich Raumstrukturierung sehr hilfreich war. Auch sind beide Lehrpersonen der Meinung, dass das erarbeitete Produkt als Leitfaden sehr gut einetzbar ist:

„Hm, ich finde es so als Leitfaden wirklich gut.“

Benutzerfreundlichkeit

Beide Lehrpersonen sind der Meinung, dass der Leitfaden inhaltlich sehr gut ist. Sie erwähnen, dass er sehr benutzerfreundlich ist und alle wichtigen Informationen enthält, um die Unterrichtseinheit durchzuführen:

„Das Leitfaden. Top. Nein ehrlich, ich dachte mir, das ist, du nimmst ein Instrument zur Hand, das es bereits gibt und erprobt ist und erst am Schluss habe ich gesehen, ah tatsächlich. Sehr, sehr gut gemacht.“ oder *„Du musst nicht achtzigtausend Seiten lesen, um irgendwie was in Gang zu setzen, sondern relativ kompakt.“*

Anwendbarkeit in der Praxis

Die interviewten Personen sind der Meinung, dass der Leitfaden sehr gut in einer Heilpädagogischen Schule angewendet werden kann. Er sei sehr praxisnahe:

„Gut umsetzbar im Schulalltag. Ich fand's noch spannend, ja. Und gut. Praxisnahe.“

Bei der einen Klasse funktionierte der Auftrag der Unterrichtseinheit sehr gut, während er bei der anderen Klasse immer wieder auf Widerstand stieß. Wenn sie jedoch Flow-Erlebnisse hatten, arbeiteten sie gut und konzentriert:

„Sie haben einfach jedes Mal, gab es die Widerstände. Bis das gebrochen war, braucht es Energie von uns und sobald sie sich dann wieder einlassen konnten und in eine eigene Aufgabe eintauchen, war es wieder gut und sehr interessant auch.“

Sie sind beide der Meinung, dass der Leitfaden und das Unterrichtskonzept sich dafür eignen, es auf ein anderes Medium (zum Beispiel Ton) zu übertragen.

Es kann gesagt werden, dass der Leitfaden beide Lehrpersonen bei der Unterrichtsgestaltung einer prozessorientierten Aufgabe unterstützt hat. Der Input betreffend Raumstrukturierung und das Phasenmodell nach Wanzenried waren besonders hilfreich. Für eine gelingende Durchführung des Projektes braucht es eine bestehende Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden. Zudem ist der Leitfaden sehr benutzerfreundlich und kompakt gestaltet. Der Leitfaden und das Unterrichtskonzept können auf ein anderes Medium übertragen werden.

5.5.4 Unterstützende / hemmende Rahmenbedingungen

Dieses Kapitel erfasst alle genannten Faktoren, welche die Arbeit am Projekt unterstützt oder gehemmt haben. Die Kategorie wird in weitere Unterkategorien unterteilt: Beobachten, Räumlichkeiten, offene Aufgabenstellung, gewählte Medien, didaktisches Material, Rolle der Lehrperson und Zeit.

Beobachten

Es wurde mehrmals erwähnt, dass die Schüler*innen Zeit brauchen, um sich auf den Prozess einzulassen. Dabei hilft es sehr, wenn sie beobachten dürfen. Beobachten kann für den Prozess aber auch hemmend sein:

„Dass ich ihnen auch wirklich mal die Zeit gegeben habe, da rumzुकucken, was man da machen kann. Bei mir haben sie auch sehr stark geschaut, was die anderen machen. Also ich habe mich relativ zurückgenommen und sie haben beobachtet, was die anderen machen. Wenn einer da aufs Bild gehämert hat, dann hat der andere dann auch plötzlich da so pam, pam, pam.“ oder *„Ich habe die drei, die sich, äh, sehr stark orientieren am anderen, also (2), keine, keine Kartoffeln, nein ich auch nicht. Und die, die sind, sind eigentlich, wären sehr stark, aber sie behindern sich auch durch das.“*

Räumlichkeiten

Die interviewten Personen erwähnten, dass ein abgesteckter Rahmen, v.a. räumlich, den Schüler*innen hilft, sich auf die Arbeit einzulassen. Zudem ist es fördernd, wenn das Material und die erarbeiteten Werke immer sichtbar sind.

„Ein abgesteckter Rahmen, räumlich, hilft ihnen, dass sie wissen, jetzt da machen wir, arbeiten wir an etwas.“

oder *„Der abgesteckte Rahmen, der Raum, das Material, das immer da ist, die Bilder, die immer da sind und immer mehr werden, das hilft zeitlich immer wieder, auch wenn es nur kurze Momente sind.“*

Offene Aufgabenstellungen

Die offene Aufgabenstellung war für die Schüler*innen der einen befragten Lehrperson eine sehr grosse Herausforderung. Er gibt an, dass seine Schüler*innen einen klaren Auftrag wollen und es ihnen dann wohl ist. Je freier ein Auftrag, desto grösser die Hemmschwelle, die überwunden werden muss. Um in den Prozess zu kommen, sind sie stark auf ihre Bezugsperson angewiesen. Sie erwarten auch von der Lehrperson, dass diese ihnen klare Vorgaben machen. Zudem sind sie sich einen offenen Auftrag nicht gewohnt:

„Bei meiner war, meine Klasse, aber das ist, also ich denke es kommt sehr auf die Schülerinnen und Schüler drauf an und meine im Moment, die wollen eigentlich eher geführt werden, die wollen einen klaren Auftrag, ähm, dann ist es ihnen am wohlsten. Und alles, was frei ist, da braucht es, ist es einfach, eine Hemmschwelle da, die man überwinden muss und das ist in der Tat nicht immer einfach. Und das war jetzt bei dieser, also in dieser Zeit immer wieder wirklich eine Hürde, die sie nehmen mussten. Sie sind frei und dann hab ich gesehen, ähm, wenn von uns gar nichts kommt, dann können sie eigentlich fast nichts. Also sie sind so gehemmt, sie wissen nicht was soll ich tun.“ Oder *„Hauptsächlich erwarten sie es, was muss ich jetzt machen. Und und sie sind, sie sind sich nicht, nicht wirklich gewohnt und von sich aus dann zu beginnen, völlig frei, völlig frei.“*

Ein offener Auftrag kann durch die Reduzierung der zur Verfügung stehenden Materialien vereinfacht werden, sodass es für die Schüler*innen möglich wird, den Auftrag zu bewältigen. Nachdem die Schüler*innen eine Weile am Projekt gearbeitet haben, konnten sie den Umgang mit dem offenen Auftrag besser meistern:

„Später, als sie es dann gekannt haben und ausprobiert haben, haben sie die Auswahl und dann haben sie ihre Vorlieben und die gemachten Erfahrungen und dann geht es dann schon einfacher. Aber am Anfang, also da sind sie schon recht aufgeschmissen. Wirklich. Aber wie ich gesagt habe, hauptsächlich deswegen, weil sie sich das gewohnt sind. Das wir, wir vorgeben. Jetzt wird das gemacht, jetzt wird das gemacht.“

Gewählte Medien

Die gewählten Materialien für die Unterrichtseinheit waren gemäss den Lehrpersonen einerseits hemmend, andererseits fördernd. Die eine Klasse hat sich sehr darüber gestört, dass sie nicht mit dem Pinsel arbeiten durften, während die andere Klasse es nicht gestört hat, dass sie nicht mit dem Pinsel arbeiten durften. Die Inputs betreffend Materialien (grössere Blätter als sonst, anderes Papier) führten dazu, dass die Schüler*innen anders an die Arbeit gingen. Dabei war das Anfangsbild an der Wandtafel eine grosse Hilfe:

„Ja, das haben meine auch toll gefunden, da an der Wandtafel. Das hat man gut gespürt. mal etwas Neues, so gross. Und was geholfen hat war das Anfangsbild an der Wandtafel. Da sind wir oft davor-gesessen und haben darüber gesprochen, was einem am Bild gefällt. Und jeden Tag gefiel ihnen etwas anderes gut.“

Didaktisches Material

Die interviewten Personen erwähnten beide, dass die Schüler*innen durch die Künstler*innenbrille einen Zugang zum Projekt fanden:

*„Wirklich erstaunlich fand ich beim Meinen auch die Künstler*innenbrille. Die Brille aufziehen und zack geht's los.“* oder *„Die Brille, die hat uns auch geholfen. Das ist ganz interessant. Äh, lustigerweise kamen sie dann mehr in ein Rollenspiel und dann haben wir über Künstler gesprochen.“*

Die Künstler*innenbrille war jeweils eine Hinführung zum Projekt, wobei sie sich bei der einen Klasse nicht zum Einstieg des eigenen Schaffensprozesses bewährt hat:

„Also schon wieder. Also eigentlich kann ich sie mit dieser Brille gut abholen, auf der einen Seite ist es, äh, gelungen, ist es eine Hilfe und dann ist es aber wieder eine Blockade. Dann sind sie wieder so fest in diesem Film drin und jetzt an die Arbeit, nein müssen wir jetzt arbeiten, wir wollen spielen.“

Die interviewten Lehrpersonen berichten, dass das Fernrohr half, einen anderen Blick zu bekommen und damit ins Spielen zu kommen. Der einen Klasse ist es besser gelungen, damit über die entstandenen Kunstwerke zu sprechen, während bei der anderen Klasse dabei Rollenspiele entstanden sind:

*„Und auch mit dem Fernrohr, das haben wir auch noch die Tage ein bisschen gemacht. Das gibt dann doch noch ein bisschen ein anderer Blick. Das hat mir oder meinen Schülerinnen und Schülern geholfen.“ oder „Das Fernglas, das äh, das war schwieriger. Da, das, das konnten sie weniger, viel weniger, in äh, in Bezug bringen mit dem Ganzen. Die Künstler*innenbrille ist klar. Der Künstler hat eine Brille an. Das Fernglas war, da waren sie sofort wieder in einer Welt, das war dann alles andere, aber nicht da.“*

Sie diskutieren darüber, dass ein fixes Fernglas eine gute Alternative wäre, etwas zu fokussieren.

Rolle der Lehrperson

Die beiden befragten Lehrpersonen sind sich einig, dass es schwierig ist, sich zurückzunehmen, um den Schüler*innen die Entscheidungen vorwegzunehmen oder den pädagogischen Mitarbeiter*innen beizubringen, dass sie nicht zu früh intervenieren dürfen:

„Also es ist schon schwierig sich zurückzuhalten.“ oder „Und dann kommt die pädagogische Mitarbeiterin und weiss ja haargenau, was jetzt dann gerade passiert und will es schon machen und dann muss man sagen, nein eben nicht.“

Die eine Lehrperson erwähnt, dass Modelling eine sehr wichtige Rolle gespielt hat:

„Und dann kommt ganz wichtig ins Spiel, wenn wir eine Idee reingeben oder das Modelling machen, was ganz kleines, und plötzlich kann man so den Damm brechen. Aber diesen Moment vom gehemmt sein und die Schülerinnen und Schüler, die dastehen und einen anschauen und fragen, was muss ich jetzt.“

Zeit

Die eine Person erwähnte, dass der Zeitpunkt der Durchführung nicht optimal war. Er hätte sich gewünscht, mehr Zeit für das Projekt zu haben. Betreffend Zeit wurde erwähnt, dass die Schüler*innen Zeit brauchen, um in den Prozess zu kommen:

„Bis zum Punkt wo, wo sie loslassen können und dann können sie eintauchen in die Arbeit und dann läuft es. Und dann hat man ganz tolle Momente.“

Zudem brauchen die Schüler*innen Zeit, um sich an einen prozessorientierten Unterricht zu gewöhnen. Wenn dies geschieht, können die Schüler*innen besser damit umgehen:

„Interessant war, als sie verstanden, es muss, es gibt nicht den Punkt, wo etwas fertig ist. Vielleicht ist es jetzt im Moment fertig, aber morgen habe ich vielleicht wirklich Lust, nochmal weiter zu arbeiten. Und das wäre ja dann, das sich lösen von dem Produktorientierten. Es ist nicht entschieden, wann ist es fertig.“

Beide Lehrpersonen bemerken im Interview, dass die Zeitdauer des Projektes von zwei bis drei Wochen angemessen sei. Sie sind beide der Meinung, dass sie nach einer Pause wieder einmal ein prozessorientiertes Projekt durchführen würden:

„Also ich müsste einfach länger machen, weil ich zu wenig Zeit hatte in diesen Wochen, vielleicht, ja. Aber sonst denke ich, zwei, drei Wochen und dann würde ich dann etwas anderes machen, eine Pause und dann vielleicht wieder mit einem neuen Medium etwas machen.“

Der Stundenplan stellte für die interviewten Personen eine Hürde dar, weil die vielen Therapien es verunmöglicht haben, längere Zeit am Stück am Projekt zu arbeiten. Zudem war es aufgrund des Stundenplans nicht möglich, mit allen Beteiligten täglich am Projekt zu arbeiten:

„Hey, bei mir ganz klar die Zeit einfach (3). Generell von unserem Stundenplan her, dass man ständig ein HPS-Kind hat, das in die Therapie muss oder es ist einfach nicht immer möglich da etwas länger dranzubleiben.“

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es Sinn macht, dass die Schüler*innen generell genug Zeit erhalten. Sei dies, um andere zu beobachten, sich an offene Aufträge zu gewöhnen, an einer Arbeit dranbleiben zu können oder um in den Prozess zu kommen. Beobachten kann sie inspirieren, in ihren eigenen Prozess zu kommen. Wenn eine gewisse Dynamik besteht, kann das Beobachten anderer für den Prozess auch hemmend sein. Die Strukturierung der Räumlichkeiten hilft den Schüler*innen in den Prozess zu gelangen. Es zeigt sich, dass offene Aufgaben geübt werden müssen. Wenn die Schüler*innen sich eine enge Führung gewöhnt sind, fällt es ihnen schwer, einen offenen Auftrag zu meistern. Die Reduzierung des Materials durch die Lehrperson ist für die Schüler*innen eine Erleichterung. Durch ausgewählte, geeignete Materialien können die Schüler*innen motiviert werden, in den Prozess zu gelangen. Didaktische Materialien können den Schüler*innen enorm helfen, sich für etwas zu motivieren. Die Künstler*innenbrille sowie das Fernglas sind dafür unterstützend, wobei die Ferngläser durch ein fixes Fernrohr ersetzt beziehungsweise erweitert werden könnten, um noch besser zu fokussieren. Der Lehrperson kommt gemäss den interviewten Personen eine sehr wichtige Rolle zu. Sie ist diejenige Person, welche die Schüler*innen in ihrem eigenen Prozess unterstützen kann, sei dies durch in den Hintergrund treten und beobachten oder durch Modelling. Beiden Lehrpersonen ist es schwergefallen, sich zurückzunehmen und nicht zu früh zu intervenieren. Die Zeit als hemmender oder fördernder Faktor darf nicht unterschätzt werden. Deshalb sollte gut überlegt werden, zu welchem Zeitpunkt ein solches Projekt durchgeführt wird. Um sich auf einen prozessorientierten Auftrag einlassen zu können, benötigen die Schüler*innen Zeit. Wenn sie verstanden haben, dass ein Produkt nicht zwingend fertig sein muss, können sie sich besser auf den Prozess einlassen. Deshalb ist der Zeitrahmen des Projektes von zwei bis drei Wochen angemessen. Keine der interviewten Lehrpersonen würden das Projekt länger durchführen. Jedoch nach einer Pause das Projekt, eventuell mit einem anderen Medium, nochmals aufzunehmen. Als Hürde wurde der Stundenplan in einer Heilpädagogischen Schule noch erwähnt. Durch die vielen Therapien der Schüler*innen ist es nicht möglich, länger oder täglich am Projekt zu arbeiten.

6 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Abschnitt wird die im Kapitel 2 gestellte Fragestellung beantwortet. Um die Fragestellung zu beantworten, werden die erarbeiteten theoretischen Aspekte sowie die Forschungsergebnisse zur Hilfe genommen.

Folgende Fragestellung gilt es zu beantworten:

*Wie müssen Aufgaben gestellt werden, damit sie offen sind und Individualität zulassen, aber den Rahmen so gestalten, dass die Schüler*innen nicht überfordert sind?*

Im Rahmen der Literaturrecherche und der Auswertung des Interviews wurde ersichtlich, dass einerseits die Art und Weise wie Aufgaben gestellt werden und andererseits die Rolle der Lehrperson sehr wichtig ist. Bei der Aufgabenstellung ist es von Bedeutung, dass die Lehrperson sich darüber bewusst ist, dass die Entwicklungsschritte von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen weniger gut vorhersehbar sind als bei anderen Menschen (Insieme, 2021). Die verfügbaren Lernformen weichen meist den Erwartungen gegenüber dem jeweiligen Lebensalter ab (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Deshalb ist es unabdingbar, dass die unterrichtenden Lehrpersonen über das Wissen bezüglich Wissensaneignung (Aneignungsmöglichkeiten und Lernvoraussetzungen) von ihren Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen verfügen. Denn nur dadurch ist es möglich, Bildungsinhalte so anzubieten, dass Schüler*innen mit unterschiedlichen Zugangs- und Aneignungsmöglichkeiten am gleichen Gegenstand arbeiten können (ebd.). Zudem macht es Sinn, die Anwendung des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen zu sichten und die Zielbereiche des Lehrplans 21 zu elementarisieren, personalisieren und kontextualisieren (Bühler & Hollenweger, 2019). Um das Lernsetting zu planen und anzupassen, lohnt es sich, eine didaktische Analyse mittels dem Situationsmodell von Bühler und Hollenweger (2019) durchzuführen. Durch die Kombination aus dem Ansatz ästhetischer Bildung sowie dem didaktischen Modell kunstanalogen und intermodalen Lernens ist es möglich, Aufgaben so zu öffnen, dass aus bildungstheoretischer Perspektive die eigene Aktivität und Leistung des Individuums und nicht die Inhalte im Zentrum stehen (Dietrich et al., 2013; Ferretti et al., 2016; Wanzenried, 2004). Der Aspekt des ganzheitlichen Lernens steht beim Ansatz der ästhetischen Bildung und des kunstanalogen und intermodalen Lernens im Vordergrund. Ganzheitliches Lernen wird im Zusammenhang mit Lernen von Schüler*innen mit geistigen Beeinträchtigungen als sehr wichtig erachtet (Terfloth & Bauersfeld, 2015; Ferretti et al., 2016; Wanzenried, 2004).

Durch ästhetische Erfahrungen wird die sinnliche Wahrnehmung von etwas zum Prozess. Deshalb macht es Sinn auf diese Weise Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen zu übermitteln, welche für das spätere Leben wichtig sind (Ferretti et al., 2016). Dadurch, dass viele Schüler*innen in heilpädagogischen Schulen basal lernen, macht es Sinn, die genannte pädagogische Herangehensweise ästhetischer Bildung im Unterricht zur Kreativitätsförderung und Persönlichkeitsentwicklung einzusetzen (D-EDK, 2014; Ferretti et al., 2016; Terfloth & Bauersfeld, 2015). Da ästhetische Erfahrungen nicht instruiert werden können, braucht es inspirierende Rahmenbedingungen, um sich mit sich selbst und der Umwelt auseinandersetzen zu können (Ferretti et al., 2016).

Die Lehrperson nimmt in diesem Zusammenhang eine sehr wichtige Rolle ein. Eine der wichtigsten Rahmenbedingungen gemäss Literaturrecherche sind nämlich kreative Erwachsene. Offene Aufträge erfordern von der Lehrperson viel Flexibilität, Unterstützung und Aufmerksamkeit. Damit die Lehrperson kreative Prozesse ermöglichen kann, muss sie Ergebnis-, Expressions- und Bedeutungsfreiheit als Grundvoraussetzungen mitbringen (Ferretti et al., 2016). Sie sollen vermitteln, dass Kunst aus purer Sinnes- und Experimentierlust passiert und weder richtig oder falsch, noch schön oder nicht schön ist (ebd.). Das heisst, die Lehrpersonen sollten eine offene Haltung gegenüber den Resultaten der Prozesse haben, denn nicht das Ergebnis, sondern die Auseinandersetzung mit der Sache steht bei prozessorientierten Aufgaben im Zentrum (ebd.). Beide interviewten Lehrpersonen berichten, dass sie der Kunst und auch prozessorientierten Aufgaben positiv gegenüberstehen. Eine der befragten Personen ist sogar selbst Künstler. Im Interview wurde ersichtlich, dass eine Lehrperson als Berufseinsteiger sehr stark am Produkt verhaftet war, weil er während seiner Ausbildung sehr stark produktorientiert unterrichtet wurde. Eine der beiden interviewten Personen erwähnte, dass auch ein immer gleichbleibendes Schema (zum Beispiel Handabdrücke auf ein Papier machen) Kunst sein kann, was zeigt, dass diese Lehrperson dem Ergebnis sehr offen gegenüber steht. Zudem nannten die Lehrpersonen, dass es für sie interessant war zu sehen, was bei den Prozessen rauskommt. Jedoch scheint es für Lehrpersonen eine Herausforderung, sich zurückzuhalten und den Schüler*innen Entscheidungen nicht vorwegzunehmen.

Für die Durchführung eines offenen Auftrags sind entsprechende Fachkenntnisse nötig (Ferretti et al., 2016). Aus dem Interview geht hervor, dass die fachlichen Inputs im erarbeiteten Produkt sehr hilfreich und unterstützend sind, auch wenn die Lehrpersonen bereits über eine Ausbildung im Bildnerischen Gestalten verfügen.

Die beiden Lehrpersonen erwähnen im Interview, dass die Impulse wie Räume, Materialien, Medien und Menschen für die Bewältigung der Aufgaben wichtig waren. Dies wird auch in der Theorie von Ferretti et al. (2016) erwähnt. Gemäss Ferretti et al. (2016) sind auch Beobachtungsplätze und W-Fragen zur Unterstützung der eigenen Prozesse nötig. Es wurde nicht explizit erwähnt, dass Beobachtungsplätze eingerichtet wurden. Jedoch nannten sie, dass das Beobachten anderer Schüler*innen für einige Schüler*innen hilfreich war, um selbst in den Prozess zu kommen. Gemäss Theorie ist es ebenfalls wichtig, dass der Raum so eingerichtet wird, dass die Werke nach dem Arbeiten liegen bleiben können und die Materialien jederzeit zugänglich und gut sichtbar sind (ebd.). Dies deckt sich auch mit den Aussagen der interviewten Personen. Weitere Grundvoraussetzungen für ästhetisch-kreative Prozesse sind gemäss Theorie Zeit und Freiraum. Auch andere Räume (mental, sozial, emotional) und Orte begünstigen Aktivitäten. Deshalb ist es wichtig, dass sie Zeit erhalten, physisch und emotional anzukommen (ebd.). Die Zeit als Faktor, um ins Arbeiten zu kommen, anfängliche Hürden zu bewältigen oder Flow-Erlebnisse zu ermöglichen wurde im Gruppeninterview ebenfalls mehrmals erwähnt. Zudem wird erwähnt, dass die Schüler*innen sich nach einer Zeit an den offenen Auftrag gewöhnt haben und weniger stark überfordert waren. Das Arbeiten mit offenen Aufträgen muss dementsprechend geübt werden. Dies funktioniert nur, wenn die Schüler*innen genügend Zeit erhalten.

Motivation ist ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt. Ohne Motivation können sich die Schüler*innen nicht auf eine Aufgabe einlassen und Flow erleben (Ferretti et al., 2016). Eine Lehrperson hat die Erfahrung gemacht, dass die Schüler*innengruppe eine Dynamik entwickelt hat, welche die Arbeit am eigenen Prozess stark gehemmt hat, weil der Leader-Schüler wenig motiviert war.

Offene Aufträge sollten Kinder und Erwachsene motivieren damit zu arbeiten (ebd.). Eine Lehrperson erwähnt im Interview mehrmals, dass Modelling durch die Lehrperson den Schüler*innen immer wieder geholfen hat, in ihren eigenen Prozess zu treten und die Überforderung des offenen Auftrags zu bewältigen. Das didaktische Modell kunstanalogen und intermodalen Lernens ist ebenfalls ein Modell, welches die Lehrpersonen in offenen Aufträgen unterstützt. Es kann als Planungs- und Reflexionshilfe genutzt werden. Eine Lehrperson hat erwähnt, dass ihm dieses Modell zur Unterstützung der Schüler*innen sehr geholfen hat.

7 Diskussion

In diesem Kapitel geht es darum, die Ergebnisse aus der Literaturrecherche und des Interviews zu interpretieren, in die Literatur einzuordnen und zu beurteilen. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Forschung mit der Fachliteratur in Bezug gesetzt und kritisch reflektiert. Zudem werden Implikationen für die Praxis erwähnt. Danach wird der eigene Lern- und Arbeitsprozess dieser Arbeit analysiert. Zum Schluss wird der empirische Teil der Arbeit mit deren Methodenwahl hinterfragt und ebenfalls reflektiert.

7.1 Interpretation, Einordnung und Beurteilung der Ergebnisse

Bei der Beantwortung der Fragestellung fällt auf, dass viele Aussagen der interviewten Personen mit der Theorie übereinstimmen. Beide Lehrpersonen sind kunstinteressiert, während eine Person selbst Künstler ist. Interessant bei dieser Person ist, dass seine Klasse mehr Mühe hatte, das Projekt zu bewältigen. Ob es an der Klasse und deren Dynamik, Gewohnheiten und Erwartungen an die Lehrperson lag, oder ob die Einstellung der Lehrperson gegenüber prozessorientierten Aufgaben aufgrund der Erfahrungen in der Ausbildung und dem eigenen Interesse, ein schönes Produkt zu erhalten, eine Rolle spielte, ist nicht zu eruieren.

Sicher kann aber gesagt werden, dass die Einstellung gegenüber dem Kunstunterricht mit den eigenen Erfahrungen der Ausbildungszeit korreliert, wie es auch in der Literatur erwähnt wird (Ferretti et al., 2016). Die Person S., welche eine Kunstlehrperson hatte, die sich sehr am Produkt orientierte, hatte als Berufseinsteiger enorm Mühe, prozessorientiert zu arbeiten. Mittlerweile gelingt es ihm beides zu Unterrichten. Person S. erwähnte im Interview, dass man mit einem eng geführten, produktorientierten Auftrag auf der „sicheren Seite“ sei. Denn es sei sicher, dass man zu einem präsentierbaren Produkt komme. Dies lässt vermuten, dass die Person S. sich immer noch stark am Produkt orientiert. Ob der Lernzuwachs bei den Schüler*innen sicher ist, bleibt zu diskutieren.

Die Schüler*innengruppe der Person H., welche erst wieder daran ist, Kunst für sich zu entdecken und bereits zwei Weiterbildungen zu Kunst besucht hat, brauchte nicht viel, um in den Prozess zu starten. Diese Gruppe bildete viel weniger Widerstand gegenüber der offenen Aufgabenstellung, obwohl das Projekt der Person H. zu Beginn interessanterweise mehr Sorgen bereitete. Aus den Aussagen der Person H. geht hervor, dass sie dem Produkt, das aus dem prozessorientierten Unterricht entsteht, sehr offen gegenübersteht und dies als Kunst würdigt, unabhängig davon, ob es ihm gefällt oder nicht. Dies würde zur Theorie passen, die erwähnt, dass Ergebnis-, Expressions- und Bedeutungsfreiheit, der Lehrperson eine Grundvoraussetzung bildet, damit die Schüler*innen sich optimal auf einen Prozess einlassen können (Ferretti et al., 2016). Die Lerngruppe der Person S., welche das Produkt stärker gewichtet, hatte mehr Mühe, sich auf den Prozess einzulassen, als die Gruppe der Person H.

Beide Lehrpersonen erwähnen, dass der Leitfaden mit den fachlichen Inputs für die Unterstützung der Schüler*innen sehr hilfreich war. Dies zeigt, dass ein Bildungsauftrag zur Kreativitätsförderung und Persönlichkeitsentwicklung entsprechende Fachkenntnisse erfordert (Ferretti et al., 2016). Es wurde er-

wähnt, dass der Leitfaden sehr kompakt und praxisnahe ist und alle Informationen enthält, um ein offenes Projekt mit Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen durchführen zu können. Dabei wurde erwähnt, dass vor allem der Input betreffend Raumstrukturierung, Zeit für Flow-Erlebnisse und das Phasenmodell nach Wanzenried unterstützend waren. Alle diese Inputs finden sich in der Theorie von Wanzenried (2004) und Ferretti et al. (2016) wieder und werden als sehr wichtig erachtet. Im Rahmen des Interviews wurde erwähnt, dass für eine gelingende Durchführung des Projektes eine Beziehung zwischen Schüler*innen und Bezugspersonen vorhanden sein muss. Die Beziehung ist bei der Arbeit mit Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen erfahrungsgemäss immer sehr wichtig. Die Autorin dieser Arbeit ist sich nicht sicher, ob die Beziehung im Zusammenhang mit einer offenen Aufgabe nur fördernd ist. Es kann ihrer Meinung nach auch für den Prozess hemmend sein. Dies bestätigt Person S. in ihrem Interview selbst mit der Aussage:

„Und dann kommt die Pädagogische Mitarbeiterin (2) und weißt ja haargenau, was jetzt dann gerade passiert und will es schon machen und dann muss man sagen, nein eben nicht.“

In diesem Zusammenhang sind sich beide Personen auch einig, dass es schwierig ist, sich zurückzuhalten und den Schüler*innen die Entscheidungen nicht vorwegzunehmen oder genügend Zeit zu geben, anzukommen und Flow-Erlebnisse zu erfahren. Dies deckt sich ebenfalls mit der Literatur von Ferretti et al. (2016). Den Schüler*innen die Zeit zu geben, andere zu beobachten, um in den eigenen Prozess zu kommen wurde im Gruppeninterview von beiden Lehrpersonen erwähnt. Tatsächlich widerspiegeln sich diese Aussagen in der Theorie von Ferretti et al. (2016). Ob spezielle Beobachtungsplätze und Rückzugsorte eingerichtet wurden wie sie in der Literatur erwähnt werden, wird in den Interviews nicht erwähnt (ebd.). Aus den Interviews wurde auch nicht klar, ob W-Fragen und die Dokumentation der Prozesse, wie sie in der Literatur erwähnt werden, für die Arbeit am Projekt hilfreich waren (ebd.). Dies kann daran liegen, dass diese Inputs möglicherweise nicht realisiert wurden oder dass sie für den gelingenden Prozess weniger stark von Bedeutung sind. Person S. erwähnt, dass seine Schüler zu Beginn in der Offenheit der Aufgabe verloren waren. Als sie einige Zeit am Projekt gearbeitet haben und gewissen Erfahrungen machen konnten, gelang es ihnen besser, den Auftrag zu meistern. Dies bedeutet, dass Schüler*innen an offene Aufträge herangeführt werden müssen und diese Art und Weise des Arbeitens geübt werden muss. Dies wird in der erarbeiteten Theorie nicht erwähnt.

Beide interviewten Personen erwähnen, dass sie nach einer Pause wieder einmal einen prozessorientierten, freien Auftrag erteilen möchten, weil die Schüler*innen gelernt haben, an etwas dranzubleiben und dass ein Werk nicht zwingend den Punkt erreichen muss, an dem es fertig ist. Dranbleiben und bewältigen ist ein Befähigungsbereich in der Broschüre zur Anwendung des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen im Fachbereich Bildnerisches Gestalten (Bühler & Hollenweger, 2019). Mittels Anpassung und Reduzierung des Materials durch die Lehrperson können die Schüler*innen in offenen Aufträgen unterstützt werden. Dies deckt sich wieder mit der Theorie, die besagt, dass die Lehrperson die Rahmenbedingungen stetig anzupassen hat (Ferretti et al., 2016). Auch das passende didaktische Material ist etwas, was die Schülerinnen motiviert und in ihrem Prozess unterstützt (Ding, 2012). Dabei wurde erwähnt, dass die Künstler*innenbrille für das Projekt sehr passend

war, während die Ferngläser zwar hilfreich waren, jedoch durch ein fixes Fernrohr optimiert werden könnten. Beide Lehrpersonen erwähnen, dass die Arbeitsphase am eigenen Prozess oft sehr kurz und bei der Klasse von Person S. vor allem schwierig zu realisieren war. Dies weil die Schüler*innen die Aufgabe teilweise lediglich erledigen wollten oder der Stundenplan mit den vielen Therapien dafür hinderlich war. Dies deckt sich ebenfalls wieder mit der Theorie, dass die Phase des Experimentierens im Alltagsunterricht eher eine Wunschvorstellung als Wirklichkeit ist. Dies hat mit fehlender Zeit, der Konzentrationsfähigkeit und dem Drang nach schneller Effizienz der Schüler*innen und Lehrpersonen zu tun (Wanzenried, 2004).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Durchführung des Projekts sehr stark von der Lehrperson als auch von der Lerngruppe beeinflusst wird.

Eigene Überlegungen zu den Ergebnissen

Interessant ist, dass keine der befragten Personen erwähnt hat, dass sie für die Arbeit zusätzlich Piktogramme oder ähnliches benutzt haben. Ob es nicht benutzt wurde oder in einer HPS klar ist, dass dies zur Unterstützung gebraucht wird, ist nicht klar. Die Autorin dieser Arbeit hat es gefreut, dass beide Lehrpersonen erwähnt haben, dass sie wieder einmal einen offenen Auftrag mit den Schüler*innen durchführen wollen und dass sie auf Grundlage des erarbeiteten Produkts die Aufgabenstellung auf ein anderes Medium übertragen würden. Dies zeigt, dass sich die Anwendung des Produkts in der Praxis bewährt hat. Die Lehrpersonen S. erwähnt, dass die Schüler*innen, nachdem sie einige Erfahrungen gemacht haben, weniger mit der offenen Aufgabenstellung überfordert waren. Es lässt sich hierbei vermuten, dass die Lehrperson noch wenig offene Aufträge im Sinne von prozessorientiertem Unterricht erteilt hat. Dies lässt sich auch mit folgender Aussage verdichten:

„Aber wie ich gesagt habe, hauptsächlich deswegen, weil sie sich das gewohnt sind. Das wir, wir vorgeben. Jetzt wird das gemacht, jetzt wird das gemacht.“

Die Lehrperson S. nennt, dass die Schüler*innen gehemmt waren, etwas zu tun, als es darum ging, in den eigenen Prozess überzugehen. Er stellt die Vermutung an, dass es damit zu tun haben könnte, dass sie plötzlich nicht mehr so stark geführt wurden oder dass sie Angst hatten, etwas falsch zu machen. Hier wäre es gemäss den Bausteinen des Produktes die Aufgabe der Lehrpersonen gewesen, den Schüler*innen mitzugeben, dass nichts falsch gemacht werden kann. Ob die Lehrperson stark von seinen eigenen Erfahrungen mit Kunstunterricht geleitet wurde oder ob der Leitfaden zu wenig verinnerlicht wurde, kann nicht beurteilt werden.

Person S. erwähnt im Interview, dass der Prozess eines Schülers nicht aussagekräftig war. Dies begründet er deshalb, weil er keine Werke produziert hat. Bei ästhetischer Bildung geht es jedoch vor allem darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Schüler*innen ästhetische Erfahrungen machen können, diese müssen nicht zu einem Produkt führen. Dies ist für die Autorin dieser Arbeit ein Indiz dafür, dass die Lehrperson S. sich immer noch nicht ganz vom produktorientierten Arbeiten lösen konnte.

In Bezug auf die Diskussion betreffend Pinsel, welche Person S. erwähnt, wäre es aus Sicht der Verfasserin dieser Arbeit der Auftrag der Lehrperson gewesen, die Schüler*innen bei der Entwicklung von Alternativen zu begleiten und ihnen durch Vormachen zu zeigen, dass auch andere Medien (Schere, Leim, Papier) statt nur Farbe gebraucht werden können.

Implikationen für die Praxis

Die vorliegende Arbeit wurde auf das eigene Interesse der Lehrperson hin erarbeitet und liefert relevante Erkenntnisse bezüglich offenen Aufträgen im Zusammenhang mit ästhetischer Bildung bei Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Die im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit gewonnenen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Anpassung des Lernsettings einen grossen Einfluss darauf hat, ob und inwiefern prozessorientierte Aufträge mit Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen durchgeführt werden können, ohne dass sie die Individualität der Schüler*innen einschränkt. Übereinstimmend mit der Literatur hoben die befragten Personen einige wichtige Faktoren hervor, die dies fördern. Die kompakte Zusammenführung dieser fachspezifischen Inputs im Rahmen eines Leitfadens, hilft den Lehrpersonen offene Arbeitsaufträge durchzuführen, passende Rahmenbedingungen zu schaffen und die Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen in ihrem ästhetisch-kreativen Prozess zu unterstützen. Die einfache Handhabung des erarbeiteten Leitfadens und die dazugehörige Unterrichtsskizze ermutigt Lehrpersonen, die noch wenig Erfahrung mit prozessorientiertem Unterricht haben, erste Erfahrungen damit zu machen. Auch für Lehrpersonen mit Ausbildungen im Bereich der Künste (Bildnerisches Gestalten, technisches Gestalten, textiles Gestalten, Musik und Rhythmik) bildet der erarbeitete Leitfaden eine Grundlage für eine Hinführung zu offenerem und prozessorientiertem Unterricht.

Weiterentwicklung des erarbeiteten Produkts

Bei der Auswertung der Daten wurde ersichtlich, dass die Ferngläser durch ein fixes Fernrohr ersetzt werden könnten. Dieser Input wird im Produkt noch angepasst. Dies hilft den Schüler*innen, sich auf ein Werk oder ein Detail am Werk zu fokussieren. Das Ziel des Produktes war es, möglichst alle relevanten fachlichen Hinweise kompakt in einem Leitfaden zusammenzufassen. Bei der Auswertung des Interviews wurde klar, dass die Lehrpersonen noch ein besseres Verständnis der Ziele der Unterrichtseinheit gehabt hätten, wenn sie mehr fachliche Inputs erhalten hätten. Das didaktische Modell kunst-analogen und intermodalen Lernens im Leitfaden hätte weiter ausgeführt werden können. Dadurch wäre der Leitfaden nicht mehr so kompakt und übersichtlich gewesen. Zudem hätte es vielleicht das Verständnis der Anwender*innen erschwert. Die Autorin dieser Masterarbeit entscheidet sich dafür, dass sie diesbezüglich keine Anpassungen am Produkt macht, da es für sie in erster Linie darum geht, dass die Lehrpersonen mit dem Produkt Lust erhalten, ihre (ersten) Erfahrungen mit prozessorientierten, offenen Arbeitsaufträgen mit Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu machen. Wer sich durch die Arbeit mit dem Produkt vom prozessorientierten Bildungsaspekt überzeugt, kann sich, wenn nötig, weitere Hinweise selbst erarbeiten.

7.2 Fazit und Ausblick

Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema wurde für mich klar, wie ein offener, prozessorientierter Unterricht mit Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen durchgeführt werden kann, ohne dass sie überfordert sind. Das Unterrichten ästhetischer Bildung soll gelernt und geübt sein. Die Lehrpersonen müssen über fachliches Wissen verfügen, um einen gelingenden Unterricht durchzuführen. Zudem ist es wichtig, dass Lehrpersonen Erfahrungen mit offenen Unterrichtsformen machen können. Die Resultate einer solchen Unterrichtsführung sind stark davon abhängig, inwiefern die Lehrpersonen sich auf das offene Unterrichtskonzept einlassen können. Die Frage von Wanzenried (2016) „*Wie viel Chaos ertrage ich?*“ (S. 122) ist dafür sehr passend. Für die Autorin dieser Arbeit wäre es interessant Lehrpersonen in diesem Zusammenhang zu unterstützen. Einerseits weil sie bereits über viel Fachwissen und Erfahrungen mit prozessorientierten Aufträgen und ästhetischer Bildung verfügt. Andererseits hat sie aufgrund dieser Arbeit weitere relevante Erkenntnisse für den Unterricht mit kognitiv beeinträchtigten Schüler*innen gewonnen. Die Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die Schüler*innen an einen offenen Unterricht hingeführt werden müssen. Es erfordert Zeit, bis sich die Schüler*innen an diese Unterrichtsform gewöhnen und sie auf weniger Impulse von der Lehrperson angewiesen sind. In diesem Zusammenhang würde es die Verfasserin der Arbeit interessieren, wie lange es dauert, bis die Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen sich an diesen Unterrichtsstil gewöhnen. Handelt es sich dabei um einige Monate oder sogar Jahre?

7.3 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses

Die Frage zur Umsetzung ästhetischer Bildung bei Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen hat mich enorm interessiert. Die Literaturrecherche hat mir demnach viel Spass bereitet. Durch die Erarbeitung habe ich in verschiedenen Bereichen einen enormen Lernzuwachs erfahren. Ich habe nun einen ganz anderen Zugang zur Broschüre zur Anwendung des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen. Auch die Auseinandersetzung mit dem Buch „Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten“ von Terfloth und Bauersfeld (2015) hat mich fachlich bezüglich Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsdurchführung sehr viel weitergebracht. Durch mein grosses Interesse an Kreativitätsförderung und der Förderung der Selbstständigkeit der Schüler*innen war es für mich keine Hürde, passende Unterrichtskonzepte zu finden, die miteinander kombinierbar sind. Ich war stets unsicher, ob ich mehr über die Förderung von Kreativität, Selbstständigkeit und offenem Unterricht oder über die Wechselbeziehung zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Kunst wissen wollte. Ich stolperte mehrmals über meine Fragestellung und passte sie an, bis ich zufrieden war. Die klare Zielsetzung der Arbeit hat mir dabei geholfen, die Fragestellung zu optimieren und passende Unterrichtskonzepte zu finden. Dadurch war es auch möglich, ziemlich einfach Literatur zu finden. Für die Erarbeitung des Produktes liess ich verschiedene pädagogische Herangehensweisen einfließen: Ästhetische Bildung, kunstanaloges und intermodales Lernen und der kreative Prozess. Durch die Literatur konnte ich überwiegend meine Fragestellung beantworten, sodass es möglich war, das Produkt zu erarbeiten.

Für das Produkt habe ich mich von einem Projekt leiten lassen, welches ich im Modul „Künste in der Heilpädagogik“ erarbeitet und mit meiner Klasse durchgeführt hatte. Dieses habe ich mit Literatur untermauert und mit den erarbeiteten, didaktischen Hinweisen für die Lehrperson erweitert, sodass daraus ein didaktischer Leitfaden zu ästhetischer Bildung bei Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen entstanden ist. Mir persönlich war es ein grosses Anliegen, den Leitfaden so zu gestalten, dass er ansprechend und einfach in der Handhabung und praxisnahe ist. Aufgrund der Auswertung des Interviews ist mir dies sehr gut gelungen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Einige Lehrpersonen im Schulhaus haben von meinem Projekt gehört und mich bereits gefragt, ob sie das fertige Produkt lesen dürfen. Dies zeigt mir, dass das Interesse zum gewählten Thema in der Praxis da ist.

Die erarbeitete Literatur von Ferretti et al. (2016) beschäftigt sich mit der Frage, wie Kleinkinder in ihrer Kreativität durch ästhetische Bildung gefördert werden können. Zu legitimieren, weshalb diese Literatur für Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen übernommen wurde und welchen Bezug die Unterrichtseinheit zum Lebensalter der Schüler*innen hat, beschäftigte mich. Ich denke jedoch, dass es mir nun gelungen ist zu erklären, weshalb die Literatur für Kleinkinder auf den Unterricht von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigungen übernommen werden kann und was dabei zu beachten ist.

Der methodische Teil zu qualitativer Forschung und die Interpretation der Ergebnisse ist mir eher schwer gefallen. Die Workshops zur Erarbeitung der Masterarbeit musste ich ein Semester vor dem eigentlichen Beginn der Masterarbeit besuchen. Ich hätte einiges mehr davon profitieren können, wenn ich diese erst nach Beginn der Masterarbeit besucht hätte, da ich in dieser Arbeitsphase konkrete Fragen hätte stellen können. Im Masterstudiengang der HfH gibt es keine festen Lerngruppen. Da ich niemanden zum Austausch kannte, der auch an der Masterarbeit war, war ich sehr stark auf mich selbst und auf die Unterstützung meiner Begleitperson, Rita Baumann, angewiesen. Im ganzen Prozess von der Skizze der Masterarbeit bis hin zur Fertigstellung der Masterarbeit hat sie mich kompetent beraten und unterstützt.

Ich bin mit meiner fertigen Masterarbeit insgesamt sehr zufrieden. Ich bin stolz darauf, dass ich meine Masterarbeit mit einer solchen Konsequenz angegangen und meinen Zeitplan eingehalten habe. Das Endprodukt und das Interesse meiner Kolleg*innen meine Arbeit zu lesen, erfüllt mich besonders. Es zeigt mir, dass ich nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere ein relevantes Thema bearbeitet habe. Mein fachlich-didaktischer Lernzuwachs ist ein zusätzlicher Erfolg für mich.

8 Literaturverzeichnis

- Behinderungsgleichstellungsgesetz (2020). *SR 151.3—Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de>
- Biewer, G. & Koenig, O. (2019). *Personenkreis*. In H. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 35-44). Weinheim: Beltz.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2022). *Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/schulinfo-sonderschulung.html>
- Bühler, A., & Hollenweger, J. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.). Verfügbar unter: <https://www.regionalkonferenzen.ch/sonderschulung>
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch/>
- Dietrich, C., Krinninger, D., & Schubert, V. (2013). *Einführung in die ästhetische Bildung* (2. Aufl.). Basel: Beltz Juventa.
- Ding, K. (2012). *Wie motiviere ich im Unterricht?* Augsburg: Brigg Pädagogik.
- Ferretti, K., Kraus, K. & Meier, L. (2016). *Ästhetische Bildung & Kulturelle Teilhabe—Von Anfang an!* Verfügbar unter: <https://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/de/publikationen/25/>
- Fornefeld, B. (2004). *Einführung in die Geistigbehindertepädagogik* (3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Frei, R. (2021). Einführung Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE). Leitideen und Begriffe zur geistigen Entwicklung. Unveröffentlichtes Skript., Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Froschauer, U., & Lueger, M. (2003). *Das qualitative Interview: Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme*. Wien: facultas.wuv.
- Häder, M. (2010). *Empirische Sozialforschung: Eine Einführung* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Hofer, R. (2007). *Heilpädagogische Haltung*. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/22558790-Heilpaedagogische-haltung.html>

- Insieme (2021). *Kognitive Beeinträchtigung*. Verfügbar unter: <https://insieme.ch/thema/geistige-behinderung/kognitive-beeintraechtigung/>
- Kirchner, C. (2008). *Kinder & Kunst: Was Erwachsene wissen sollten* (1., Aufl.). Seelze: Kallmeyer.
- Kronenberg, B. (2016). *Was heilt die Heilpädagogik? Was ist besonders an der Sonderpädagogik?*
Verfügbar unter: http://www.szh.ch/bausteine.net/f/50632/Kronenberg_160506.pdf
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Aufl.). Basel: Beltz.
- Merki, F. (2021). *Leben mit einem Handicap – «Kannst du nicht gerader laufen, du Volltrottel?»*.
Verfügbar unter: <https://www.tagesanzeiger.ch/kannst-du-nicht-gerader-laufen-du-volltrottel-183909530919>
- Piller, C. (2019). Inklusion in 5 Schritten. *Heilpädagogik aktuell*, 6, 6.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>
- Speck, O. (2008). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung*. (6. Aufl.). München: Reinhardt.
- Stadt Zürich (2022). *Heilpädagogische Schule (HPS)*. Verfügbar unter: <https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/leutschenbach/unterricht/foerderangebot/hps.html>
- Terfloth, K., & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten: Didaktik für Förder- und Regelschule* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Theunissen, G. (2011). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten: Ein Lehrbuch für die Schule, Heilpädagogik und außerschulische Behindertenhilfe* (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- United Nations (2015). *Article 1 – Purpose | United Nations Enable*. Verfügbar unter: <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-1-purpose.html>

van Elst, L. T. (2018). *Das Asperger-Syndrom und andere Autismusspektrumstörungen im Erwachsenenalter*. Verfügbar unter: https://cme.mgo-fachverlage.de/uploads/exam/exam_249.pdf

Wanzenried, P. (2004). *Unterrichten als Kunst: Bausteine zu einer ästhetisch-konstruktivistischen Didaktik* (2. Aufl.). Zürich: Pestalozzianum.

Weltgesundheitsorganisation (2001). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: WHO.

Weltgesundheitsorganisation (2022). *Disability*. Verfügbar unter: https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1

9 Anhang

Anhang 1: Verortung von ästhetischer Bildung und kreativer Prozesse im Lehrplan 21

Persönliche Bedeutung

Bilder lösen bei Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Assoziationen und Emotionen aus. In Momenten der ungeteilten Aufmerksamkeit und einer neugierigen und forschenden Haltung machen Schülerinnen und Schüler ästhetische Erfahrungen. Diese fördern die Fähigkeit, eigene Fragestellungen und Lösungswege zu entwickeln, und den Mut, sich auf Unbekanntes und Ungeohntes einzulassen.

Im bildnerischen Gestalten realisieren Schülerinnen und Schüler eigene Bilder. Sie erkunden die Lebenswelt und entdecken dabei neue Zugänge. Sie erfahren Selbstwirksamkeit und erkennen die persönliche Bildsprache als eigenständige Ausdrucksform.

Bildnerischer Prozess

Im bildnerischen Prozess lernen Schülerinnen und Schüler eine Bildidee zu entwickeln und mit bildnerischen Mitteln zu realisieren. Im Wechselspiel von Wahrnehmen, Denken und Handeln machen Schülerinnen und Schüler ästhetische Erfahrungen und differenzieren damit ihr Vorstellungs- und Darstellungsvermögen.

Sie beobachten, beschreiben und vergleichen Phänomene, Objekte und Bilder. Sie sammeln und ordnen Materialien und Informationen, spielen und experimentieren mit bildnerischen Grundelementen und Verfahren. Sie lassen sich auf den Prozess ein und erproben verschiedene Vorgehensweisen. Kreative Prozesse erfahren die Schülerinnen und Schüler im Wechsel von Staunen, Konzentrieren, Nicht-wissen, Entscheiden, Planen, Verweilen, Geschehen-lassen, Wiederholen, Verwerfen, Zögern, Wagen, Scheitern, Vergleichen und Einschätzen. Sie erarbeiten sich dabei Kompetenzen für die Entwicklung und Realisierung eigener Bildlösungen. Im Kontext von Kunst und Kultur lernen Schülerinnen und Schüler, ihre Bilder zu vergleichen und einzuordnen.

(Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2014)

Anhang 2: Kompetenzen im Lehrplan 21 im Zusammenhang mit ästhetischer Bildung im Zyklus 2

Tabelle 4: Übersicht Kompetenzen des Lehrplans 21 im Zusammenhang mit ästhetischer Bildung (eigene Darstellung in Anlehnung an die D-EDK, 2014)

BG.1 Wahrnehmung und Kommunikation

A Wahrnehmung und Reflexion

Die Schülerinnen und Schüler...

BG.1.A.2.1b: können die Wechselwirkung zwischen visuellen, taktilen, auditiven und kinästhetischen Wahrnehmungen erkennen, beschreiben und darüber diskutieren.

BG.1.A.2.2b: können ihre Beobachtungen von Farbe, Grösse, Bewegung und Form mit Beobachtungen anderer vergleichen.

BG.1.A.2.2c: können Lebewesen, Situationen, Gegenstände über eine längere Zeit beobachten, Bilder betrachten und sich über ihre Empfindungen und Erkenntnisse austauschen.

BG.1.A.3.c: können ein persönliches ästhetisches Urteil an Kriterien festmachen, eine eigene Meinung entwickeln und diese mit anderen Standpunkten vergleichen.

BG.1.B.1.1b: können Spuren ihres Prozesses festhalten und aufzeigen (z.B. Tagebuch, Skizzenheft, Sammlung der Arbeiten).

BG.1.B.1.2b: können ihre Prozesse aufzeigen und ihre Produkte ausstellen (z.B. beschriften, beleuchten).

BG.2 Prozesse und Produkte

A Bildnerischer Prozess

Die Schülerinnen und Schüler...

BG.2.A.1.b: können eigene Bildideen und Fragestellungen aus ihrer Fantasie- und Lebenswelt zu Natur, Kultur und Alltag entwickeln (z.B. Mensch, Tier- und Pflanzenwelt, Geschichten, Erfindungen, Schriften).

BG.2.A.1.1b: können in Spiel und Experiment offen an Situationen herangehen, Neues entdecken und damit ihre bildnerischen Ausdrucksmöglichkeiten erweitern.

BG.2.A.2.2b: können die Wirkung ihrer Bilder nach vorgegebenen Kriterien begutachten und daraus Impulse für das Verdichten oder Weiterentwickeln gewinnen.

(Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), 2014)

Anhang 3: Erweiterter Fachbereich Gestalten der Anwendungsbroschüre des Lehrplans 21 bei Schüler*innen mit komplexen Behinderungen

22 Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler*innen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen

ERWEITERTE FACHBEREICHE

Gestalten

Allgemeine Hinweise

Beim Gestalten geht es einerseits um den persönlichen Ausdruck und das ästhetische Erleben, andererseits um die Auseinandersetzung mit verschiedenen Medien, Materialien und Werkzeugen. Im Gestaltungsprozess setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit sich selbst auseinander, sie experimentieren und entwickeln, sie planen und erarbeiten Produkte. Dabei zählt neben dem Produkt auch das Erleben des Prozesses. Dies ist Teil des Bildungswerts.

Elementarisierung

Grundlegende «technische» Kompetenzen müssen vorgängig aufgebaut werden. Dies umfasst beispielsweise das Greifen, das Verwenden von Werkzeugen oder andere elementare Fertigkeiten, die im weitesten Sinne als Kulturtechniken verstanden werden können.

Grundlegende Erfahrungen mit Gestalten und Erschaffen lassen sich im Spiel entwickeln (Funktionsspiele, Rollenspiele, Konstruktionsspiele, Verkleiden), aber auch im Alltag (Umgang mit Werkzeugen, technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen).

Bevor kreative Gestaltungsprozesse erprobt werden können, müssen Erfahrungen im Umgang mit den jeweiligen Medien gemacht werden. In kreativen Gestaltungsprozessen werden diese vertieft und deren Wirkung für das Produkt erprobt.

Personalisierung

Der Fachbereich «Gestalten» eignet sich im besonderen Masse für die Personalisierung. Dabei ist von den Interessen und Bedürfnissen und Lebenswelten der Schülerin oder des Schülers auszugehen. Vorhandene Potenziale und Talente sind zu entdecken und zu fördern. Ein besonders wichtiger Bezug ergibt sich zu den folgenden Befähigungsbereichen: «Sich selbst sein und werden», «Dranbleiben und bewältigen» sowie «Erwerben und nützen».

Kontextualisierung

Bildnerisches, textiles und technisches Gestalten hat eine grosse Bedeutung im Alltag und ist relevant für die Bewältigung verschiedener lebenspraktischer Aufgaben (Problemlösen). Entsprechende Erfahrungen sind in zugänglichen, inspirierenden Lernumgebungen zu ermöglichen. Folgende Aspekte sind dabei von besonderer Bedeutung:

Ästhetische Erfahrungen

Gestalten von Situationen, in denen Erfahrungen gemacht werden können zu Produkten und ihrer Wirkung auf die Sinne und auf das Empfinden.

Erfahrungen mit Kunst, Technik und Design

Gestalten von Situationen, in denen verschiedene Gegenstände und ihre Funktionen erkundet werden können.

Gestalten von Begegnungen mit Produkten der Kunst und Kultur, des Design und der Technik (z. B. Museum, Ausstellung).

Erfahrungen mit Produzieren und Gestalten

Gestalten von Situationen, die Erfahrungen mit bildnerischen, technischen oder textilen Materialien und Werkzeuge ermöglichen.

Gestalten von Situationen, in denen bildnerische, technische oder textile Produkte nach Vorlage oder frei hergestellt werden.

Abbildung 8: Erweiterter Fachbereich Gestalten (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 22)

Anhang 4: Elterninformation zum Projekt „Ästhetische Bildung“

An alle Eltern der Mittelstufe
der HPS Michaelschule

Projektarbeit ästhetische Bildung vom 2. Dezember bis 23. Dezember

Liebe Eltern der Mittelstufe

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) habe ich einen Leitfa-
den für Heilpädagog*innen zum Thema „Ästhetische Bildung“ erarbeitet.

Die Klasse ihres Kindes wird deshalb **vom 2. Dezember bis zu den Weihnachtsferien** an einem
Projekt zu ästhetischer Bildung durchführen.

Ihr Kind wird in dieser Zeitspanne in die **Welt eines Künstlers** eintauchen und **sich und die Welt
mit allen Sinnen erleben** dürfen.

Für Interessierte

Ihr Kind wird den Auftrag erhalten, mit verschiedenen Grundmaterialien (Papier in verschiedenen
Größen, Schere, Leim, Klebband, KEINE PINSEL) ein Werk zu erschaffen.

Ästhetische Bildung fördert die Persönlichkeitskompetenz, die Sachkompetenz und die soziale
Kompetenz und ist die Grundlage allen Lernens. Das Kind und seine Bedürfnisse stehen im Zent-
rum.

Gerne steht Ihnen die Klassenlehrperson Ihres Kindes bei Fragen zur Verfügung.

Ich freue mich auf eine kreative Zeit!

Freundliche Grüsse

Adriana Casutt
HPS Michaelschule
Lehrperson Klasse

Anhang 5: Halbstrukturierter Leitfaden (Gruppeninterview)

Einstieg:

- Person begrüßen und für Interview bedanken
- Ziel des Interviews aufzeigen → Herausfinden wie Aufgaben zu stellen sind, damit sie offen sind und Kreativität zulassen, aber den Rahmen so gestalten, dass die Schüler*innen nicht überfordert sind.
- Ablauf: Ich stelle Fragen, welche euch zum Erzählen animieren (ihr dürft aufeinander Bezug nehmen)
- Zeitrahmen ca. 45 min
- Das Interview wird aufgenommen, es wird vertraulich mit den Daten umgegangen, die Aussagen werden anonymisiert

Leitfragen (Abweichungen zum Leitfaden können situativ geschehen)

Wie steht ihr persönlich zu Kunst?

Welche Erfahrungen bringt ihr bei Unterrichten von Kunst mit?

(Stichwörter: Prozessorientierung und Produktorientierung?)

Wie war es für euch, einen prozessorientierten Auftrag durchzuführen?

(Zusatzfrage: War es für eure Vorstellung von Unterricht in Ordnung, dass kein Produkt entstehen muss?)

Welche Rahmenbedingungen haben eurer Meinung nach die Schüler*innen unterstützt, kreativ tätig zu werden?

Welche Rahmenbedingungen waren eures Erachtens hemmend dafür, dass die Schüler*innen kreativ tätig werden konnten?

Unter welchen Umständen würdest ihr wieder einmal einen prozessorientierten Arbeitsauftrag durchführen?

Ergänzende Zusatzfrage: Welche Anpassungen bräuchte es dafür?

Was haben die Schüler*innen in der Unterrichtseinheit gelernt?

(Ergänzende Zusatzfrage: In welchen Situationen wurde das ersichtlich?)

Wie habt ihr die Schüler*innen während der Unterrichtseinheit erlebt?

Wie hat sich die Arbeit mit dem Leitfaden und der darin enthaltenen Unterrichtseinheit gestaltet?

(Ergänzende Stichwörter: Verständlichkeit, Strukturierung, Layout, Vor-/Nachbereitungszeit)

Welche Anpassungen würden die Arbeit mit dem Leitfaden und der darin enthaltenen Unterrichtseinheit verbessern?

Abschluss:

- Ergänzungen? Wurde etwas nicht angesprochen?
- Bedanken und verabschieden: Danke, dass ihr euch für das Interview Zeit genommen habt.

Anhang 6: Interviewtranskript

Transkribierte Sequenz des halbstrukturierte Gruppeninterviews vom 22.12.22 (Tonaufnahme)

00:00 – 55:34

I: Interviewende Person (weiblich)

S: Interviewte Person (männlich, Lehrperson 5. Klasse, 43 Jahre alt)

H: Interviewte Person (männlich, Lehrperson 4. Klasse, 52 Jahre alt)

<u>aber</u>	Betonung
@genau@	lachend gesprochenes Wort
(3)	Pause (in Sekunden)
———	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
Hoffentli-	Abbruch eines Wortes
(seufzt)	Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen

Informationen zum Transkript und Einbettung der Situation

Es handelt sich beim Transkript um ein Gruppeninterview, welches mittels einem halbstrukturierten Leitfaden geleitet wurde. Die Lehrpersonen und die interviewende Person kennen sich, da alle an der gleichen Schule in der Mittelstufe arbeiten. Das Interview wurde nach der dreiwöchigen Erprobung des Produkts in den Klassen in einem ruhigen Raum durchgeführt. Die Stimmung war gelassen. Das Interview wurde kurz vor den Weihnachtsferien durchgeführt. Basis des Transkripts ist eine Tonaufnahme.

Das Gruppeninterview wurde wörtlich verschriftlicht. Das bedeutet, dass alles niedergeschrieben wurde, was auf der Tonaufnahme zu hören war. Das Interview wurde in Schriftdeutsch geführt. Dies ist die Muttersprache von „H“.

Vor dem Interview wurden Informationen zur Zusammensetzung der Klassen, dem Alter der Lehrperson sowie der Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen erfragt. Dies alles wird in der untenstehenden Tabelle ersichtlich.

Tabelle 5: Informationen zu den Teilnehmenden Klassen und Lehrpersonen (eigene Darstellung)

4. Klasse	5. Klasse
- 4 Schülerinnen / 3 Schüler	- 6 Schüler
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Schüler 8 Jahre - 2 Schüler*innen 9 Jahre - 2 Schüler 10 Jahre - 2 Schülerinnen 11 Jahre 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Schüler 8 Jahre - 1 Schüler 10 Jahre - 4 Schüler 11 Jahre
Alter Lehrperson: 52 Jahre	Alter Lehrperson: 43 Jahre
Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen Basal-perzeptiv bis konkret-gegenständlich	Aneignungsmöglichkeiten der Schüler*innen Basal-perzeptiv bis konkret-gegenständlich

- I: **Herzlich willkommen zum Interview und vielen Dank dass ihr bei meinem Projekt mitgemacht habt. Das Ziel des Interviews ist es, herauszufinden, wie Aufgaben gestellt werden müssen, damit sie offen sind und Kreativität zulassen, aber den Rahmen so gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler nicht überfordert sind. Ich werde euch ein paar Fragen stellen und also die werden euch zum Diskutieren animieren und ihr dürft aufeinander Bezug nehmen, weil es ein Gruppeninterview ist. Also das heisst nicht ich werde dich etwas und du musst antworten, dann frage ich dich und du musst antworten. Ihr dürft in ein Gespräch kommen. Ich werde nachfragen, wenn ich Fragen habe oder etwas unklar ist oder wenn ihr etwas präzisieren müsstet. Das Interview geht zirka 40 Minuten und wie ihr seht, werde ich das Interview aufnehmen. Ist es in Ordnung für euch?**
- S: Das ist in Ordnung.
- H: ——— Ja.
- I: **Sehr gut. Okay, kurz eine Frage: Wie steht ihr persönlich zu Kunst?**
- S: Ich steh der Kunst vermutlich schon eher nahe und zwar sicher mal so im klassischen Sinn. Museen und ähm Theater und Musik. Das interessiert mich schon stark und das suche ich in der Freizeit auch.
- H: Ich bin in meinem jungen Alter von 51 grad eher wieder am Entdecken von Kunst, weil ich da schon fast ein bisschen überdrüssig war, weil das Elternhaus meiner Eltern hat uns oft in irgendwelche Kunstaussstellungen geschleppt und dann hab ich da irgendwie lange Zeit eher fast bisschen abneigende Haltung gehabt und jetzt aber seit, ja, vielleicht zehn Jahren oder so, gefallen mir auch wieder Museen oder ich guck mir Kunst in allen anderen möglichen Bereichen an. Bin jetzt also wieder offen.
- S: Und selbst mache ich Kunst. Also so auch klassisch, malen und Skulpturen und äh, Theater.
- I: **Welche Erfahrungen bringt ihr im Unterrichten von Kunst mit?**
- H: Also bei mir ist so die normale Lehrerausbildung, die Module, die man da besucht hat und sonst halt noch die Erfahrung von der eigenen Schulzeit. Ja. Dann noch zwei Weiterbildungen im Rahmen der HfH, wie hiess das? PH? Nein, ZHdK oder? Ja.
- S: Ich arbeite mit den Schülerinnen und Schülern sehr gerne kreativ und lasse mir auch gerne intuitiv neue Ideen einfallen, wie man mit den Kindern durch einen kreativen Prozess zu einem ansprechenden Ergebnis kommen kann. Und das ist sehr experimentell, auch oftmals gelingt es uns, der Prozess ist toll und das Resultat ist toll und oftmals produzieren wir auch Kaffee, bedeutet kann man kübeln.
- I: **Danke. Und vielleicht noch so, sind eure Erfahrungen eher positiv oder negativ geprägt bezüglich dem prozessorientierten Arbeiten?**
- H: Mhm. Ich stehe dem jetzt auch positiver gegenüber also ich finde das spannend. Also eigentlich finde ich das prozessorientierte spannender, als das produktorientierte. Häufig.

I: **Und warum sagst du „jetzt“?**

H: Also jetzt auch schon beziehungsweise auf dein Projekt, aber auch schon jetzt so mit den Jahren hier an der HPS, weil ich es spannend finde, da zu beobachten, was passiert. Und das Produkt ist wirklich auch bei mir eher zweitrangig. Ja.

S: Ähm, isch es okay, wenni ein bisschen weiter aushole?

I: **Gerne.**

S: Bei mir im Lehrerseminar, ich hatte einen Gestaltungslehrer, der war so richtig alte Schule. Das war ganz klar produktorientiert. Wir haben eigentlich die ganze Zeit nur abgezeichnet. Mal mit Aquarell, mal mit Bleistift, mal gross, mal klein, mal draussen, mal im Stilleben, das war ganz schlimm. Ich hatte das Glück, dass ich, äh, es gut konnte und deswegen hat er mich gemocht, deswegen durfte ich auch Blödsinn machen, weil das Resultat am Schluss stimmte, aber eigentlich ganz schlimm. Es war eine schreckliche Erfahrung und dann war ich zuerst in meiner ersten Stelle eher, äh, in dem verhaftet, äh ich dachte mir, das Resultat muss stimmen. Und habe das gesucht, wie kommt man zu einem ansprechenden Resultat. Und mit der Zeit konnte ich mich von diesem Denken auch lösen und bin heute, heute gefällt mir beides. Also das Machen, nein das Machen hat mir immer schon gefallen, aber natürlich habe ich auch Freude, wenn ein ansprechendes, interessantes Resultat rausschaut. Aber ich bin heute auch sehr viel offener und kann irgendwo etwas auch wieder beiseitelegen und sagen der Moment, der war toll. Und das Resultat das ist egal.

H: (lacht)

I: **Ich schaue mich gerade etwas im Zimmer umher. Die ausgemalten Apfelbilder. War das auch eine offene Aufgabe?**

S: Nein, diese nicht, aber es ist eine klassische Herbstaufgabe und erstaunlicherweise machen die Schülerinnen und Schüler das immer gerne. Also da ist man einfach auf der sicheren Seite mit dieser Aufgabe.

I: **Also bedeutet das, je enger die Aufgabe gestellt wird, desto sicherer das Resultat?**

S: Genau. Also, also bei dieser Aufgabe des Apfels, das ist relativ, nein, das ist sehr eng, sehr geführt, sehr eng geleitet. Und das Resultat, das sieht man auch, die Schülerinnen und Schüler haben Freude an diesem Resultat. Aber es ist nicht das Einzige, was ich mag. Das mag ich, aber ich mag auch das andere, dass es frei ist, mittlerweile kann ich beides. Aber tatsächlich, nach dem Semi, also zu Beginn, ich war so gefangen in diesem Produkt und wenn ich vergleiche, was heute Gestaltungslehrer machen. Das ist unglaublich dieser Wandel vom Ansatz her. Wie die heute vorgehen, heute ist es ein komplett anderer Unterricht. Mein Bruder ist Gestaltungslehrer an der Kanti und wenn ich das sehe denke ich wow das wäre cool gewesen und nicht unser normierter Unterricht.
(15)

I: **Ihr habt jetzt schon ein bisschen erzählt, trotzdem noch einmal: Wie war das für euch, einen prozessorientierten Auftrag durchzuführen?**

- H: Also ganz ehrlich, bei mir manchmal so ein bisschen eine Hürde, es lag nicht am Prozessorientierten, sondern weil es einfach in der Vorweihnachtszeit war und viele Sachen waren, und dachte um Gottes Willen, jetzt muss ich da auch noch schauen, wie ich das alles unter einen Hut kriege (räuspert sich), aber als wir da gestartet sind, ähm (4), ging es gut. Und dann ging es eigentlich wie von alleine. Also ich hab relativ wenig Input dann erstmals gebe und bin dann lange in dieser Phase geblieben wo ich geschaut habe was passiert da und es ist eigentlich relativ viel passiert (3) und das war spannend (4). Also ich muss dazu sagen, meine Schüler, die sind recht einfach am Explorieren gewesen. Mal so mit Farbe rummachen und so. Und es war schön, dass ich mich mal quasi gezwungen hab, mal nicht gross am Anfang einzugreifen, sondern einfach mal beobachten und schauen was da kommt (2). Ich glaub ich bin eher so der Typ, wo normal viel zu schnell sagt so wird's gemacht, und ihr habt 10 Minuten Zeit und ja (3). Also und dann wieder sehr stark in ein Korsett gezwängt wird, ja (2). Und die Zeit einfach mal zu geben und zu gucken, was passiert, das war spannend.
- S: Bei meiner war (3), meine Klasse, aber das ist, also ich denke es kommt sehr auf die (2) Schülerinnen und Schüler drauf an und meine im Moment, die wollen eigentlich eher geführt werden, die wollen einen klaren Auftrag, ähm, dann ist es ihnen am wohlsten. Und alles, was frei ist, da braucht es, ist es einfach, eine Hemmschwelle da, die man überwinden muss und das ist in der Tat nicht immer einfach. Und das war jetzt bei dieser, also in dieser Zeit immer wieder wirklich eine Hürde, die sie nehmen mussten. Sie sind frei und dann hab ich gesehen, ähm, wenn von uns gar nichts kommt, dann können sie eigentlich fast nichts. Also sie sind so gehemmt, sie wissen nicht, was soll ich tun. Und dann kommt (2), ganz wichtig ins Spiel, wenn wir eine Idee reingeben oder das Modelling mache, was ganz kleines, und plötzlich kann man so den Damm brechen. Aber diesen Moment vom gehemmt sein und die Schülerinnen und Schüler, die dastehen und einen anschauen und fragen, was muss ich jetzt und darf ich das und ich möchte einen Pinsel (lacht).
- H: (lacht)
- S: Nein einen Pinsel kriegst du keinen, aber ich will. (2) Das war ganz schwierig. (4) Aber wenn dann die Hürde genommen ist, wenn es passiert, auch wenn dann nicht lange, das sind vielleicht nur kurze Momente, aber dann kommen sie schon in das, was du beschreibst, vom Flow. Plötzlich vergessen sie rundum und es passiert etwas (5).
- I: **Du hast mir jetzt etwas ganz Wichtiges erklärt oder etwas, was mir auch immer wieder aufgefallen ist: Sie sind verloren, wenn sie einen Auftr-**
- S: ——— Sehr.
- I: **Auftrag erhalten, welcher wenig geführt ist. Deshalb war mein Ziel wie kann man denn eine offen-**
- S: ——— Mhm.
- I: **Offene oder die ästhetische Bildung so gestalten, dass sie zwar offen ist, aber trotzdem geführt ist. Und du hast jetzt gerade diese Erfahrungen gemacht, dass es schwierig ist und dass du als Lehrperson einerseits eine Rolle hast und wenn du Modelling machst**
- S: ——— Mhm.

I: **Dass sie das einfach kopieren. Inwiefern hat euch die Arbeit mit den Bausteinen dabei geholfen?**

S: (5). Das ist, es ist eine Hilfe, ja (3), aber im Moment ist es, äh, so persönlich, was so auf der persönlichen Ebene geschieht zwischen den Schülern und mir oder der Praktikantin (4), das ist oder wir kennen uns so gut (2), dass das immer so eine wichtige Rolle dabei spielt bei der, bei allen Arbeiten (3). Also man kann nicht nach Lehrbuch oder eben nach diesen Bausteinen so und so funktionieren, sondern das Zwischenmenschliche sowie unsere Beziehung, sie ist so stark da, das prägt das Ganze so stark mit (2). Verstehst du wie ich meine?

I: **Ja ich verstehe. Mit den Bausteinen wäre es ja möglich gewesen, in gewissen Situationen zu führen oder in einer freien Arbeit doch zu führen. Ist dir das dann weniger gut gelungen mit der Unterstützung dieser Broschüre?**

S: Es ist eine Unterstützung (5), aber ich, äh, ich frage mich, wie würde es passieren mit Kindern, die ich nicht kenne (4). Also ohne die Beziehungsebene einfach? Die Beziehungsebene, die ist einfach immer da und das ist so stark immer (2) und dann kommt die Pädagogische Mitarbeiterin (2) und weiss ja haargenau, was jetzt dann gerade passiert und will es schon machen und dann muss man sagen, nein eben nicht.

H: Also es ist schon schwierig sich zurückzuhalten.

S: Ja.

H: Also mir haben die didaktischen Hinweise geholfen, also beziehungsweise meinen Schülerinnen und Schülern haben die schon auch geholfen. Also die Hilfestellungen, wie das ich ihnen einen speziellen Raum präpariere quasi und dann auch deklariere, jetzt geht's los mit Kunst und also, dass ich so räumliche Strukturierungen da anbiete und sage, da ist ein anderer Rahmen. Wirklich erstaunlich fand ich beim Meinen auch die Künstlerbrille. Die Brille aufziehen und zack geht's los (lacht). Also das war für sie, das war für sie klar, ja da machen wir jetzt etwas, ha. Und auch mit dem Fernrohr, das haben wir auch noch die Tage ein bisschen gemacht. Das gibt dann doch noch ein bisschen ein anderer Blick (3). Das hat mir oder meinen Schülerinnen und Schülern geholfen (2).

S: Die Brille, die hat uns auch geholfen. Das ist ganz interessant. (2). Äh, lustigerweise kamen sie dann mehr in ein Rollenspiel und dann haben wir über Künstler gesprochen und M., der kennt wirklich ganz gut aus, der hat also wirklich ein erstaunliches Wissen. Und er kann verschiedenen Künstler benennen. Er lässt sich sofort begeistern, jetzt bin ich auch Künstler. Ich bin jetzt auch ein Van Gogh (lacht).

H: (lacht)

S: Und die anderen, die kopieren dann M. und dann zieht er seine Brille auf und die anderen holen ihre Brille auch und dann spielen sie Künstler. Und dann ist es ein Spiel. Und jetzt von diesem Moment den Schritt zu machen ins eigene Gestalten, das ist dann wieder schwierig (4). Also schon wieder. Also eigentlich kann ich sie mit dieser Brille gut abholen (8), auf der einen Seite ist es, äh, gelungen (2), ist es eine Hilfe und dann ist es aber wieder eine Blockade. Dann sind sie wieder so fest in diesem Film drin und jetzt an die Arbeit, nein müssen wir jetzt arbeiten, wir wollen spielen (lacht) (2). Und dann genau kommt das Modelling (2). Und dann beginne ich etwas zu machen und dann vergessen sie die Brille und das Spiel. Oh, das will ich auch, kann ich auch das Klebeband haben (5). Das war vielleicht die interessanteste Erfahrung jetzt.

I: **Das ist jetzt auch noch interessant. Ihr habt viele Rahmenbedingungen genannt, die sie unterstützt haben und ich finde bei dir (meint damit H.) hat er schon sehr gut funktioniert**

S: ——— Mhm.

I: **Du (meint damit S.) bist noch etwas hin und her, wie ich dich jetzt verstanden habe. Aber ich denke es hat sich ja, also, es ist sehr, sehr viel gegangen.**

S: ——— Ja.

I: **Sie haben gespielt und sie waren ja trotzdem in diesem, in dieser Rolle, in diesem Arbeiten eines Künstlers drin, auch wenn nicht so viel rausgekommen ist. Sie waren in dieser Rolle drin.**

S: Mhm. Aber sie haben das wie getrennt, das Spiel mit der Brille (3) und das Malen, das hat nicht direkt zusammengeführt. Das eine, das war die Brille und das Spiel und man spricht über den Van Gogh und und und. Und das in den eigenen Prozess zu kommen, das war dann wieder eine Hürde, also so nicht wow jetzt können wir. Dann hat es oft geheissen, müssen wir. Bis ich dann wieder da sass und etwas vorgemacht habe, dann kam plötzlich die Begeisterung, oh ja, ich will auch. Und dann. Aber die Brille ist dann vergessen, es ist nicht Eins.

I: **Die Brille war aber dann wie ein Input?**

S: Schon ja, dann konnten sie starten.

I: **Gab es noch weitere Rahmenbedingungen, die das Arbeiten gefördert haben?**

H: Also wenn ich male, malen wir meistens an ihrem eigenen Pult und nur schon das Stehen und dass wir eine Leinwand haben, das ist in dem Sinn ja auch ein kleiner Input oder. Äh, hat sich schon irgendwie anders arbeiten lassen. Das fand ich also auch schon mal nicht schlecht. Einfach mal eine andere Form (2). Wenn ich etwas zeichnen lasse, dann ist es meistens gleich, gegenständlich, und hier war es einfach anders, weil auf dem Boden an der Wand, im Stehen.

S: ——— Mhm.

H: Oder an der Flipchart die wir aufgebaut hatten (lacht).

S: ——— Mhm.

H: Grössere Blätter, anderes Papier, ja, ganz einfache alltägliche Inputs, aber trotzdem hat das dazu geführt, dass sie anders herangegangen sind (3).

- S: Ja, das haben meine auch toll gefunden, da an der Wandtafel. Das hat man gut gespürt. Mal etwas Neues, so gross (4). Und was geholfen hat, war das Anfangsbild an der Wandtafel. Da sind wir oft davorgesessen und haben darüber gesprochen, was einem am Bild gefällt. Und jeden Tag gefiel ihnen etwas anderes gut.
- H: ——— Mhm.
- S: Das war immer ein guter Einstieg, vor dem Bild zu sitzen und darüber zu sprechen, um in das Thema zu kommen und in eine Sequenz einzusteigen.
- I: ***Welches waren hemmende Faktoren für den Prozess? Also ihr habt schon einige Sachen erwähnt. Du hast zum Beispiel gesagt (damit ist S. gemeint), dass es zu offen war, zu wenig geführt, der Pinsel war etwas, was sie gerne benutzt hätten. Was gab es sonst noch für hemmende Rahmenbedingungen in diesem Zusammenhang?***
- H: Hey, bei mir ganz klar die Zeit einfach (3). Generell von unserem Stundenplan her, dass man ständig ein HPS-Kind hat, dass in die Therapie muss oder es ist einfach nicht immer möglich, da etwas länger dranzubleiben. Und dann halt noch ein bisschen die Zeit jetzt vor Weihnachten, weil ich hätte gerne etwas mehr Zeit gehabt am Stück. Ich finde es nicht schlimm, man könnte es einfach auch weitermachen jetzt im neuen Jahr und dann schauen, was denn da für neue Impulse hinzukommen und was draus entsteht. Ich würd gern und ich glaube auch sie würden gern daran weitermachen (9). Also wir haben schon geschaut, dass wir jeden Tag daran arbeiten, aber bei mir hat auch jeder ein Bild gemalt und wir haben nicht zusammen eins gemacht. Und ich konnte es leider nicht so machen, dass jeder jeden Tag daran war. Was ich im Grund aber nicht schlimm finde, wie gesagt, ich denke, da könnte man einfach weitermachen und immer wieder einen neuen Impuls nachliefern. Und schauen. Also ich fand auch nicht schlimm, dass sie lange am Explorieren waren und dass ich ihnen auch wirklich mal die Zeit gegeben habe, da rumzुकucken, was man da machen kann. Bei mir haben sie auch sehr stark geschaut, was die anderen machen. Also ich habe mich relativ zurückgenommen und sie haben beobachtet, was die anderen machen. Wenn einer da aufs Bild gehämmert hat, dann hat der andere dann auch plötzlich da so pam, pam, pam.
- S: Mhm, ja. Das ist bei mir schon anders gewesen. Meine versinken dann in der eigenen Arbeit.
- H: Das hab ich auch gehabt bei einem Schüler. Ja, ganz stark. Aber der andere ist gar nicht gegangen, der hat ständig guckt, was macht der andere. Ganz unterschiedlich.
- S: Ja. (5). Hemmend (4). Was ich schon gesagt habe, sie, sie erwarten von uns, dass wir klare Vorgaben geben und bis sie sich dann endlich so von dem lösen können und ins eigene Tun kommen können (5). Also wenn von uns gar gar gar nichts käme (3), irgendwann muss man etwas. Und dann komme ich ins Spiel.
- H: Und warum muss man das?
- S: Und dann sehen sie, aha, so könnte ich. Und dann beginnt es. Aber vielleicht waren sie auch deswegen so gehemmt, weil der ganze Vorbau so gross gemacht wird und dann plötzlich so, oh jetzt beginnt es und die Erwartungen sind so hoch und ich darf nichts falsch machen. Ich weiss es nicht. Das war das eine und das andere dann tatsächlich das mit dem Pinsel.

H: ——— (Lacht). Das ist noch lustig, das war bei mir keine Diskussion.

S: Es gibt keine Pinsel. Warum nicht?

H: ——— Bei mir-

S: Wir haben doch Pinsel, wieso darf ich nicht? Diese Diskussion hatten wir über die ganze Zeit des Projektes. Jedes Mal wieder. Und die einen die konnten dann doch mit den Händen. Und dann kam jemand auf die Idee, einen Handschuh anzuziehen. Und dann haben sie mit unseren WC-Handschuhen gemalt. Das haben sie auch interessant gefunden und dann einmal hat jemand mit den Füßen gemalt, das war einer der besten Momente (8). Also die Pinseldiskussion, das war hemmend (6). Und irgendwann dann ein bisschen Ermüdungserscheinungen. Müssen wir schon wieder? Nein nicht schon wieder. Wir wollen spielen.

I: ***Du (meint damit H.) hast ihm noch eine Frage gestellt, warum muss man. Kannst du es vielleicht nochmals wiederholen?***

H: Ja (3). Also eigentlich muss man ja immer in der Schule, also das wird so stark gelenkt. Das fand ich also gerade mal für mich etwas. Ich habe mir einfach gesagt, ne ich muss mal nicht, ich will jetzt schon einmal gucken, was da kommt und auch, was nach einer Zeit kommt. Und wenn es dann halt wirklich relativ das Gleiche ist, dass man zum Beispiel immer nur Fingerabdrücke oder so aufs Blatt macht, ich finde, das kann auch Kunst sein. Also ähm, dann ist es halt mal die Phase und dann kann sich das ja auch mal ändern. Also ich finde es noch spannend, wenn man da nicht gross Inputs gibt, was sich dann daraus ergibt. Und bei unseren Schülern kann es schon sein, dass es immer exakt das Gleiche ist und für uns da nicht gross Kreatives entsteht. Aber dann ist es halt so und dann ist es auch einmal spannend. Das es dann halt so ist.

S: Mhm. Mhm.

I: ***Und unter welchen Bedingungen würdet ihr wieder einmal eine solche prozessorientierte Arbeit durchführen?***

S: Ich habe das eigentlich sehr genossen. Ich habe das, äh, für mich gedacht, das mach ich wieder. Die Ecke ausräumen und bestimmen das ist jetzt der Ort wo es passiert. Kein Teppich, kein Spielzeug, keine Sachen nur das Material und die Produkte, die dann sichtbar sind. Das habe ich schon cool gefunden. Und die Kinder eigentlich schon auch. Sie haben einfach jedes Mal, gab es die Wiederstände. Bis das gebrochen war (2), braucht es Energie von uns und sobald sie sich dann wieder einlassen konnten und in eine eigene Aufgabe eintauchen, war es wieder gut und sehr interessant auch (4).

H: Ja, bei mir auch. Ich finde das wirklich was für meine, also ein spezieller Raum, einfach so ein Kunstabteil quasi und das würde ich eigentlich auch sehr gerne wieder machen. Dann aber vielleicht mit einem anderen Medium (3). Mit Ton oder Gips oder so.

S: Ja.

H: Mal schauen, was draus entsteht (räuspert sich) (5).

I: ***Ihr habt vorhin noch die Zeit als Faktor genannt.***

S: Mhm.

I: ***Wäre das noch eine Anpassung, länger das zu machen? Du (meint damit S.) hast auch erwähnt, dass deine Schüler erwarten, dass sie angeleitet werden und dass es viel Zeit braucht, bis sie oder bis sie ins eigene Tun kommen. Die Frage ist, erwarten sie es oder brauchen sie es? Also brauchen sie es wirklich oder erwarten sie es, weil sie es sich gewohnt sind?***

S: Beides (4). Hauptsächlich erwarten sie es, was muss ich jetzt machen (3) Und (5) und sie sind, sie sind sich nicht, nicht wirklich gewohnt und von sich aus dann zu beginnen, völlig frei, völlig frei. Wenn ich schon nur, das habe ich dann ausprobiert. Heute nehmen wir nur Papier und Leimstifte. Und das ist lustigerweise schon einfacher.

H: Mhm.

S: Okay (2). Ab dann hat man halt schon eine Auswahl getroffen vom Material her. Ist für sie schon eine Entscheidung weniger, die sie treffen müssen (2). Aber zeitlich, meinst du, hast du die Frage nicht so gestellt, insgesamt die Zeit des Projektes und wie viel Zeit man investiert am Tag? Weil das war ganz okay. Und das, da habe ich jetzt kein Problem damit, dass so einzurichten da. Und da sind halt auch nicht immer alle dabei. Mal sind nur drei Nasen da und dann ist die ganze Klasse da (3).

I: ***Mhm (5). Also du hast jetzt noch erwähnt als Anpassung, das Material noch mehr einzuschränken, dass es nicht mehr ganz so offen ist. Ich habe in der Arbeit versucht, möglichst wenig Material, nur mit den Grundmaterialien zu arbeiten. (2). Aber dir ist es besser gelungen, ins Arbeiten zu kommen, als du es noch komprimierter gemacht hast. Nur Papier, nur Leim.***

S: Das ist für sie, äh, eine Erleichterung ja (3). Später, als sie es dann gekannt haben und ausprobiert haben, haben sie die Auswahl und dann haben sie ihre Vorlieben und die gemachten Erfahrungen und dann geht es dann schon einfacher. Aber am Anfang, also da sind sie schon recht aufgeschmissen. Wirklich. Aber wie ich gesagt habe, hauptsächlich deswegen, weil sie sich das gewohnt sind (2). Das wir, wir vorgeben. Jetzt wird das gemacht, jetzt wird das gemacht.

I: ***Mhm, danke (5).***

H: Ja ich glaube, ich habe mir da auch eher vielleicht Stress gemacht mit der Zeit. Eigentlich war es gar kein Stress. Aber man hat sich halt gedacht, man will es für dich einfach, für dein Projekt so häufig wie möglich einbauen. Wenn ich es wieder mal machen würde, ohne dass ich weiss, dass du da etwas abgeben musst, dann wäre mir das eigentlich, dann ist man da ja etwas entspannter. Dann kann man sagen, okay gut, dann machen wir jeden Tag zwei Lektionen daran und dann vielleicht wieder weniger. Also dann kann man etwas flexibler schauen, wie es am besten geht. Aber von der Zeitspanne her glaube ich, das reicht gut. Also länger als drei Wochen würde ich jetzt nicht machen. Also ich müsste einfach länger machen, weil ich zu wenig Zeit hatte in diesen Wochen, vielleicht ja. Aber sonst denke ich, zwei, drei Wochen und dann würde ich dann etwas anderes machen, eine Pause und dann vielleicht wieder mit einem neuen Medium etwas machen.

- S: Und meine Klasse war nach zwei Wochen froh (lacht). Ist es fertig, juhui. Aber sie sind mit allem so, das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Sondern- (3)
- H: ——— Ja.
- S: Es war eine Dynamik. Die haben sie (3). Da gibt es da den Leadertyp und wenn er sagt, dann machen es die anderen gerade nach. Und wenn er keine Kartoffeln essen will am Mittag, dann haben die anderen dann Kartoffeln grad auch nicht gern.
- H: Mmm, okey.
- I: **Was denkt ihr oder wie habt ihr die Schülerinnen und Schüler bei der Unterrichtseinheit erlebt? Ihr habt gesagt sehr unterschiedlich-**
- H: Eben, da gab es Schüler, die haben nur kopiert und geschaut, was die anderen machen. Und dann ein Schüler, @der ist da einfach darauf eingegangen, mit der Farbe, mit der Farbe sich einzureiben@. Ich habe das auch auf Video.
- S: ——— Wow. Sehr basal. Ja, cool!
- H: Ja, er war so in seinem Element da. Also das-
- S: ——— (lacht). Super.
- H: Und ja, das fand ich schön. Ja, das fand ich echt klasse. Und er hat dann auch coole Sachen gemacht.
- S: ——— Mhm. Mhm.
- H: Und andere, die gucken halt, was die anderen machen. Und M. auch so, jetzt Füße, pam pam pam. Und sie hat sich die Füße eingeschmiert. Ja, das war ganz gut (3). Auch ein Autist, wirklich schon, uhhh, Farbe, ha, möglichst schnell erledigen und dann raus hier. Das gibt's ja auch. Dass sie so taktile Abwehr haben und das nicht so brauchen können (3).
- S: Ich habe die drei, die sich, äh, sehr stark orientieren am anderen, also (2), keine, keine Kartoffeln, nein ich auch nicht. Und die, die sind, sind eigentlich, wären sehr stark, aber sie behindern sich auch durch das. Bis zum Punkt wo, wo sie loslassen können und dann können sie eintauchen in die Arbeit und dann läuft es. Und dann hat man ganz tolle Momente.
- I: **Die hast du auch erlebt?**
- S: Ja ja. Unbedingt. Aber äbä, wie kommt man zu diesem Punkt? Das ist die grosse Frage. Und dann gibt es J., der ist, der kennt diese Hemmungen nicht. Der kann einfach. Und bei ihm entstehen ja dann wirklich tolle Sachen. Und wenn man ihn beobachtet, während dem er arbeitet (2), man spürt so, man spürt richtig, wie er im Moment ist und wie er sich das anschaut (2), das ist nicht nur zufällig (2), also es passierte,

es ist wirklich eine ganz tolle Arbeit. Der Moment in dem das entsteht. Das kann der J. sehr gut. (2). M., äh, das ist halt je nach Laune, bei ihm so abhängig. Wenn es boring ist, dann ist alles worst. Und wenn es geht, dann geht es (2) und sonst werden wir beschimpft und das Material fliegt und wir werden geschlagen (2). Und A., der alleine, macht das da, da kommt gar nichts. Er sitzt da und das ist, nein es ist nichts, nichts, nichts (spricht immer leiser). Deswegen, da kann man nicht wirklich nehmen als (3), wie seit me (3). Er braucht jemand, der ihn führt, das bedeutet, die Person, die führt, die entscheidet. Mh, ja. Sein, dieser Prozess ist nicht aussagekräftig. Er kann, ähm, ganz basal die Wolle in den Händen haben und das genügt ihm. Aber damit etwas zu tun, das ist nicht möglich.

I: ***Denkst du (1), also du hast jetzt gesagt, es ist nichts passiert oder es kommt nichts. Und trotzdem hast du gesagt, er hatte die Wolle in der Hand und die hat er gespürt. Denkst du ist bei ihm doch etwas passiert?***

S: Natürlich passiert bei ihm etwas. Aber das ist wenig dem Projekt geschuldet, sondern das ist einfach so. Also egal, ob er im Garten ist und Steine in der Hand hat oder er im Schwimmen ist und mit dem Wasser spielt. Das hat er ja auch immer. Aber dafür braucht es ja nicht das Projekt. Ich denke, dass er schon irgendwann checkt, ah (2). Die Bilder sind da und wir besprechen die Bilder. Ich denke schon, dass da etwas ist, aber ich kann nicht in diesen Kopf schauen.

H: Mhm.

I: ***Was denkt ihr, haben die Schülerinnen und Schüler gelernt bei dieser Arbeit?***

H: (10) Also sich schon länger (2) auf so offene Aufgaben einlassen. Das fand ich schon gut und einfach einmal daran bleiben und es kommt nicht schon wieder ein neuer Input vom Lehrer oder so. Sich auseinandersetzen mit dem (2) Material und mit, mit der eigenen Kreativität oder wie auch immer. (2) Da fand ich schon, da mussten sie sich damit auseinandersetzen, das haben sie auch gemacht (3) Mmmmm, (4). Und dann auch das Sprechen über die Arbeit, ich muss sagen, das haben wir nicht oft gemacht. Aber als wir es gemacht haben, war es doch noch interessant, einfach einmal schauen, was gefällt einem bei der anderen Arbeit, das zu benennen (3) und nach Kriterien zu kucken, also so die Farbe, das benennen zu können oder mmm, ein Urteil darüber geben, wie, wie man eine Arbeit findet, das mache ich ehrlich gesagt in der Gruppe vielleicht zu selten, ha (2). Obwohl machen wir das vielleicht schon in anderen Bereichen. Aber das über was Geschaffenes reden, finde ich eigentlich, das (2), das haben wir schon probiert und intensiviert.

S: Mhm (4).

H: Müsste man vielleicht noch häufiger machen, einfach, ja. (4).

S: Interessant war (2), als sie verstanden, es muss, es gibt nicht den Punkt, wo etwas fertig ist. (2) Vielleicht ist es jetzt im Moment fertig, aber morgen habe ich vielleicht wirklich Lust, nochmal weiter zu arbeiten (7). Und das wäre ja dann, das sich lösen von dem Produktorientierten. Es ist nicht entschieden, wann ist es fertig.

I: ***Vielen Dank. Ähm, wie habt ihr (räuspert sich), in Bezug auf die Arbeit, wie habt ihr das erlebt, das Arbeiten mit diesem Leitfaden?***

- S: Das Leitfaden. Top. Nein ehrlich, ich dachte mir, das ist, du nimmst ein Instrument zur Hand, das es bereits gibt und erprobt ist und erst am Schluss habe ich gesehen (das Geräusch vom Blättern in der Broschüre), ah tatsächlich. Sehr, sehr gut gemacht.
- I: **Das ist ja das Layout. Und nun der Inhalt, wie hat euch das geholfen? Und danke für das Kompliment.**
- H: ——— (lacht)
- S: Nein, ich meinte schon auch inhaltlich (das Geräusch von blätternden Seiten).
- H: Ja, weil es doch auch einfache Hilfe oder Impulse sind, war es ja, hilfreich, wirklich. Ich habe es auch meinen Mitarbeitern gegeben und (2) ich glaube, dass man so etwas im Unterricht recht gut brauchen kann zum einfach anwenden (3). Du musst nicht achtzigtausend Seiten lesen, um irgendwie was (2) in Gang zu setzen, sondern relativ kompakt (das Geräusch von blätternden Seiten), gut umsetzbar im Schulalltag. Ich fand's noch spannend, ja. Und gut. Praxisnahe (lacht) (4).
- S: Nein absolut. Sehr, sehr, ähm, gut nachvollziehbar (2).
- H: Und es ist schon auch, es hilft einem dann schon auch mal, eben dass man die Phasen vor Augen hat und sich da ein bisschen orientieren kann (2) und da nicht zu frei, ja.
- S: Mhm (2). Ich habe bei meiner Masterarbeit dazumal auch den Wanzenried gebraucht, ich habe Behinderung im Zusammenhang mit Musik gemacht. Und beim Durchlesen war dann schon so, ah ja, das ist Wanzenried.
- I: **Ha, interessant. Denkt ihr, es bräuchte noch Anpassungen in diesem Leitfaden und in der enthaltenden Unterrichtseinheit (5). Beziehungsweise welche Anpassungen würden die Arbeit mit dem Produkt verbessern?**
- H: (das Geräusch von blätternden Seiten). Hm (10).
- I: **Oder euch die Arbeit erleichtern. (8)**
- H: Hm, ich finde es so als Leitfaden wirklich gut. Wie gesagt, wenn ich es jetzt nochmals machen würde, würde ich es vielleicht mit einem anderen Medium machen, oder. Und da könnte ich das ja aber auch übertragen natürlich. Doch (4). Auf das andere Setting oder so, ja. Also eigentlich würde mir das reichen. Ich würde es nicht gross ausbauen, glaube ich. Also mir fällt jetzt spontan nix ein, dir (meint damit S.)?
- S: Meine Sch-
- H: ——— Mit dem Pinsel.
- S: Schüler wollten wissen, warum dürfen wir nicht mit Pinseln malen.

- I: **Ja, das schien eine wirkliche Hürde zu sein (lacht). Gibt es sonst noch weitere Anpassungen von deiner Seite?**
- S: Nein, interessant finde ich die Brille. Die Brille ist ein interessanter (3) Bestandteil des Ganzen. Das Fernglas, das äh, das war schwieriger. Da, das, das konnten sie weniger, viel weniger, in äh, in Bezug bringen mit dem Ganzen. @Die Künstler*innenbrille ist klar. Der Künstler hat eine Brille an@. Das Fernglas war, da waren sie sofort wieder in einer Welt, das war dann alles andere, aber nicht da.
- I: **Vielen Dank für eure Inputs. Als abschliessende Frage. Einfach eine kurze Zusammenfassung oder ein kurzer Erfahrungsbericht in einem kurzen Satz. Was braucht es, um Kreativität zuzulassen, aber so, dass die Schülerinnen und Schüler nicht überfordert sind und zwar genau in unserem Arbeitssetting, also mit behinderten Kindern.**
- H: Mhm. Also ich wollte vorhin noch sagen, eben. Ein abgesteckter Rahmen, räumlich, hilft ihnen, dass sie wissen, jetzt da machen wir, arbeiten wir an etwas. Und nochmals Zeit auch. Ich hätte da einfach mehr Zeit. Ich würde ihnen gerne mehr Zeit geben. Was mir vorher noch gekommen ist. Eine Ausstellung machen, das wäre auch noch was. (3) Wo man ja auch schreiben kann, wo die Schüler schreiben können, was zu ihrem Werk. Das wäre auch noch spannend. Oder aufnehmen (4).
- S: Der abgesteckte Rahmen, der Raum, das Material, das immer da ist, die Bilder, die immer da sind und immer mehr werden (3), das hilft (4). Zeitlich immer wieder, auch wenn es nur kurze Momente sind. Und äh, Modelling (4) vorleben. Selbst etwas machen, ohne zu kommentieren und sie schauen (2) und dann beginnt es (7).
- I: **Habt ihr irgendwelche Ergänzungen oder wurde etwas nicht angesprochen, was ihr noch gerne ansprechen würdet?**
- S: Mmm.
- H: Nein, eben. Vielleicht wie gesagt, wenn man mehr Zeit hätte, eine Ausstellung machen oder in Szene setzen, sodass, also es geht ja nicht so sehr um das Produkt, aber trotzdem, dass man das doch noch irgendwie, wie man das präsentieren kann, die Werke, das würde mich noch interessieren, was man da machen könnte.
- S: Mhm.
- H: Ich stell mir vor, so ein Fernglas (2), fix aufbauen. Fest oder ein Fernrohr auf das Werk. Weissst du.
- S: Mhm.
- H: Dann hat man so Stationen und die Kinder können da durchkucken. Was wie-
- S: ——— Ja.
- H: Was weiss ich, so ein Tonbände aufgenommen wird, sowas wie, das ist mein Bild und so. Man darüber spricht.

S: ——— Ja, mhm.

H: Das fände ich jetzt selber auch noch spannend.

S: ——— Ja.

H: (lacht).

S: Dieses Fernrohr kann man ja so im Kunstmuseum tatsächlich oder au-

H: ——— Das gibt's ja immer wieder, ja ja, genau.

S: Immer wieder auch im Museum-

H: Und ich finde das aber ein gutes Mi-

S: ——— Und das ist ein ganz gutes Mittel, ja.

H: Zum Fokussieren ja.

S: Ja.

H: Und was mir auch noch einfällt, ja eben so vielleicht wirklich so, inter, nein, wie sagt man, intermedial in Szene setzen, so vielleicht mit Video wie er daran gearbeitet hat, ich glaube das wäre auch wieder für die, die es ankucken spannend.

S: Mhm.

H: Vielleicht schon wieder zu sehr von der Lehrersache gedacht, aber ich glaube das wäre spannend. So eine Ausstellung würde ich auch gerne selbst einmal anschauen.

S: Ich glaube, das nächste Mal würde ich richtige Leinwände (2) organisieren. Es isch biz en Chostepunkt. Aber ich könnte mir denken, dass das ist halt von der Qualität her schon noch einmal interessant. Wie wenn man ein starkes Papier macht. Hast du dir einmal Gedanken gemacht, ob man das so möchte, dass man Leinwände organisiert?

I: **Ja das wäre schon so ein Kostenpunkt. Aber ich wollte so Material nehmen, dass man im Schulhaus hat und man direkt beginnen kann.**

S: Ja, ich verstehe.

- I: ***Darum habe ich das nicht so geplant, aber das wäre natürlich etwas Cooles. Es würde das Produkt dann schlussendlich würdigen.***
- S: *Ja klar. Ich mache bei meiner Tochter einfach die Erfahrung, dass wenn sie eine Leinwand erhält, geht sie ganz anders ans Werk. Also es hat beides, die Motivation steigt und gleichzeitig ist sie gehemmt (3), weil sie denkt, jetzt habe ich so eine wow, eine richtige Leinwand. Es ist interessant, aber da könnte man dann sagen, durch das Produkt, oder durch das Material, durch das Material erfährt dann das Produkt an Wert, auch.*
- I: ***Das hätte ja wie eine weiterführende Aufgabe sein können. Dass man zuerst einige Phasen auf Papier macht und am Schluss dann das Endprodukt auf der Leinwand macht. Also nicht eins zu eins, aber dass man zuerst ausprobiert, was gefällt mir, welche Farben mag ich, welche Techniken soll ich anwenden und dass man dann etwas macht.***
- S: Mhm. Genau (4).
- I: ***Gut, dann ich bedanke mich ganz herzlich für eure Inputs und eure Erfahrungen und dass ihr euch Zeit genommen habt für das Interview.***
- H: Gerne.
- S: Sehr gern geschehen. Ich wünsche dir viel Spass beim Transkribieren.

Anhang 7: Codierungstabelle

Tabelle 6: Codierungstabelle (eigene Darstellung)

Code	Codierte Segmente	Summary
Persönlicher Bezug zu Kunst (+)	S: Ich steh der Kunst vermutlich schon eher nahe und zwar sicher mal so im klassischen Sinn. Museen und ähm Theater und Musik. Das interessiert mich schon stark und das suche ich in der Freizeit auch.	Er ist sehr interessiert an Kunst und ist selbst auch Künstler.
	I: Ich bin in meinem jungen Alter von 51 Grad eher wieder am Entdecken von Kunst weil ich da schon fast ein bisschen überdrüssig war, weil das Elternhaus meiner Eltern hat uns oft in irgendwelche Kunstaustellungen geschleppt und dann hab ich da irgendwie lange Zeit eher fast bisschen abneigende Haltung gehabt und jetzt aber seit, ja, vielleicht zehn Jahren oder so, gefallen mir auch wieder Museen oder ich guck mir Kunst in allen anderen möglichen Bereichen an. Bin jetzt also wieder offen.	Seine Eltern waren sehr kunstinteressiert. Deshalb verlor er die Freude an Kunst. Im Alter beginnt er, Kunst wieder zu mögen.
	S: Und selbst mache ich Kunst. Also so auch klassisch, malen und Skulpturen und äh, Theater.	Er ist selbst Künstler.
	H: Also bei mir ist so die normale Lehrerausbildung, die Module, die man da besucht hat und sonst halt noch die Erfahrung von der eigenen Schulzeit. Ja. Dann noch zwei Weiterbildungen im Rahmen der HfH, wie hiess das? PH? Nein, ZHdK oder? Ja.	Im Bezug zu Kunst unterrichten hatte er Module in der Ausbildung sowie zwei Weiterbildungen besucht.
	S: Bei mir im Lehrerseminar, ich hatte einen Gestaltungslehrer, der war so richtig alte Schule. Das war ganz klar produktorientiert. Wir haben eigentlich die ganze Zeit nur abgezeichnet. Mal mit Aquarell, mal mit Bleistift, mal gross, mal klein, mal draussen, mal im Stilleben, das war ganz schlimm. Ich hatte das Glück, dass ich, äh, es gut konnte und deswegen hat er mich gemocht, deswegen durfte ich auch Blödsinn machen, weil das Resultat am Schluss stimmte, aber eigentlich ganz schlimm. Es war eine schreckliche Erfahrung und dann war ich zuerst in meiner ersten Stelle eher, äh, in dem verhaftet, äh ich dachte mir, das Resultat muss stimmen.	Als er im Lehrer*innenseminar war, hatte er einen Gestaltungslehrer, der sehr produktorientiert war. S. selbst war sehr begabt. Sein eigener Kunstunterricht war anfänglich sehr produktorientiert.

	<p>S: Aber tatsächlich nach dem Semi, also zu Beginn, ich war so gefangen in diesem Produkt und wenn ich vergleiche, was heute Gestaltungslehrer machen, das ist unglaublich dieser Wandel vom Ansatz her. Wie die heute vorgehen, heute ist es ein komplett anderer Unterricht. Mein Bruder ist Gestaltungslehrer an der Kanti und wenn ich das sehe denke ich wow das wäre cool gewesen und nicht unser normierter Unterricht.</p>	<p>Es brauchte eine Weile, bis er sich vom produktorientierten Arbeiten lösen konnte. Er wünschte sich, auch prozessorientiert unterrichtet worden zu sein.</p>
<p>Prozessorientiertes Arbeiten > Vorerfahrungen (+)</p>	<p>S: Ich arbeite mit den Schülerinnen und Schülern sehr gerne kreativ und lasse mir auch gerne intuitiv neue Ideen einfallen, wie man mit den Kindern durch einen kreativen Prozess zu einem ansprechenden Ergebnis kommen kann.</p> <p>S: Und das ist sehr experimentell, auch oftmals gelingt es uns, der Prozess ist toll und das Resultat ist toll und oftmals produzieren wir auch Kaffee, bedeutet kann man kübeln.</p> <p>H: Also jetzt auch schon bezugnehmend auf dein Projekt aber auch schon jetzt so mit den Jahren hier an der HPS.</p> <p>S: Nein, diese nicht, aber es ist eine klassische Herbstaufgabe und erstaunlicherweise machen die Schülerinnen und Schüler das immer gerne. Also da ist man einfach auf der sicheren Seite mit dieser Aufgabe.</p> <p>S: Genau. Also, also bei dieser Aufgabe des Apfels, das ist relativ, nein, das ist sehr eng, sehr geführt, sehr eng geleitet. Und das Resultat, das sieht man auch, die Schülerinnen und Schüler haben Freude an diesem Resultat.</p>	<p>Er arbeitet gerne prozessorientiert. Es macht ihm Freude, die Schüler*innen in ihrem kreativen Prozess zu begleiten.</p> <p>Manchmal kommt ein tolles Produkt dabei raus, manchmal auch nicht.</p> <p>Er steht durch seine Erfahrung an einer HPS und durch das Projekt prozessorientiertem Arbeiten positiver gegenüber.</p> <p>Mit klassischen Aufgaben sei man auch der sicheren Seite.</p> <p>Durch sehr enge, geführte und eng begleitete Aufgaben kommt man zu einem Resultat, dass den Kindern Freude macht.</p>
<p>Prozessorientiertes Arbeiten > eigene Haltung</p>	<p>H: Mhm. Ich stelle dem jetzt auch positiver gegenüber also ich finde das spannend. Also eigentlich finde ich das prozessorientierte spannender als das produktorientierte. Häufig.</p> <p>H: Weil ich es spannend finde, da zu beobachten was passiert. Und das Produkt ist wirklich auch bei mir eher zweitrangig. Ja.</p>	<p>H. findet häufig prozessorientierter Unterricht spannender.</p> <p>Es ist spannend, weil nicht klar ist, was daraus entsteht. Der Prozess und nicht das Produkt ist zentral für ihn.</p>

S: Und habe das gesucht, wie kommt man zu einem ansprechenden Resultat. Und mit der Zeit konnte ich mich von diesem Denken auch lösen und bin heute, heute gefällt mir beides.	S. mag mittlerweile produktorientierte und prozessorientierte Arbeiten, während er früher nur produktorientiert unterrichtete.
S: Also das Machen, nein das Machen hat mir immer schon gefallen, aber natürlich habe ich auch Freude, wenn ein ansprechendes, interessantes Resultat rausschaut.	Ihm gefällt es, wenn das Produkt schön wird, auch wenn der Prozess ihm gefällt.
S: Aber ich bin heute auch sehr viel offener und kann irgendwo etwas auch wieder beiseitelegen und sagen der Moment, der war toll. Und das Resultat das ist egal.	Er musste lernen sich vom Produkt zu lösen und sich mit den Momenten des Prozesses zu begnügen.
S: Aber es ist nicht das Einzige, was ich mag. Das mag ich, aber ich mag auch das andere, dass es frei ist, mittlerweile kann ich beides.	Er mag produktorientierte und prozessorientierte Arbeiten. Früher war er sehr produktorientiert.
H: Ich finde, das kann auch Kunst sein. Also ähm, dann ist es halt mal die Phase und dann kann sich das ja auch mal ändern. Also ich finde es noch spannend, wenn man da nicht gross Inputs gibt, was sich dann daraus ergibt. Und bei unseren Schülern kann es schon sein, dass es immer exakt das Gleiche ist und für uns da nicht gross Kreatives entsteht. Aber dann ist es halt so und dann ist es auch einmal spannend. Das es dann halt so ist.	Ihm ist der Prozess sehr wichtig. Arbeiten von Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigung ist für ihn auch Kunst. Er akzeptiert die Produkte seiner Schüler*innen.
S: Ich habe das eigentlich sehr genossen	Er genießt prozessorientiert zu arbeiten und den Schüler*innen ihre Freiheiten zu lassen.
H: Ja, bei mir auch. Ich finde das wirklich für meine jetzt, also ein spezieller Raum, einfach so ein Kunstabteil quasi und das würde ich eigentlich auch sehr gerne wieder machen. Dann aber vielleicht mit einem anderen Medium (3). Mit Ton oder Gips oder so.	H. möchte wieder einmal prozessorientiert Arbeiten und seine Schüler*innen in ihrem kreativen Prozess unterstützen.

Arbeit mit dem Leitfaden
> Unterstützung

H: Und es war schön, dass ich mich mal quasi gezwungen hab mal nicht gross, am Anfang einzugreifen, sondern einfach mal beobachten und schauen was da kommt (2). Ich glaub ich bin eher so der Typ, wo normal viel zu schnell sagt so wird's gemacht und ihr habt 10 Minuten Zeit und ja (3). Also und dann wieder sehr stark in ein Korsett gezwängt wird, ja (2). Und die Zeit einfach mal zu geben und zu gucken was passiert, das war spannend.

S: Das ist, es ist eine Hilfe, ja (3), aber im Moment ist es, äh, so persönlich, was so auf der persönlichen Ebene geschieht zwischen den Schülern und mir oder der Praktikantin (4), das ist oder wir kennen uns so gut (2), dass das immer so eine wichtige Rolle dabei spielt bei der, Bei allen Arbeiten (3). Also man kann nicht nach Lehrbuch oder eben nach diesen Bausteinen so und so funktionieren, sondern das Zwischenmenschliche sowie unsere Beziehung sie ist so stark da, das prägt das Ganze so stark mit (2). Verstehst du wie ich meine?

H: Also mir haben die didaktischen Hinweise geholfen, also beziehungsweise meinen Schülerinnen und Schülern haben die schon auch geholfen. Also die Hilfestellungen wie das ich ihnen einen speziellen Raum präpariere quasi und dann auch deklariere, jetzt geht's los mit Kunst und also, dass ich so räumliche Strukturierungen da anbiete und sage, da ist ein anderer Rahmen.

H: Also eigentlich muss man ja immer in der Schule, also das wird so stark gelenkt. Das fand ich also gerade mal für mich etwas. Ich habe mir einfach gesagt, ne ich muss mal nicht, ich will jetzt schon einmal gucken, was da kommt und auch, was nach einer Zeit kommt. Und wenn es dann halt wirklich relativ das gleiche ist, dass man zum Beispiel immer nur Fingerabdrücke oder so aufs Blatt macht.

S: Ich habe das, äh, für mich gedacht, das mach ich wieder. Die Ecke ausräumen und bestimmen das ist jetzt der Ort wo ist passiert. Kein Teppich, kein Spielzeug, keine Sachen nur das Material und die Produkte, die dann sichtbar sind.

Durch die theoretischen Inputs im Leitfaden konnte er sich besser zurücknehmen, beobachten und geduldig sein, ohne zu fest einzugreifen.

Der Leitfaden war eine Hilfe, obwohl die persönliche Beziehung zu den Schüler*innen eine wichtige Rolle spielt. Bei Schüler*innen mit kognitiven Beeinträchtigung kann nicht nach Lehrbuch unterrichtet werden.

Ihm haben die didaktischen Hinweise bei der Unterstützung der Prozesse der Schüler*innen sehr geholfen. Vor allem die räumlichen Strukturen.

Der Leitfaden hat ihm geholfen, sich zurückzunehmen und seine eigenen Erwartungen an sich als Lehrperson zu reflektieren.

Der Input bezüglich Raumstrukturierung hat für die Arbeit hilfreich. Er wird es wieder einmal so umsetzen.

	H: Ja, weil es doch auch einfache Hilfe oder Impulse sind, war es ja, hilfreich, wirklich.	Der Leitfaden war sehr hilfreich, weil er klare/einfache Inputs enthält.
	H: Ich habe es auch meinen Mitarbeitern gegeben und (2) ich glaube, dass man so etwas im Unterricht recht gut brauchen kann zum einfach anwenden.	Der Leitfaden ist einfach anzuwenden und in einer HPS gut umsetzbar.
	H: Und es ist schon auch, es hilft einem dann schon auch mal, eben dass man die Phasen vor Augen hat und sich da ein bisschen orientieren kann (2) und da nicht zu frei, ja.	Das Phasenmodell nach Wanzenried hilft, sich zu orientieren, in welchen Phasen die Schüler*innen sind. Es gibt einen Rahmen.
	H: Hm, ich finde es so als Leitfaden wirklich gut.	Er findet, dass der Leitfaden hilfreich ist.
Arbeit mit dem Leitfaden > Benutzerfreundlichkeit	S: Das Leitfaden. Top. Nein ehrlich, ich dachte mir, das ist, du nimmst ein Instrument zur Hand, das es bereits gibt und erprobt ist und erst am Schluss habe ich gesehen (das Geräusch vom Blättern in der Broschüre), ah tatsächlich. Sehr, sehr gut gemacht.	Für S. sieht der Leitfaden nach einem erprobten Lehrmittel aus. Erst am Schluss hat er den Namen der Autorin auf der Broschüre gelesen. Er ist beeindruckt.
	S: Nein, ich meinte schon auch inhaltlich (das Geräusch von blätternden Seiten).	Er findet den Inhalt der Broschüre sehr gut.
	H: Du musst nicht achtzigtausend Seiten lesen, um irgendwie was (2) in Gang zu setzen, sondern relativ kompakt (das Geräusch von blätternden Seiten).	Gemäss H. ist der Leitfaden sehr kompakt und enthält alle wichtigen Informationen, um einen Arbeitsauftrag umzusetzen.
	S: Nein absolut. Sehr, sehr, ähm, gut nachvollziehbar (2).	Für ihn ist der Leitfaden sehr gut nachvollziehbar.
Arbeit mit dem Leitfaden > Anwendbarkeit in der Praxis	H: Und dann ging es eigentlich wie von alleine. Also ich hab relativ wenig Input dann erstmals gebe und bin dann lange in dieser Phase geblieben wo ich geschaut habe was passiert da und es ist eigentlich relativ viel passiert (3) und das war spannend (4) sind (3), Also ich muss dazu sagen meine Schüler, die sind recht einfach am Explorieren gewesen. Mal so mit Farbe rummachen und so.	H. sagt, dass der Arbeitsauftrag gut umsetzbar war. Es brauchte nicht viel, damit die Schüler*innen ins Arbeiten gekommen sind.

	<p>S: Das war immer ein guter Einstieg, vor dem Bild zu sitzen und darüber zu sprechen, um in das Thema zu kommen und in eine Sequenz einzusteigen.</p>	<p>Der Einstieg ins Thema hat sich gemäss S. bewährt.</p>
	<p>S: Sie haben einfach jedes Mal, gab es die Widerstände. Bis das gebrochen war (2), braucht es Energie von uns und sobald sie sich dann wieder einlassen konnten und in eine eigene Aufgabe eintauchen, war es wieder gut und sehr interessant auch (4).</p>	<p>Er sagt, dass es oft Zeit gebraucht hat, bis sie ins Arbeiten kamen. Dann arbeiteten sie gut und konzentriert.</p>
	<p>H: Gut umsetzbar im Schulalltag. Ich fand's noch spannend, ja. Und gut. Praxisnahe (lacht) (4).</p>	<p>Die Broschüre kann im Schulalltag einer HPS gut umgesetzt werden. Es ist sehr praxisnahe.</p>
	<p>H: Und da könnte ich das ja aber auch übertragen natürlich. Doch (4). Auf das andere Setting oder so, ja. Also eigentlich würde mir das reichen. Ich würde es nicht gross ausbauen-</p>	<p>Die Broschüre mit den Inputs kann für andere Unterrichtsvorhaben übertragen werden.</p>
	<p>H: Und was mir auch noch einfällt, ja eben so vielleicht wirklich so, inter, nein, wie sagt man, intermedial in Szene setzen, so vielleicht mit Video wie er daran gearbeitet hat, ich glaube das wäre auch wieder für die, die es ankucken spannend.</p>	<p>Als weiterführende Idee könnte gemäss H. die Prozesse intermedial inszeniert werden.</p>
	<p>S: Ich glaube, das nächste Mal würde ich richtige Leinwände (2) organisieren. Es isch biz en Chostepunkt. Aber ich könnte mir denken, dass das ist halt von der Qualität her schon noch einmal interessant.</p>	<p>Er würde nächstes Mal auf Leinwänden zeichnen, um die Motivation der Schüler*innen zu steigern.</p>
<p>Unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen > Beobachten</p>	<p>H: Also ich fand auch nicht schlimm, dass sie lange am explorieren waren und dass ich ihnen auch wirklich mal die Zeit gegeben habe, da rumzusehen, was man da machen kann. Bei mir haben sie auch sehr stark geschaut, was die anderen machen. Also ich habe mich relativ zurückgenommen und sie haben beobachtet, was die anderen machen. Wenn einer da aufs Bild gehämmert hat, dann hat der andere dann auch plötzlich da so pam, pam, pam.</p>	<p>H. fand es gut, dass die Schüler*innen Zeit hatten, in den Prozess zu kommen und auch andere zu beobachten.</p>

	S: Meine versinken dann in der eigenen Arbeit.	Wenn sie genügend Zeit erhalten, kommen sie in den Flow.
	H: Das hab ich auch gehabt bei einem Schüler. Ja, ganz stark. Aber der andere ist gar nicht gegangen, der hat ständig guckt, was macht der andere. Ganz unterschiedlich.	Gemäss H. hilft beobachten, um in den Prozess zu kommen.
	H: Eben, da gab es Schüler, die haben nur kopiert und geschaut, was die anderen machen.	Gemäss H. hilft beobachten, um in den Prozess zu kommen.
	H: Und andere, die gucken halt, was die anderen machen. Und M. auch so, jetzt Füsse, pam pam pam. Und sie hat sich die Füsse eingeschmiert. Ja, das war ganz gut.	Gemäss H. hilft beobachten, um in den Prozess zu kommen.
	S. Ich habe die drei, die sich, äh, sehr stark orientieren am anderen, also (2), keine, keine Kartoffeln, nein ich auch nicht. Und die, die sind, sind eigentlich, wären sehr stark, aber sie behindern sich auch durch das.	Beobachten kann gemäss S. auch behindern.
Unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen > Räumlichkeiten	H: Also wenn ich male, malen wir meistens an ihrem eigenen Pult und nur schon das Stehen und dass wir eine Leinwand haben, das ist in dem Sinn ja auch ein kleiner Input oder. Äh, hat sich schon irgendwie anders arbeiten lassen. Das fand ich also auch schon mal nicht schlecht. Einfach mal eine andere Form (2). Wenn ich etwas zeichnen lasse, dann ist es meistens gleich gegenständlich und hier war es einfach anders weil auf dem Boden an der Wand, im Stehen.	H. sagt, dass es für die Schüler*innen sehr motivierend war, im Stehen, an der Wand, auf dem Boden oder am Flipchart zu arbeiten.
	H: Mhm. Also ich wollte vorhin noch sagen, eben. Ein abgesteckter Rahmen, räumlich, hilft ihnen, dass sie wissen, jetzt da machen wir, arbeiten wir an etwas.	Ein abgesteckter Rahmen (räumlich) hilft gemäss H. den Schüler*innen, sich auf die Arbeit einzulassen.

	<p>S: Der abgesteckte Rahmen, der Raum, das Material, das immer da ist, die Bilder, die immer da sind und immer mehr werden (3), das hilft (4). Zeitlich immer wieder, auch wenn es nur kurze Momente sind</p>	<p>S. sagt, dass der abgesteckte Rahmen, der Raum, das Material, das immer verfügbar ist, hilft, in den Prozess zu kommen.</p>
<p>Unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen > Offene Aufgabenstellung</p>	<p>S: Bei meiner war (3), meine Klasse, aber das ist, also ich denke, es kommt sehr auf die (2) Schülerinnen und Schüler drauf an und meine im Moment, die wollen eigentlich eher geführt werden, die wollen einen klaren Auftrag, ähm, dann ist es ihnen am wohlsten. Und alles, was frei ist, da braucht es, ist es einfach, eine Hemmschwelle da, die man überwinden muss und das ist in der Tat nicht immer einfach. Und das war jetzt bei dieser, also in dieser Zeit immer wieder wirklich eine Hürde, die sie nehmen mussten. Sie sind frei und dann hab ich gesehen, ähm, wenn von uns gar nichts kommt, dann können sie eigentlich fast nichts. Also sie sind so gehemmt, sie wissen nicht, was soll ich tun.</p>	<p>S. sagt, dass seine Schüler durch einen klaren Auftrag geführt werden wollen. Dann ist es ihnen wohl. Sobald etwas frei ist, wird es schwieriger, da eine Hemmschwelle überwunden werden muss, was nicht immer einfach ist. Damit sie ins Arbeiten kommen, brauchen sie uns Erwachsenen. Sonst wissen sie nicht, was sie tun sollen.</p>
	<p>S. Ja (5). Hemmend (4). Was ich schon gesagt habe, sie, sie erwarten von uns, dass wir klare Vorgaben geben und bis dann endlich so von dem lösen können und in eigenes Tun kommen können (5). Also wenn von uns gar gar nichts käme (3), irgendwann muss man etwas. Und dann komme ich ins Spiel.</p>	<p>Er denkt, dass die Schüler*innen von der LP erwarten, dass sie klare Vorgaben geben. Damit sie sich lösen können, brauchen sie die erwachsenen Personen.</p>
	<p>S: Beides (4). Hauptsächlich erwarten sie es, was muss ich jetzt machen (3). Und (5) und sie sind, sie sind sich nicht, nicht wirklich gewohnt und von sich aus dann zu beginnen, völlig frei, völlig frei.</p>	<p>Er ist der Meinung, dass sie bei offenen Arbeiten überfordert sind, weil sie es sich gewohnt sind vorgegeben zu bekommen, was sie tun müssen.</p>
	<p>I: Mhm (5). Also du hast jetzt noch erwähnt als Anpassung, das Material noch mehr einzuschränken, dass es nicht mehr ganz so offen ist. Ich habe in der Arbeit versucht, möglichst wenig Material, nur mit den Grundmaterialien zu arbeiten (2). Aber dir ist es besser gelungen, ins Arbeiten zu kommen, als du es noch komprimierter gemacht hast. Nur Papier, nur Leim.</p>	<p>Eine Einschränkung des Materials durch die Lehrperson ist für die Schüler*innen eine Erleichterung.</p>
	<p>S: Das ist für sie, äh, eine Erleichterung ja. (3).</p>	
	<p>S: Später, als sie es dann gekannt haben und ausprobiert haben, haben sie die Auswahl und dann haben sie ihre Vorlieben und die gemachten Erfahrungen und dann geht es</p>	<p>Als die Schüler*innen die Aufgaben gekannt haben und sie einige Erfahrungen damit mitgebracht hatten, ging es es einfacher.</p>

dann schon einfacher. Aber am Anfang, also da sind sie schon recht aufgeschmissen. Wirklich. Aber wie ich gesagt habe, hauptsächlich deswegen, weil sie sich das gewohnt sind (2). Das wir, wir vorgeben. Jetzt wird das gemacht, jetzt wird das gemacht.

S: Und dann sehen sie, aha, so könnte ich. Und dann beginnt es. Aber vielleicht waren sie auch deswegen so gehemmt, weil der ganze Vorbau so gross gemacht wird und dann plötzlich so, oh jetzt beginnt es und die Erwartungen sind so hoch und ich darf nichts falsch machen. Ich weiss es nicht.

Durch das Beobachten werden sie inspiriert, etwas selbst zu tun. Sie waren gehemmt, evtl. weil sie Angst hatten, etwas falsch zu machen oder weil sie plötzlich nicht mehr so stark geführt waren.

H: Und dann ein Schüler, @der ist da einfach darauf eingegangen, mit der Farbe, mit der Farbe sich einzureiben@. Ich habe das auch auf Video.

Der eine Schüler konnte sich gehen lassen. Er hat sich mit Farbe eingerieben.

S: Und ja, das fand ich schön. Ja, das fand ich echt klasse. Und er hat dann auch coole Sachen gemacht.

Als der Schüler im Flow war, konnte er tolle Sachen machen.

S: Natürlich passiert bei ihm etwas. Aber das ist wenig dem Projekt geschuldet, sondern das ist einfach so. Also egal, ob er im Garten ist und Steine in der Hand hat oder er im Schwimmen ist und mit dem Wasser spielt. Das hat er ja auch immer. Aber dafür braucht es ja nicht das Projekt. Ich denke, dass er schon irgendwann checkt, ah (2). Die Bilder sind da und wir besprechen die Bilder. Ich denke schon, dass da etwas ist, aber ich kann nicht in diesen Kopf schauen.

Er weiss nicht, wie viel der Schüler aus dem Projekt mitgenommen hat.

Unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen > Gewählte Medien

S: Und darf ich das und ich möchte einen Pinsel (lacht).

Dass sie keinen Pinsel benutzen durften, war schwierig.

S: Nein einen Pinsel kriegst du keinen, aber ich will (2). Das war ganz schwierig.

Dass sie keinen Pinsel benutzen durften, war schwierig.

	<p>H: Grössere Blätter, anderes Papier, ja, ganz einfache alltägliche Inputs, aber trotzdem hat das dazu geführt, dass sie anders herangegangen sind (3).</p>	<p>Die Inputs der Broschüre (grössere Blätter, anderes Papier als sonst etc.) führten dazu, dass sie anders an die Arbeit gegangen sind.</p>
	<p>S: Ja, das haben meine auch toll gefunden, da an der Wandtafel. Das hat man gut gespürt. Mal etwas Neues, so gross (4). Und was geholfen hat war das Anfangsbild an der Wandtafel. Da sind wir oft davorgesessen und haben darüber gesprochen, was einem am Bild gefällt. Und jeden Tag gefiel ihnen etwas anderes gut.</p>	<p>Die Inputs haben geholfen, motiviert an die Arbeit zu gehen. Das Anfangsbild war eine Hilfe, immer wieder in den Prozess zu treten.</p>
	<p>Wir haben doch Pinsel, wieso darf ich nicht? Diese Diskussion hatten wir über die ganze Zeit des Projektes. Jedes Mal wieder. Und die einen die konnten dann doch mit den Händen. Und dann kam jemand auf die Idee, einen Handschuh anzuziehen. Und dann haben sie mit unseren WC-Handschuhen gemalt. Das haben sie auch interessant gefunden</p>	<p>Die Pinseldiskussion war über das ganze Projekt hinweg ein Thema. Jemand ist dann auf die Idee gekommen, Handschuhe anzuziehen. Das sei interessant gewesen.</p>
	<p>S: Und dann einmal hat jemand mit den Füssen gemalt, das war einer der besten Momente.</p>	<p>Jemand hat mit den Füssen gemalt. Das war ein Highlight für S.</p>
<p>Unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen > Didaktisches Material</p>	<p>H: Wirklich erstaunlich fand ich beim Meinen auch die Künstlerbrille. Die Brille aufziehen und zack geht's los (lacht). Also das war für Sie, das war für sie klar ja da machen wir jetzt etwas, ha. Und auch mit dem Fernrohr, das haben wir auch noch die Tage ein bisschen gemacht. Das gibt dann doch noch ein bisschen ein anderer Blick (3). Das hat mir oder meinen Schülerinnen und Schülern geholfen (2).</p>	<p>Das didaktische Material (Künstler*innenbrille) half den Schüler*innen in den Prozess zu kommen. Das Fernrohr half, einen anderen Blick zum Bild zu bekommen.</p>
	<p>S. Die Brille, die hat uns auch geholfen. Das ist ganz interessant (2). Äh, lustigerweise kamen sie dann mehr in ein Rollenspiel und dann haben wir über Künstler gesprochen und M., der kennt wirklich ganz, der hat also wirklich ein erstaunliches Wissen. Und er kann verschiedenen Künstler benennen. Er lässt sich sofort begeistern, jetzt bin ich auch Künstler. Ich bin jetzt auch ein Van Gogh (lacht).</p>	<p>Die Künstler*innenbrille hat geholfen, über Künstler zu sprechen. Es ergaben sich Rollenspiele. Es hilft den Schüler*innen, sich selbst als Künstler zu identifizieren.</p>

S: Und die anderen, die kopieren dann M (ein Schüler). Und dann zieht er seine Brille auf und die anderen holen ihre Brille auch und dann spielen sie Künstler. Und dann ist es ein Spiel. Und jetzt von diesem Moment den Schritt zu machen ins eigene Gestalten, das ist dann wieder schwierig (4). Also schon wieder. Also eigentlich kann ich sie mit dieser Brille gut abholen (8), auf der einen Seite ist es, äh, gelungen (2), ist es eine Hilfe und dann ist es aber wieder eine Blockade. Dann sind sie wieder so fest in diesem Film drin, und jetzt an die Arbeit, nein müssen wir jetzt arbeiten, wir wollen spielen (lacht).

Jemand war von der Brille fasziniert. Dies motivierte die anderen, sich auch davon inspirieren zu lassen. Die Brille war insofern eine Hilfe, dass die Schüler sich als Künstler identifizieren konnten, aber nicht an die eigene Arbeit gingen.

S: Mhm. Aber Sie haben das wie getrennt, das Spiel mit der Brille (3) und das Malen, das hat nicht direkt zusammengeführt. Das eine, das war die Brille und das Spiel und man spricht über den Van Gogh und, und, und. Und das in den eigenen Prozess zu kommen, das war dann wieder eine Hürde, also so nicht wow jetzt können wir. Dann hat es oft geheissen müssen wir (lacht).

Die Künstler*innenbrille und das Malen haben nicht direkt zusammengeführt. In den eigenen Prozess zu kommen war eine Hürde und ein „müssen“.

S: Und bis ich dann wieder da sass und etwas vorgemacht habe. Dann kam plötzlich die Begeisterung oh ja ich will auch. Und dann. Aber die Brille ist ein Vergessen, es ist nicht eins.

Erst durch Modelling kamen die Schüler wieder ins Arbeiten am eigenen Bild. Die Brille war dann aber vergessen.

S: Schon ja, dann konnten sie starten.

Die Künstler*innenbrille war ein Input, um ins Projekt einzutauchen.

S: Nein, interessant finde ich die Brille. Die Brille ist ein interessanter (3) Bestandteil des Ganzen. Das Fernglas, das äh, das war schwieriger. Da, das, das konnten sie weniger, viel weniger, in äh, in Bezug bringen mit dem Ganzen. @Die Künstler*innenbrille ist klar. Der Künstler hat eine Brille an@. Das Fernglas war, da waren sie sofort wieder in einer Welt, das war dann alles andere, aber nicht da.

Die Künstler*innenbrille ist ein interessanter Bestandteil der Arbeit, während das Fernglas die Schüler dazu animierte, Rollenspiele zu machen.

	<p>H: Ich stell mir vor, so ein Fernglas (2), fix aufbauen. Fest oder ein Fernrohr auf das Werk. Weisst du.</p> <p>S: Und das ist ein ganz gutes Mittel, ja. Zum Fokussieren ja.</p>	<p>Eine Idee wäre, das Fernglas fix aufzubauen.</p> <p>Ein fixes Fernrohr wäre ein gutes Mittel, um etwas zu fokussieren.</p>
<p>Unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen > Rolle der Lehrperson (+)</p>	<p>S: Und dann kommt (2), ganz wichtig ins Spiel, wenn wir eine Idee reingeben oder das Modelling mache, was ganz kleines, und plötzlich kann man so den Damm brechen. Aber diesen Moment vom gehemmt sein und die Schülerinnen und Schüler, die dastehen und einen anschauen und fragen, was muss ich jetzt.</p> <p>S: aber im Moment ist es, äh, so persönlich, was so auf der persönlichen Ebene geschieht zwischen den Schülern und mir oder der Praktikantin (4), das ist oder wir kennen uns so gut (2), dass das immer so eine wichtige Rolle dabei spielt bei der, bei allen Arbeiten (3). Also man kann nicht nach Lehrbuch oder eben nach diesen Bausteinen so und so funktionieren, sondern das Zwischenmenschliche sowie unsere Beziehung sie ist so stark da, das prägt das Ganze so stark mit (2). Verstehst du wie ich meine?</p> <p>S: Die Beziehungsebene, die ist einfach immer da und das ist so stark immer (2) und dann kommt die pädagogische Mitarbeiterin (2) und weisst ja haargenau, was jetzt dann gerade passiert und will es schon machen und dann muss man sagen, nein eben nicht.</p> <p>H: Also es ist schon schwierig sich zurückzuhalten. Ja.</p> <p>S: Wenn ich schon nur, das habe ich dann ausprobiert. Heute nehmen wir nur Papier und Leimstifte. Und das ist lustigerweise schon einfacher.</p>	<p>Durch die Lehrpersonen, die etwas vormachen (Modelling) können die Schüler*innen ermutigt werden, die Arbeit zu beginnen. Ansonsten wissen sie nicht, was sie tun müssen.</p> <p>Die persönliche Ebene (Schüler*innen-Bezugspersonen) spielt eine wichtige Rolle. Das Zwischenmenschliche prägt die Arbeiten sehr stark, es kann nicht nach Lehrbuch oder Bausteinen gearbeitet werden.</p> <p>Den pädagogischen Mitarbeiter*innen beizubringen, dass sie den Schüler*innen die Ideen nicht vorwegnehmen sollen, ist schwierig.</p> <p>Er sagt, es sei schwierig, sich als Lehrperson zurückzunehmen.</p> <p>Durch die weitere Einschränkung des Materials durch die Lehrperson wird es für die Schüler*innen einfacher mit dem Arbeiten zu beginnen.</p>

	<p>S: Okay. (2). Ab dann hat man halt schon eine Auswahl getroffen vom Material her. Ist für sie schon eine Entscheidung weniger, die sie treffen müssen.</p> <p>S: A., der alleine macht das da, da kommt gar nichts. Er sitzt da und das ist, nein es ist nichts, nichts, nichts (spricht immer leiser). Deswegen, da kann man nicht wirklich nehmen als (3), wie seit me (3). Er braucht jemand, der ihn führt, das bedeutet, die Person, die führt, die entscheidet. Mh, ja. Sein, dieser Prozess ist nicht aussagekräftig. Er kann, ähm, ganz basal die Wolle in den Händen haben und das genügt ihm. Aber damit etwas zu tun, das ist nicht möglich.</p>	<p>Durch die Einschränkung des Materials wird den Schüler*innen eine Entscheidung genommen. Dann wird es einfacher für sie.</p> <p>Der Prozess sei nicht für alle aussagekräftig gewesen. Denn, wenn ein Schüler nicht geführt wird, kommt gar nichts. Ihm reicht es, wenn er das Material basal erfassen kann.</p>
<p>Unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen > Zeit > Zeitpunkt der Durchführung im Schuljahr</p>	<p>H: Und dann hab noch ein bisschen die Zeit jetzt vor Weihnachten, weil ich hätte gerne etwas mehr Zeit gehabt am Stück.</p>	<p>Die Zeit vor Weihnachten war für das Projekt nicht ideal.</p>
<p>Unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen > Zeit > Zeit um ins Arbeiten zu kommen</p>	<p>S: Aber wenn dann die Hürde genommen ist, wenn es passiert, auch wenn dann nicht lange, das sind vielleicht nur kurze Momente, aber dann kommen sie schon in das, was du beschreibst, vom Flow. Plötzlich vergessen Sie rundum und es passiert etwas (5).</p> <p>S: Bis zum Punkt wo, wo sie loslassen können und dann können sie eintauchen in die Arbeit und dann läuft es. Und dann hat man ganz tolle Momente.</p> <p>S. Ja, ja. Unbedingt. Aber äbä, wie kommt man zu diesem Punkt? Das ist die grosse Frage.</p>	<p>Die Schüler*innen brauchen Zeit, um in den Prozess zu kommen. Dann erleben sie Flow, auch wenn nicht lange.</p> <p>Wenn der Punkt erreicht wird, wo sie loslassen können, gibt es tolle Momente.</p> <p>Er stellt sich die Frage, wie man zu diesem Punkt kommt, wo die Schüler*innen loslassen können.</p>

	<p>S: Interessant war (2), als sie verstanden, es muss, es gibt nicht den Punkt, wo etwas fertig ist (2). Vielleicht ist es jetzt im Moment fertig, aber morgen habe ich vielleicht wirklich Lust, nochmal weiter zu arbeiten (7). Und das wäre ja dann, das sich lösen von dem Produktorientierten. Es ist nicht entschieden, wann ist es fertig.</p>	<p>Es kam der Moment, als die Schüler*innen bemerkt haben, dass es nicht den Zeitpunkt gibt, an dem sie fertig sind - das sich Lösen vom Produktorientieren hin zu einem prozessorientieren Denken.</p>
<p>Unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen > Zeit > Zeitdauer</p>	<p>H: Ich finde es nicht schlimm, man könnte es einfach auch weitermachen jetzt im neuen Jahr und dann schauen, was denn da für neue Impulse hinzukommen und was draus entsteht. Ich würd gern und ich glaube auch sie würden gern daran weitermachen (9).</p> <p>S: Und irgendwann dann ein bisschen Ermüdungserscheinungen. Müssen wir schon wieder? Nein nicht schon wieder. Wir wollen spielen.</p> <p>S: Aber von der Zeitspanne her glaube ich, das reicht gut. Also länger als drei Wochen würde ich jetzt nicht machen.</p> <p>H: Also ich müsste einfach länger machen, weil ich zu wenig Zeit hatte in diesen Wochen, vielleicht, ja. Aber sonst denke ich, zwei, drei Wochen und dann würde ich dann etwas anderes machen, eine Pause und dann vielleicht wieder mit einem neuen Medium etwas machen</p> <p>S: Und meine Klasse war nach zwei Wochen froh (lacht). Ist es fertig, juhui. Aber sie sind mit allem so, das hat nichts mit dem Inhalt zu tun.</p>	<p>Die Dauer des Projekts (2-3 Wochen) sei angemessen.</p> <p>Er beschreibt, dass seine Klasse mit der Zeit Ermüdungserscheinungen aufzeigte.</p> <p>Er würde das Projekt nicht länger als drei Wochen durchführen.</p> <p>H. hatte für das Projekt eher wenig Zeit. Deshalb würde er es weiterführen oder eine Pause machen und das Projekt mit einem neuen Medium weiterführen.</p> <p>Die Klasse von S. war froh, als das Projekt fertig war. Er sagt aber, dass sie bei allem so sind.</p>
<p>Unterstützende/hemmende Rahmenbedingungen > Zeit > Stundenplan</p>	<p>H: Also ganz ehrlich, bei mir manchmal so ein bisschen eine Hürde, es lag nicht am Prozessorientierten, sondern weil es einfach in der Vorweihnachtszeit war und viele Sachen waren, und dachte um Gottes Willen, jetzt muss ich da auch noch schauen, wie ich das alles unter einen Hut kriege (räuspert sich), aber als wir da gestartet sind, ähm (4), ging es gut.</p>	<p>Das Projekt in der Vorweihnachtszeit durchzuführen bereitete H. sorgen. Als sie aber mit dem Projekt gestartet sind, lief es aber gut.</p>

- H: Hey, bei mir ganz klar die Zeit einfach (3). Generell von unserem Stundenplan her, dass man ständig ein HPS-Kind hat, dass in die Therapie muss oder es ist einfach nicht immer möglich da etwas länger dranzubleiben. Aufgrund des Stundenplans war es schwierig, längere Zeit am Projekt dranzubleiben.
- H: Also wir haben schon geschaut, dass wir jeden Tag daran arbeiten, aber bei mir hat auch jeder ein Bild gemalt und wir haben nicht zusammen eins gemacht. Und ich konnte es leider nicht so machen, dass jeder jeden Tag daran war. Es war nicht möglich, dass jeder Schüler beziehungsweise jede Schülerin jeden Tag am Projekt arbeiten konnte, obwohl es das Ziel war.
- H: Ja ich glaube, ich habe mir da auch eher vielleicht Stress gemacht mit der Zeit. Eigentlich war es gar kein Stress. Aber man hat sich halt gedacht, man will es für die einfach, für dein Projekt so häufig wie möglich einbauen. Wenn ich es wieder mal machen würde, ohne dass ich weiss, dass du da etwas abgeben musst, dann wäre mir das eigentlich, dann ist man da ja etwas entspannter. Dann kann man sagen, okay gut, dann machen wir jeden Tag zwei Lektionen daran und dann vielleicht wieder weniger. Also dann kann man etwas flexibler schauen. H. verspürte betreffend Zeit etwas Druck, weil er wusste, dass er etwas abgeben muss. Wenn keine Daten benötigt würden, wäre er in der Durchführung etwas flexibler gewesen.
- H: Und nochmals Zeit auch. Ich hätte da einfach mehr Zeit. Ich würde ihnen gerne mehr Zeit geben. H. hätte der Klasse gerne mehr Zeit gegeben.